

SPRECHSTÖRUNGEN BEI PARKINSON IN NEUROLOGISCHEN SPRECHSTUNDEN

Eine Befragung von Neurologen

Eingereicht von

Andrea Schneider

Begleitet von

Erika Hunziker, Dr. phil.

**Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich**

Bachelor Logopädie

Abstract

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, herauszufinden, ob Patienten mit Parkinson von ihren Neurologen über Sprechstörungen informiert werden. Die Fragestellung ist aufgrund der hohen Prävalenz und hinsichtlich der positiven Vorteile eines frühen Therapiebeginns relevant.

In einer qualitativen Befragung von Neurologen wurde untersucht, welchen Stellenwert Sprechstörungen im klinischen Setting haben, wie informiert wird und welche Überlegungen oder hemmende Faktoren zugrunde liegen. Die Experteninterviews wurden qualitativ nach Mayring ausgewertet.

Die Befragung hat ergeben, dass Neurologen eine eher vorsichtige und abwartende Rolle in der Aufklärung über Sprechstörungen einnehmen. Eine Informationsleistung erfolgt nicht nach einem definierten Prozess oder Zeitpunkt. Aussagen, dass Logopädie unter Parkinson-Betroffenen wenig bekannt ist, belegen, dass generell mehr informiert werden muss.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Begründung der Themenwahl	1
1.2	Problemdefinition und Relevanz für Praxis	1
1.3	Skizze der Vorgehensweise	2
1.4	Thematische Abgrenzung	2
1.5	Begrifflichkeiten	2
1.6	Sprachliche Regelung	2
2.	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Die Pathophysiologie von Morbus Parkinson	3
2.2	Leitsymptome	3
2.3	Sprechstörung bei Morbus Parkinson	5
2.3.1	Dysarthrie	5
2.3.2	Rigid-hypokinetische Dysarthrie	5
2.3.3	Auswirkung sprechmotorischer und kommunikativer Einschränkungen auf die Lebensqualität	7
3.	Logopädische Therapie	8
3.1	Leitlinien	8
3.2	Diagnostik einer Dysarthrie	8
3.3	Therapieinhalte zur Behandlung einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie	9
3.4	Empfohlene Therapieintensität	9
3.5	Evidenzbasierte Methoden der Dysarthrie-Therapie	10
3.5.1	Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD)	10
3.5.2	Therapiebeginn	11
3.5.3	Wirksamkeit von LSVT LOUD	12
3.6	Neuere Therapieansätze	12
4.	Theoretisches Fazit	12
5.	Fragestellung und These	13
6.	Methode	14
6.1	Vorgehen	14
6.1.1	Das Leitfadeninterview	14
6.1.2	Entwicklung des Leitfadens	15
6.2	Durchführung	17
6.2.1	Datenerhebung durch Befragung	17
6.2.2	Profil der Neurologen	17
6.2.3	Formale Charakteristika des Materials	18
6.3	Qualitative Auswertung	18
6.3.1	Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring	18
6.3.2	Kategorienbildung	20
6.3.3	Qualitative Gütekriterien nach Mayring	21
7.	Ergebnisse	22
7.1	Visuelle Darstellung der Zusammenhänge	22
7.2	Beschreibende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	24
7.2.1	Weitere Erkenntnisse im Interesse des Forschungskontextes	31
7.2.2	Weiterführende Überlegungen der Neurologen	32
7.3	Handlungsempfehlungen	33
8.	Diskussion	34

8.1	Bezug zu den Forschungsfragen.....	34
8.2	Beantwortung der These.....	36
8.3	Methodenkritik.....	37
8.4	Ausblick	38
9.	Literaturverzeichnis	40
10.	Anhangsverzeichnis.....	43

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	<i>Hemmende Faktoren im Informationsprozess</i>	23
Abb. 2:	<i>Verstärkende Faktoren auf die Informationsleistung.....</i>	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	<i>Charakteristika einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie.....</i>	7
Tabelle 2:	<i>Anpassung des therapeutischen Ansatzes am Krankheitsbild Parkinson</i>	11
Tabelle 3:	<i>Übersicht Themen für Leitfadeninterview</i>	16
Tabelle 4:	<i>Ablaufschema der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)...</i>	19
Tabelle 5:	<i>Leitthemen zur inhaltlichen Strukturierung der Daten.....</i>	19
Tabelle 6:	<i>Kategoriensystem</i>	82
Tabelle 7:	<i>Kategoriendefinitionen</i>	84
Tabelle 8:	<i>Induktive Kategorienbildung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse ..</i>	87
Tabelle 9:	<i>Tabellarische Zusammenfassung anhand des Kategoriensystems</i>	115

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Parkinson-Betroffene leiden unter einer degenerativen Erkrankung des Nervensystems, welche zunehmend die Kontrolle der Muskeln erschwert. Es zeigen sich eine Verlangsamung der Bewegungen (Akinese), eine Muskelsteifheit (Rigor), ein Zittern (Tremor) und eine gestörte Haltungsstabilität (vgl. *Parkinson Schweiz*). Auch die Sprechmuskeln sind von der Störung der Motorik betroffen. Bei den meisten Parkinson-Erkrankten verändern sich Atmung, Stimmklang, Artikulation, Sprechtempo und Prosodie. Sie sprechen mit der Zeit leiser, monotoner, undeutlicher, langsamer oder überschüssend schnell oder klingen heiser (vgl. Winter & Bischoff, 2019, S. 71). Logopädie kann zu einer Verbesserung des Sprechens und der Verständlichkeit führen.

Beim Besuch einer Parkinson-Selbsthilfegruppe im Rahmen des Dysarthrie-Moduls an der HfH Hochschule für Heilpädagogik hat sich gezeigt, dass viele Teilnehmer wenig über Logopädie und ihre Behandlungsmöglichkeiten wussten und auch nur wenige in Therapie waren. Auch im Gespräch mit Kommilitoninnen, welche ein Praktikum im klinischen Setting absolviert hatten, zeigte sich ein ähnliches Bild. Nur wenige Betroffene mit Parkinson hatten Logopädie. Dabei ist eine Sprechstörung bei Parkinson häufig. „Wissenschaftliche Studien belegen, dass bis zu 89% aller Menschen mit Morbus Parkinson im Laufe ihrer Erkrankung eine hypokinetische Dysarthrie erleiden, die Auswirkung auf die Stimme, auf die Artikulation und die Sprechgeschwindigkeit haben“ (Ramig et al., 2018a, S. 149). Trotz der hohen Inzidenz von Sprechstörungen bei Parkinson haben Studien gezeigt, dass nur 3-4 % der Menschen mit Parkinson Logopädie erhalten (vgl. Hartelius & Svensson, 1994; Trail et al., 2005). Es existieren leider keine Zahlen, wie viele Parkinson-Betroffene in der Schweiz eine logopädische Verordnung haben und Therapie in Anspruch nehmen.

1.2 Problemdefinition und Relevanz für Praxis

Neurologen nehmen eine wichtige Rolle in der Sensibilisierung, Aufklärung und Überweisung an die Logopädie ein. Sie behandeln Parkinson-Patienten über mehrere Jahre und sind die erste Ansprechperson während und nach der Diagnosestellung. In den sogenannten Parkinson-Sprechstunden werden die Betroffenen zu ihren Symptomen beraten und erhalten therapeutische Begleitung, welche von konservativen Behandlungsmöglichkeiten (wie die orale Medikamentenabgabe) bis zu Eskalationstherapien bei fortgeschrittener Erkrankung reicht. Ein Beispiel ist die Tiefe Hirnstimulation. Weitere Therapien wie Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie werden ebenfalls vom Neurologen verordnet.

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit möchte die Autorin herausfinden, wie sensibilisiert die Neurologen im Bezug auf Dysarthrie und Logopädie bei Parkinson sind. Werden Veränderungen des Sprechens und der Stimme vom Neurologen in den Sprechstunden thematisiert? Wann wird Dysarthrie oder Logopädie ein Thema? Welche Rolle nehmen die Patienten und Patientinnen ein?

1.3 Skizze der Vorgehensweise

Zur Beantwortung der Forschungsfrage (dargestellt unter Kapitel 5) wird eine qualitative Erhebung mittels einer mündlichen Befragung von Neurologen mit Expertenwissen zu Morbus Parkinson durchgeführt. Die Daten werden in einem Interview anhand eines Leitfadens erhoben, transkribiert und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

1.4 Thematische Abgrenzung

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Sicht der Neurologen, welche aus den Erfahrungen und ihrem Vorgehen in den Sprechstunden erzählen. Die Berücksichtigung weiterer Perspektiven wie die Sicht der Betroffenen oder eine Befragung der Logopädinnen und Logopäden wären für die Praxis bereichernd, würden aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Thematisch beschränkt sich die Autorin der vorliegenden Arbeit auf Dysarthrie¹ bei Morbus Parkinson. Andere logopädisch-relevante Symptome des Krankheitsbildes wie Dysphagie, Hypomimie oder Mikrografie werden nicht vertieft.

1.5 Begrifflichkeiten

Die Medizin unterscheidet zwischen verschiedenen Parkinson²-Formen: Idiopathisches Parkinson-Syndrom (IPS), Symptomatisches oder Sekundäres Parkinson-Syndrom und Atypisches Parkinson-Syndrom. Das idiopathische Parkinson-Syndrom bezeichnet die Parkinson-Erkrankung, auch Morbus Parkinson oder Parkinson genannt.

Atypische Syndrome wie die Multisystematrophie (MSA) oder die Progressive Supranukleäre Paralyse (PSP) als auch Sekundäre Syndrome sind nicht Bestandteil dieser Arbeit.

1.6 Sprachliche Regelung

Für eine gendergerechte Sprache wurden neutrale Formulierungen und Paarformen verwendet. Wo aus stilistischen Gründen davon abgewichen wurde, sind beide Geschlechter angesprochen. Da die befragten Neurologen männlich sind, wird nur die männliche Form verwendet.

¹ In der Literatur wird synonym auch die Bezeichnung Dysarthrophonie verwendet.

² Benannt nach dem englischen Arzt James Parkinson, der die Erkrankung 1817 erstmals beschrieben hat.

2. Theoretische Grundlagen

2.1 Die Pathophysiologie von Morbus Parkinson

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen. Gemäss der *European Parkinson's Disease Association (EPDA)* liegt die Zahl der Betroffenen weltweit bei schätzungsweise rund 10 Millionen. In der Schweiz leben über 15'000 Betroffene (vgl. *Parkinson Schweiz*). Ursache für die Erkrankung ist ein Mangel des Botenstoffes Dopamin, verursacht durch das Absterben der Nervenzellen in der sogenannten Substantia nigra, ein Kerngebiet im Mittelhirn, welches an der Kontrolle von Bewegungen beteiligt ist (vgl. Nebel et al., 2017, S. 18). Als Neurotransmitter ermöglicht Dopamin die Übertragung von elektrischen Impulsen auf die nächste postsynaptische Nervenzelle in den Basalganglien. Die Basalganglien sind eine Kerngruppe im Grosshirn, welche an der Regulation der Motorik beteiligt ist. Der Botenstoff bewirkt ausserdem die Herabsetzung des Tonus der Skelettmuskulatur (vgl. Schindelmeiser, 2016, S. 145). Durch den Untergang der Dopamin-produzierenden Zellen kommt es zu einem Dopaminmangel und folglich zu einem relativen Überschuss der antagonistisch wirkenden Botenstoffe Acetylcholin und Glutamat. Das gestörte Gleichgewicht führt zu einer Störung der Motorik und zu einer pathologischen Erhöhung des Muskeltonus, der sich bei Patienten als Muskelsteifheit (Rigor) zeigt (ebd.). Auch die Sprechmotorik ist davon betroffen.

Morbus Parkinson schreitet progredient voran und ist nicht heilbar. Erste Symptome zeigen sich meist zwischen dem 50. und 65 Lebensjahr. Der Auslöser der Erkrankung ist nach wie vor unbekannt, weshalb der Morbus Parkinson auch als „idiopathisches³ Parkinsonsyndrom“ (IPS) bezeichnet wird. Das idiopathische Parkinson-Syndrom bildet die häufigste Form (ebd.). Bei 20-30% der Erkrankungen mit Parkinson-Symptomatik ist gemäss Schindelmeiser (2016) eine andere neurodegenerative Erkrankung die Ursache wie zum Beispiel Multisystematrophie (MSA) oder es handelt sich um ein sekundäres Parkinson-Syndrom, ausgelöst durch unterschiedliche Krankheiten wie Durchblutungsstörungen, Infektionskrankheiten oder Hirntraumata (S. 144).

Im Folgenden wird nur auf das idiopathische Parkinsonsyndrom, kurz Parkinson, eingegangen.

2.2 Leitsymptome

Die typischen Symptome der Parkinson-Erkrankung werden als sogenannte Parkinson-Trias zusammengefasst. Dazu gehören der Ruhetremor (Zittern), der Rigor (Muskelsteifheit) und die Akinese (Verlangsamung von Bewegungen) (vgl. Schindelmeiser, 2016, S. 145). Parkinson beginnt schleichend, die typischen Symptome treten meist erst im Verlauf der Erkrankung in

³ Idopatisch = ohne bekannte Ursache

Erscheinung, „verstärken sich aber im weiteren Verlauf der Krankheit so deutlich, dass sie das Bild der Erkrankung bestimmen“ (ebd.).

Ruhetremor

Das typische Zittern tritt meist bereits zu Beginn der Erkrankung auf und ist das wohl bekannteste Parkinson-Symptom (vgl. Ludwig & Annecke, 2007, S. 38). Anfangs zeigt es sich einseitig und breitet sich im späteren Verlauf auf die andere Körperseite aus. „Betroffen sind vor allem die Hände, seltener der Unterkiefer, der gesamte Kopf oder die Beine“ (Schindelmeiser, 2016, S. 146). Müdigkeit, Nervosität oder eine gesteigerte Konzentration können den Tremor verstärken. Bei willkürlichen Bewegungen verschwindet das Zittern (ebd.).

Rigor

Der Rigor („Muskelstarre“, auch als Rigidität bezeichnet) ist gekennzeichnet durch eine Tonussteigerung der Muskeln, welcher oft als schmerzhaft empfunden wird (ebd.). „Als Folge des erhöhten Tonus fallen den betroffenen Patienten Bewegungen schwer; diese können nur mühsam und ruckartig ‘in kleinen Schritten’ durchgeführt werden (Zahnradphänomen)“ (ebd.). Zudem kommt es bei weiterem Fortschreiten der Erkrankung zu einer typisch gebeugten Haltung der Parkinson-Betroffenen mit leicht angewinkelten Armen und Beinen und nach vorne gezogenen Schultern (vgl. Ludwig & Annecke, 2007, S. 37).

Akinese

Akinese bedeutet wörtlich Bewegungslosigkeit. Bei Parkinson wird der Begriff verwendet, um eine Verlangsamung (Bradykinese) oder Verarmung bzw. Verminderung (Hypokinese) der Bewegungen zu charakterisieren (vgl. Schindelmeiser, 2016, S. 146). Im Alltag zeigt sich das Symptom durch Bewegungsblockaden oder einem kleinschrittigen Gang. „Die Grenze zwischen den beiden Hauptsymptomen Rigor und Akinese ist nicht immer genau zu ziehen“ (ebd.). Auffälligkeiten wie die Starthemmung von Bewegungen (zum Beispiel beim Aufstehen aus einem Stuhl) oder auch die Entwicklung einer Dysarthrie und Dysphonie sind Folge sowohl des Rigor als auch der Akinese (ebd.).

Mit fortgeschrittener Erkrankung tritt gemäss Schindelmeiser (2016) ein viertes Hauptsymptom in Erscheinung: die posturale Instabilität. Grund dafür ist die Veränderung des Tonus, welcher zu einer Vorbeugung des Oberkörpers, der Schultern und des Kopfes führt. Auch Hüft- und Kniegelenke sind von einer Beugung betroffen (S. 147). Zur Diagnose des Parkinson-Syndroms müssen eine Akinese und mindestens ein weiteres Symptom, entweder Ruhetremor, Rigor oder eine Störung posturaler Reflexe (Haltungsstörung) vorliegen (vgl. Thümler, 2002, S. 54).

Nebst den oben genannten motorischen Symptomen treten auch nicht-motorische Symptome auf, welche die Lebensqualität oft schwerwiegend beeinträchtigen. Dazu gehören unter

anderem Magen-Darm-Störungen, vermehrter Speichelfluss, Schlafstörungen, Blasenentleerungsstörungen, Temperaturregulationsstörungen, Atemstörung, Depressionen und Seh- und Riechstörungen (vgl. Thümler, 2002, S. 51).

2.3 Sprechstörung bei Morbus Parkinson

2.3.1 Dysarthrie

Die Dysarthrie ist eine erworbene neurogene Sprechstörung, welche nach Schädigungen des zentralen oder peripheren Nervensystems auftritt. Als Ursachen gelten Schädel-Hirn-Trauma, Blutungen als auch fortschreitende neurologische Erkrankungen wie ALS, Multiple Sklerose oder Parkinson (vgl. Eibl, 2019, S. 280). Die Schädigungen führen zu einer Beeinträchtigung der Steuerung und Ausführung von Sprechbewegungen. Da am Sprechvorgang über 100 Muskeln beteiligt und motorisch und zeitlich aufeinander abgestimmt sein müssen, können schon kleinste Störungen in den Abläufen die Ausführung beeinflussen (ebd.). „Die Bewegungsstörung kann alle beteiligten Muskelgruppen [der Sprechbewegungen] betreffen: Atemmuskulatur, Kehlkopfmuskulatur, supralaryngeale Muskulatur“ (Ziegler, 2006, S. 284, zitiert nach Eibl, 2019, S. 280). Die Dysarthrie nennt Eibl (2019) als häufigste Kommunikationsstörung in der Neurologie. Dennoch werde sie am wenigsten behandelt (S. 280). Ziegler und Vogel (2010) klassifizieren die Dysarthrie in fünf Dysarthrie-Syndrome: Peripher paretische (schlaaffe/hypotone) Dysarthrie, Zentral paretische (spastische/hypertone) Dysarthrie, Rigid-hypokinetische Dysarthrie, Hyperkinetische Dysarthrie und Ataktische Dysarthrie (vgl. Eibl, 2019, S. 295f.). Die rigid-hypokinetische Dysarthrie tritt v.a. bei Parkinson auf und deutet auf wenig Bewegung (hypokinetisch) und steif, starr (rigide) hin (ebd.).

2.3.2 Rigid-hypokinetische Dysarthrie

Zur Häufigkeit einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie existieren unterschiedliche Zahlen. Nach Ramig et al. (2018a) belegen wissenschaftliche Studien, dass bis zu 89% aller Menschen mit Parkinson im Laufe ihrer Erkrankung eine rigid-hypokinetische Dysarthrie entwickeln, „die Auswirkung auf die Stimme, auf die Artikulation und die Sprechgeschwindigkeit haben“ (S. 149). Schindelmeiser (2016, S. 146) nennt eine Häufigkeit von etwa 80%, während Nebel, Deuschl, Lauer und Schrey-Dern (2017, S. 56) von einer Prävalenz von bis zu 90% sprechen. Eine Parkinson-Dysarthrie ist gekennzeichnet durch eine nachweisbare Reduktion der Sprechlautstärke, eine Einschränkung der Tonhöhen- und Lautstärke-Modulation und eine Verringerung der Akzentuierung, was zu einem unverständlichen Sprechen führt (vgl. Skodda, 2020, S. 5). Auch eine Stottersymptomatik mit Laut- und Silbenwiederholungen (Iterationen) kann auftreten (vgl. Ziegler & Vogel, 2010, zitiert nach Eibl, 2019, S. 296).

Ceballos-Baumann et al. (2018) zufolge manifestiert sich eine relevante Dysarthrie bei über 80% in späteren Stadien, weist aber darauf hin, dass viele Patienten und Patientinnen bereits früh an kommunikativen Einschränkungen leiden, welche unterschätzt werden wie eine reduzierte Prosodie oder Hypophonation (S. 269). Auch Thümler (2002) weist auf ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium hin (S. 59). Aktuelle Studien hingegen gehen von einem frühen Auftreten von Sprechveränderung aus (Ramig et al., 2018b):

„In contrast to previous reports suggesting long latencies from PD⁴ diagnosis to onset of identifiable speech signs, more recent data from prospective studies using objective, reliable measures sensitive to speech changes suggest that speech signs may appear early and progress in severity“.

Subtile Sprach- und Schluckveränderungen können bereits frühe Anzeichen für Parkinson sein: „In contrast to self-report studies, studies using objective measures indicate that 40 to 78% of patients with early stage PD have changes in voice, speech, and swallowing even prior to diagnosis“ (Ciucci et al., 2013).

Eine reduzierte Sprechlautstärke zeigt sich dem *dbf Deutschen Bundesverband der Logopäden* zufolge bei 40-50% der Betroffenen und kann sich bereits früh im Verlauf manifestieren. Der Beginn einer Dysarthrie bleibt oft unbemerkt, denn die Sprechstörung entwickelt sich schleichend und es erfolgt eine Gewöhnung an die leise Stimme sowohl auf Seiten der Betroffener als auch der Gesprächspartner (ebd.). Veränderungen der Stimmqualität zählen ebenso zu den frühen als auch zu den häufigsten Dysarthrie-Symptomen (vgl. Nebel et al., 2017, S. 72). Die Stimme klingt rau und behaucht oder gepresst und knarrend (ebd.). Eine sehr leise und stark behauchte Stimme im Zusammenhang mit Parkinson wird auch als Hypophonie bezeichnet (vgl. Eibl, 2019, S. 479).

Zusätzlich zu den Symptomen nimmt die Fähigkeit der Betroffenen ab, „im Augenblick des Sprechens die Lautstärke oder das Sprechtempo zu bemerken und zu beeinflussen“ (Skodda, 2020, S. 5.). Nebel et al. (2017) vermuten, dass dies auch auf eine Beeinträchtigung der Monitoring-Mechanismen zurückzuführen ist (S. 73). „Eine realistische Einschätzung über das Ausmass der Störung entwickelt sich über die Rückmeldung der Gesprächspartner und vor allem über die Sprechtherapie“ (Ziegler & Vogel, 2010, S. 202). Mit fortschreitender Erkrankung nimmt die Verständlichkeit immer mehr ab. „Im späten Stadium bleibt gar nur noch ein geschlossenes, behauchtes Flüstern“ (Eibl, 2019, S. 296).

⁴ Parkinson's Disease

Tabelle 1: Charakteristika einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie bei Parkinson (vgl. Ziegler & Vogel, 2010)

Sprechatmung	Verkürzte Expirationsdauer
Stimme	Behauchte/raue Stimmqualität, verminderte Lautstärke, erhöhte Stimm- lage
Artikulation	Reduzierte Artikulationsschärfe
Prosodie	Normales oder beschleunigtes Sprechtempo, monotone Sprechweise, eventuell Iterationen

Auch die Mimik ist von der Verarmung der Bewegungen betroffen (Hypomimie). Betroffene verlieren dadurch einen Teil ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit (Thümler, 2020) und erwecken fälschlicherweise den Eindruck einer Traurigkeit, Teilnahmelosigkeit oder Ängstlichkeit (S. 59). Gleichzeitig steigt die emotionale Empfindlichkeit der Patienten und Patientinnen (Nebel et al., 2017) und sie reagieren stärker emotional auf Gefühle, ohne diese mimisch ausdrücken zu können. Auch eine Verlangsamung im Denken und Sprechen kann mit einer langjährigen Parkinson-Erkrankung einhergehen. Es fällt schwerer, Gesprächen zu folgen und die eigenen Gedanken zu ordnen, was Angehörige in der Kommunikation mit den Betroffenen als mühsam beschreiben (S. 41).

2.3.3 Auswirkung sprechmotorischer und kommunikativer Einschränkungen auf die Lebensqualität

Der progrediente Verlauf der dysarthrischen Symptome hat Einfluss auf das Kommunikationsverhalten und die Lebensqualität der Betroffenen (vgl. Skodda, 2020, S. 5). Sozialer Rückzug, verringerter kommunikativer Austausch, häufige Missverständnisse, kommunikative und emotionale Verarmung und Depression sind die Folgen (vgl. *dbf Deutsche Bundesverband für Logopädie*).

Sprechveränderungen können bereits Auswirkung auf das individuelle und familiäre Leben haben, bevor eine offene Beeinträchtigung der Verständlichkeit erkennbar ist, wie eine Befragung (Miller et al., 2006) von 37 Betroffenen mit Parkinson ergab: „Changes to communication were felt even though individuals might sound intelligible to listeners. Main impact arose from changes to voice, making oneself understood, managing conversations, reactions of others“.

Nebel et al. (2017) weisen darauf hin, dass die subjektive Einschätzung einer stimmlichen Beeinträchtigung bei Parkinson stärker mit der Entwicklung von depressiven Symptomen korreliert als die Beeinträchtigungen der Motorik (S. 40f.).

Zur Einschätzung der sprechmotorischen Einschränkungen eignet sich der *Voice Handicap Index (VHI)*, der vom Patienten oder der Patientin ausgefüllt wird. Mit dem Selbsteinschätzungsbogen können soziale Beeinträchtigungen infolge einer Sprech- und Stimmstörung erfasst werden (ebd.).

3. Logopädische Therapie

3.1 Leitlinien

Für Diagnostik und Therapie von Dysarthrie sind Leitlinien verfügbar, welche im Folgenden kurz vorgestellt werden. Die Leitlinien geben Auskunft über den Therapiestandard zur Behandlung von Dysarthrie bei Parkinson.

Aus der Leitlinie *Neurogene Sprechstörungen (Dysarthrien) der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN)* geht hervor:

„Durch intensive logopädische Übungsbehandlungen lässt sich eine signifikante Verbesserung der Dysarthrie des idiopathischen Parkinson-Syndroms erreichen. Die umfangreichste Datenbasis liegt bislang für das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®) vor“ (Ackermann et al., 2018).

In der *DGN S3-Leitlinie Idiopathisches Parkinson-Syndrom* lautet die Empfehlung wie folgt:

„Medikamentöse Therapie und tiefe Hirnstimulation spielen in der Therapie IPS-bedingter Sprechstörungen eine untergeordnete Rolle. Die logopädische Therapie wird allgemein als das effektivste Verfahren zur Behandlung der Unverständlichkeit des Sprechens bei IPS-Patienten angesehen.“

Aus Baumgärtner und Staiger (2020) geht hervor, dass Studien zu medikamentöser Therapie ein heterogenes Ergebnis zeigten. Eine L-Dopa-Substitutionstherapie führte nicht in allen Fällen zu einer Verbesserung der Dysarthrie bei Parkinson.

3.2 Diagnostik einer Dysarthrie

Grundlage für die Dysarthrie-Therapie ist die Diagnostik zur Erfassung von Symptomatik und Schweregrad, wofür sich verschiedene Verfahren eignen wie die *Bogenhausener Dysarthrieskalen (BoDys)* oder der *Untersuchungsbogen neurologisch bedingter Sprech- und Stimmstörungen (UNS)*, welche ein detailliertes Bild der Störung ergeben (vgl. Eibl, 2019, S. 303). Das diagnostische Vorgehen setzt sich zusammen aus der Erfassung der akustischen und auditiv-perzeptiven Merkmalen einer Dysarthrie und der taktil-visuellen Untersuchung der Sprechorgane. Meist sind mehrere sprechmotorische Funktionsbereiche betroffen, welche die

Ausprägung der Dysarthrie bestimmen (Eibl, 2019): Sprechatmung, Phonation, Resonanz, Artikulation und Prosodie. Die Beurteilung der Funktionskreise erfolgt unter anderem anhand von Nachsprechaufgaben, Übungen zur Tonhaldedauer, Diadochokinese, lautem Lesen und freiem Erzählen (S. 298f.).

3.3 Therapieinhalte zur Behandlung einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie

Der therapeutische Schwerpunkt einer Dysarthrie-Therapie liegt auf der Steigerung der Sprechlautstärke, Steigerung der Prosodie, Reduzierung des zu hohen Sprechtempos und der Verbesserung der artikulatorischen Bewegungsfähigkeit und Präzision (vgl. Nebel et al., 2017, S. 113). Ein weiteres wichtiges Ziel der Therapie ist die Selbstwahrnehmung (vgl. Eibl, 2019, S. 316). Der Patient muss sich seines Sprechens bewusstwerden. „Der Transfer in die Spontansprache kann nur gelingen, wenn der Patient jederzeit sein Sprechen anpassen kann“ (ebd.).

Exemplarisch wird im Folgenden eine Auswahl an Übungen (Robertson und Thompson, 2000) umrissen:

- Um die Sprechlautstärke zu steigern, wird an einer Verlängerung der Tonhaldedauer gearbeitet. Ein vorgeschalteter Summton verhilft zu einem weichen Stimmeinsatz und verhindert, dass zu stark gepresst wird.
- Zur Verbesserung der Prosodie werden Übungen zur Erweiterung des Stimmumfangs und Tonumfangs eingesetzt, als auch die Fähigkeit zur Eigenkontrolle erarbeitet. Es kommen emotionstragende Sätze, Theaterstücke oder Gedichte zum Einsatz, um Wortbetonung und Satzintonation zu üben.
- Für die Artikulation eignen sich mundmotorische Übungen, Diadochokinese oder Zungenbrecher.
- Zur Sprechtemporeduktion sind rhythmische Hilfsmittel wie das Tastbrett („pacing board“) geeignet.

3.4 Empfohlene Therapieintensität

Trotz des Risikos einer verminderten Lebensqualität und Rückzug aus sozialen Aktivitäten sind nur wenige Patienten in logopädischer Behandlung, wie Nebel et al. (2017) anmerken. Als mögliche Gründe werden Enttäuschung und sinkende Therapiemotivation genannt, weil die Therapie nicht zu den gewünschten Erfolgen führt oder der Transfer in den Alltag nicht gelingt (S. 125). Ursache für geringe Therapieeffekte kann eine zu niedrige Therapieintensität

sein, denn eine herkömmliche breitgefächerte Dysarthrie-Therapie mit einer moderaten Therapieintensität von 1-2 Lektionen pro Woche hat sich für Betroffene mit Parkinson wenig bewährt (ebd.). Um sprechmotorische Symptome nachhaltig zu verbessern, ist eine hochfrequente Intervalltherapie mit repetitiv übenden Verfahren geeignet (vgl. Nebel et al., 2017, S. 115).

Die Effektivität einer Intensivtherapie bei Parkinson wurde 1984 von Robertson und Thompson (2000) untersucht. Während zwei Wochen erhielten die Probanden 35-40 Stunden Gruppentherapie in einer Klinik, folglich dreieinhalb bis vier Therapiestunden pro Tag. Verbesserungen konnten in fast allen Aspekten der motorischen Sprachproduktion nachgewiesen werden. Daraus schlussfolgern die Autorinnen der Studie, dass die Patientinnen und Patienten von einer zwei- bis dreimal im Jahr stattfindenden, zweiwöchigen intensiven Gruppentherapie sehr profitieren und dadurch ihre kommunikativen Fähigkeiten immer wieder aufs Neue trainiert und kontrolliert werden können (S. 87).

Ein bewährter und evidenzbasierter Ansatz für eine Intensivtherapie ist das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD), welches in den Leitlinien unter Kapitel 3.1 empfohlen wird.

3.5 Evidenzbasierte Methoden der Dysarthrie-Therapie

3.5.1 Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD)

Das Lee Silverman Voice Treatment, neu LSVT LOUD (oder LSVT) genannt, ist ein intensives Intervallprogramm, welches in den 90er Jahren von Dr. Lorraine Ramig spezifisch für die Behandlung von Sprechstörungen bei Betroffenen mit Parkinson entwickelt wurde (vgl. Ziegler & Vogel, 2010, S. 193). Seine Wirksamkeit ist durch zahlreiche Effektivitätsstudien belegt worden (vgl. Ackermann, 2018). Das Besondere an LSVT LOUD ist, dass der Fokus allein auf der Stimmlautstärke liegt. Der Ansatz hat zum Ziel, die Lautstärke der Stimme auf ein normales Niveau anzuheben (vgl. Ramig et al., 2018a, S. 149). Geübt werden Tonhaldedauer, Tonhöhenmodulation, Lautstärke und die Selbstwahrnehmung. Intensives Training, häufige Wiederholung und ein klar strukturierter Übungsaufbau prägen das Programm, welches 4 Wochen à 4 Therapiestunden dauert. „Der Patient soll durch erhöhten Krafteinsatz seine Lautstärke steigern und dadurch die Hypokinese in der gesamten Sprechmuskulatur überwinden“ (Nebel et al., 2017, S. 133). Durch das Feedback der Therapeutin, Lautstärkepegelmessern und Videoaufnahmen lernt der Patient, die Lautstärke seiner Stimme besser wahrzunehmen und die lautere Stimme im Alltag einzusetzen (vgl. Ceballos-Baumann et al., 2018, S. 269). Für den Therapieerfolg und den Transfereffekt in den Alltag sind Therapieintensität und das selbstständige Training zuhause unabdingbar (vgl. Nebel et al., 2017, S. 134).

LSVT LOUD setzt gezielt an den Einschränkungen einer rigid-hypokinetischen Dysarthrie bei Parkinson an und „unterscheidet sich darin deutlich von einer herkömmlichen Dysarthrietherapie“ (Nebel et al., 2017, S. 129).

Tabelle 2: Anpassung des therapeutischen Ansatzes am Krankheitsbild Parkinson (Nebel et al., 2017, S. 129)

Beeinträchtigung bei Parkinson	Therapeutischer Ansatz des LSVT LOUD
Reduzierte neuronale Aktivität	Erhöhung der neuronalen Aktivität durch gesteigerten Krafteinsatz
Reduzierte Sprechmotorik, leise Stimme	Erhöhung der Lautstärke mit hohem Krafteinsatz
Probleme der Selbstwahrnehmung	Training der Selbstwahrnehmung
Gestörte Zielplanung und Selbststeuerung	Intensives Training angemessener Lautstärke
Kognitive Beeinträchtigung	Fokussierung auf Stimme
Antriebsstörung und Depression	Hoher Krafteinsatz, frühe Erfolgserlebnisse durch Messbarkeit der Effekte

3.5.2 Therapiebeginn

Der beste Zeitpunkt für den Therapiebeginn wird viel diskutiert, denn die Datenlage liefert keinen klaren Beleg (vgl. Nebel et al., 2017, S. 117). Generell wird ein früher Beginn empfohlen (Eibl, 2019), um einschleifende pathologische Muster bei progredienten Erkrankungen zu vermeiden (S. 316). Auch Nebel et al. (2017) verweisen unter Bezugnahme von Studienergebnissen und neuropsychologischen Aspekten wie der Lern- und Aufnahmebereitschaft auf die deutlichen Vorteile eines frühen Therapiebeginns (S. 117). Das heisst bei Menschen mit Parkinson: „eine noch gering ausgeprägte Dysarthrie, keine lange Gewöhnung an die Hypophonie, keine kognitiven Defizite und vermutlich noch vorhandenes körpereigenes Dopamin oder intakte Dopaminrezeptoren und relative gleichmässige Wirkung der Medikamente“ (ebd.).

Ramig und Fox (Nebel et al., 2017) zufolge kann ein früher Beginn bei ersten Anzeichen stimmlicher, artikulatorischer oder prosodischer Defizite vorbeugend wirken (S. 137). „So ist es sinnvoll, rechtzeitig die Aufmerksamkeit auf mögliche Stimm- und Sprechprobleme zu lenken, damit die Betroffenen Veränderungen in dem Bereich wahrnehmen und dadurch bereit sind, in einer Therapie aktiv mitzuarbeiten“ (ebd.). Bei erst leichten Symptomen sind grössere Therapieerfolge und ein leichter Transfer in den Alltag zu erwarten. Ramig und Fox empfehlen deshalb, Parkinson-Betroffene nach der Diagnosestellung so früh wie möglich logopädisch zu untersuchen und Kontrolltermine zu vereinbaren (ebd.). Die Therapie sollte *LSVT Global* zufolge beginnen, bevor erste Symptome vom Patienten wahrgenommen werden:

„When PD⁵ or other neurological conditions are first diagnosed, significant changes in the brain have already happened. Treatment with LSVT LOUD before noticing changes in communication may help you pre-empt problems and keep your voice and speech strong for years to come“.

3.5.3 Wirksamkeit von LSVT LOUD

Die Wirksamkeit von LSVT LOUD wurde vielfach in Studien belegt. Das Training verbessert nicht nur die Stimmlautstärke, sondern auch Atmung, Stimmbandschluss, Schwingungsverhalten der Stimmlippen, Artikulationsbewegungen, Prosodie und die Verständlichkeit (vgl. Ramig et al., 2018a, S. 150; Nebel et al., 2017, S. 127). Langzeiteffekte konnten auch nach 2 Jahren in einer *follow up* Studie nachgewiesen werden (vgl. Eibl, 2019, S. 321).

3.6 Neuere Therapieansätze

Mit *SPEAK OUT* existiert in den USA eine weitere hochintensive Therapie für die Behandlung von Dysarthrie bei Parkinson. Deren Wirksamkeit wurde in Studien bestätigt (Boutsen et al., 2018): „*SPEAK OUT* is effective and should be administered as early as possible after disease onset Longer PD duration was associated with lowered efficacy“.

Das Programm wurde in den USA von der Nonprofit Organisation *Parkinson Voice Project* entwickelt und umfasst mit 12 Lektion à 45 Minuten über 4 Wochen etwas weniger Therapiesitzungen als LSVT. Ziel des Ansatzes ist *to speak with intent*.

Während der Therapie sind die Patienten und Patientinnen angeleitet, 2x täglich zuhause zu üben. Nach Ende des Programms nehmen sie 1x wöchentlich an Gruppentherapien teil (*LOUD Crowd*). Die Teilnahme an der *LOUD Crowd* hat gezeigt, dass Einzelpersonen die Verbesserungen der Stimme und des Sprechens über 5 Jahre beibehalten können (vgl. *Parkinson Voice Project*).

4. Theoretisches Fazit

Aus der Theorie lassen sich folgende Schlussfolgerungen ableiten:

Frühe Anzeichen

- Dysarthrische Symptome können meist schon früh im Krankheitsverlauf auftreten oder ein erstes Anzeichen von Parkinson sein.

Hohe Prävalenzrate

⁵ Parkinson's Disease

- Zwischen 80% und 90% der Parkinson-Erkrankten sind betroffen.

Früher Therapiebeginn

- Die Literatur empfiehlt einen frühen Therapiebeginn bei erst geringer dysarthrischer Ausprägung und bevor sich pathologische Muster eingeschliffen haben. Ein früher Therapiebeginn bei ersten Anzeichen stimmlicher, artikulatorischer oder prosodischer Defizite kann vorbeugend wirken.

Empfehlung für frühe logopädische Abklärung und Kontrolltermine

- Ramig und Fox empfehlen, Parkinson-Patienten nach der Diagnosestellung so früh wie möglich logopädisch zu untersuchen und Kontrolltermine zu vereinbaren.

Intensive Intervalltherapie empfohlen

- Eine hochfrequente Intervalltherapie führt zu besten Ergebnissen.

Therapiestandard LSVT LOUD

- Die Wirksamkeit von LSVT LOUD bei Parkinson ist durch zahlreiche Effektivitätsstudien belegt worden und wird in den Leitlinien für Dysarthrie bei Parkinson empfohlen.

Subjektive Befragung zur Erfassung des Leidensdrucks

- Sprechstörungen können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und zu sozialem Rückzug führen. Dabei kann sich die subjektive Wahrnehmung von der gezeigten Symptomatik stark unterscheiden.

Fehlendes Bewusstsein für Veränderungen des Sprechens

- Der langsam einsetzende Prozess lässt den Beginn der Dysarthrie unbemerkt. Es erfolgt eine Gewöhnung an die leise Stimme sowohl auf der Seite des betroffenen Patienten als auch seitens der Gesprächspartner. Viele Betroffene mit Parkinson sind sich ihrer Sprechprobleme nicht bewusst.

5. Fragestellung und These

Mittels einer Befragung will die Autorin der vorliegenden Arbeit den Stellenwert einer Sprechstörung bei Parkinson im klinischen Alltag untersuchen. Da ein früher Therapiebeginn grössere Erfolge verspricht und stimmliche Veränderungen bereits im frühen Krankheitsstadium auftreten können, wird empfohlen, mögliche Veränderungen des Sprechens und der Kommunikation als auch logopädische Angebote früh zu thematisieren. Folgende Fragen leiten die Untersuchung:

- Wie sensibilisiert sind die Neurologen im Bezug auf Sprechstörungen und Logopädie bei Parkinson?

- Wie werden Patienten und Patientinnen in den Parkinson-Sprechstunden informiert und sensibilisiert: Lässt sich ein Prozess feststellen?

Mit einer qualitativen Befragung soll folgende These beantwortet werden:

Parkinson-Betroffene werden durch ihre Neurologen in den Sprechstunden über mögliche Veränderungen des Sprechens informiert und sensibilisiert.

Des Weiteren sollen auf der Grundlage der Befragung Faktoren ergründet werden, welche einen Einfluss auf die Entscheide und Handlungen der Neurologen haben könnten.

6. Methode

6.1 Vorgehen

Um die logopädisch-informativen Inhalte in den neurologischen Sprechstunden und die Praxis der Neurologen im Bezug auf die Sensibilisierung von Sprechstörungen bei Parkinson zu analysieren, wird zur Datenerhebung das qualitative Interview gewählt. Dieses Vorgehen eignet sich für die Analyse von Einzelfällen, um die subjektive Wirklichkeit, individuelle Sichtweisen und Motive als auch Inhalte und Prozesse zu untersuchen (vgl. Misoch, 2019, S. 2). „Ein Phänomen soll 'von innen heraus', aus Sicht des Subjekts verstanden werden“ (ebd.).

Anhand eines Leitfadeninterviews werden Daten von Einzelfällen erfasst und interpretativ ausgewertet. Nachfolgend wird das methodische Vorgehen im Detail erläutert.

6.1.1 Das Leitfadeninterview

Leitfadeninterviews sind gekennzeichnet durch ihre halbstrukturierte und offene Form der Befragung. Diese Interviewform richtet sich nach „einem Leitfaden, welcher die relevanten Themen und Fragestellungen vorgibt, nicht jedoch die Reihenfolge der Themen oder Antwortmöglichkeit“ (Misoch, 2019, S. 13). Jedoch müssen alle Themen im Interview angesprochen werden, um eine Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten (ebd.). Der Leitfaden nimmt je nach Forschungsfrage einen unterschiedlichen Grad an Strukturierung und Offenheit an.

Das Experteninterview ist eine Form des Leitfadeninterviews (Misoch, 2019) und eignet sich, um spezifisches und konzentriertes Wissen ausgewählter Personen zu einem eingegrenzten Themenbereich zu erfassen. Der Befragte nimmt die Rolle des Experten für ein Thema ein und repräsentiert eine Berufsgruppe (S. 126). Experteninterviews weisen eine stärkere Strukturierung mit Sachfragen auf, welche spezifisch und enger gefasst sind (vgl. Baur & Blasius,

2019, S. 682). Erzählaufforderungen kommen weniger häufig vor. Um Abläufe, Zusammenhänge, Wissens Elemente und Routinen abzufragen, eignet sich eine strukturierte Abfolge von konkret und prägnant beantwortbaren Fragen. Es gilt der Grundsatz, dass keine Informationen erfragt werden, welche mittels Internet- oder Literaturrecherche in Erfahrung gebracht werden können. Für verallgemeinernde Aussagen werden Darstellungen von Fällen und Beispielen erfragt (ebd.).

Für die Entwicklung des Leitfadens dieser Arbeit wurden ausserdem Ansätze aus dem problemzentrierten Interview integriert. „Das problemzentrierte Interview basiert auf einem problemorientierten Sinnverstehen (vgl. hierzu ausführlicher Helfferich, 2009, 37f., 49f.), innerhalb dessen der/die Interviewende eigenes, oftmals theoretisches Vorwissen in deduktiver Weise nutzt und unter Umständen die Befragten damit auch im Interview konfrontiert“ (Kruse, 2014, S. 153). Der Leitfaden enthält Fragen, die auf das theoretische und problemorientierte Vorwissen der interviewenden Person anknüpfen und kann phasenweise eine sehr dialogische Form annehmen (ebd.). Das problemzentrierte Interview beinhaltet einige verständnisgenerierende Strategien wie das Zurückspiegeln, indem die Ausführungen nochmals in eigenen Worten wiedergegeben werden; Verständnisfragen, um das Problemfeld weiter einzuschränken; Konfrontation, damit Befragte ihre Sichtweise erklären; und Ad-hoc-Fragen, falls bestimmte Themen von den Interviewten bis anhin ausgeklammert wurden (vgl. Misoch, 2019, S. 73f.). Die methodische Kombination mit den oben genannten Nachfragetechniken erlaubt eine starke Fokussierung während des Interviewprozesses (ebd.). Für die Befragung der Neurologen zeigte sich dies als sehr geeignet, um den Blick von allgemeinen Bewegungsstörungen auf die Sprechstörungen zu lenken. Allerdings kann im vorliegenden Fall nicht von einer Mischung zwischen Experteninterview und problemzentriertem Interview gesprochen werden, da letzteres definierten formalen und inhaltlichen Kriterien genügen muss und sich der Leitfaden gemäss dieser Methode nach jedem Interview prozesshaft weiterentwickelt (ebd.).

6.1.2 Entwicklung des Leitfadens

Zur Entwicklung des Leitfadens wurden in einem ersten Schritt Empfehlungen und Best Practices im Zusammenhang mit Logopädie bei Parkinson in der Literatur, in Studien und in den Leitlinien gesucht (siehe Kapitel 2 und 3). Auf Basis dieses Hintergrundwissens sind erste Themenbereiche entwickelt und durch Recherchefragen ergänzt worden, um die gegenwärtige Praxis der Neurologen zu erfassen (siehe Tabelle 3).

Für das gewählte Forschungsthema relevant sind einerseits, wie sensibilisiert Neurologen im Bezug auf logopädische Themen und auf Veränderungen des Sprechens und der Stimme sind, ob Informationen zu Dysarthrie bei Parkinson Teil des „Pflichtenhefts“ sind und standardisiert erfolgen und mit welchem Systematisierungsgrad Sprechen und Stimme erfragt werden. Die Zusammenarbeit mit der internen Logopädie-Abteilung ist ein weiterer Aspekt,

der erfragt werden soll, als auch welchen Stellenwert die Logopädie einnimmt – sowohl im Vergleich mit anderen Therapieformen als auch für die Patientinnen und Patienten. Ebenso von Bedeutung ist der Aspekt der Betroffenen und Angehörigen bzw. ihr Informationsbedarf: Wie häufig und vertieft kommen logopädische Themen in den neurologischen Sprechstunden zur Sprache und wie viel wissen die Betroffenen und Angehörigen darüber.

In den Frageformulierungen wurde bewusst auf die Bezeichnung Dysarthrie verzichtet und stattdessen „Sprech- und Stimmstörungen“ verwendet, um auch nicht diagnostizierte Dysarthrien bei Parkinson oder Hypophonien in der Befragung einzubeziehen. Für die Ergebnisdarstellung beschränkt sich die Autorin auf den Begriff „Sprechstörungen“.

Eine spasmodische Dysphonie⁶ steht nicht im Erkenntnisinteresse, da zur Therapie keine Logopädie empfohlen wird. Als etabliertes Verfahren gilt die Injektion von Botulinumtoxin (vgl. Ackermann et al., 2018, S. 13).

Tabelle 3: Übersicht Themen für Leitfadeninterview

Hauptthemen	Thematische Felder
Informationsprozess	Werden Patienten und Patientinnen systematisch über Veränderungen der Stimme oder des Sprechens und über therapeutische Möglichkeiten aufgeklärt <ul style="list-style-type: none"> – Form und Inhalte – Zeitpunkt und Regelmäßigkeit
Informationsmaterial	Material für Stimm- und Sprechstörungen und Logopädie spezifisch für Parkinson
Logopädische Intervention	Wann wird Logopädie hinzugezogen: als Teil der Sprechstunde, als Standardtherapie bei Parkinson, als Prävention etc.
Fragen zu Stimm- oder Sprechstörungen	Schwerpunkte und Häufigkeit
Einschränkungen aufgrund Sprechstörung	Wahrnehmung, Symptome, Auswirkung auf Lebensqualität
Stellenwert Logopädie bei den Betroffenen	Voten zu Wirksamkeit oder Erfahrung mit Logopädie oder LSVT
Stellenwert Logopädie im Beratungs- und Therapiesetting	Beschreibung Zusammenarbeit mit Logopädie Interdisziplinäres Wissen: Welche Therapiestandards sind den Neurologen bekannt

⁶ Störung der Stimmlippenbewegungen (vgl. Eibl, 2019, S. 13).

Der Leitfaden wurde anhand der in Misoch (2019) beschriebenen vier Phasen eines Interviews aufgebaut (S. 69):

- 1) Informationsphase (Einverständniserklärung, Informationen zur Studie)
- 2) Aufwärm- und Einstiegsphase (Eisbrecher-Fragen, Warm-up)
- 3) Hauptphase (Fragen zum Forschungsgegenstand)
- 4) Ausklangs- und Abschlussphase (Beendung des Interviews, Frage nach Ergänzungen)

Der Leitfaden (siehe Anhang 2.2) wurde nach einem Pretest mit einer Fachärztin in Ausbildung überarbeitet und um weitere Fragen ergänzt. Die finale Fassung des Leitfadens ist im Anhang 2.3 aufgeführt.

Im Interviewprozess wurde der Leitfaden um folgende Fragen ergänzt:

- Wie bekannt ist Logopädie – ist Logopädie den Betroffenen ein Begriff?
- Wird LSVT vor Ort angeboten?

6.2 Durchführung

6.2.1 Datenerhebung durch Befragung

Für die Auswahl der Probanden wurden folgende Charakteristika festgelegt: a) mehrjährige Erfahrung als Neurologe in leitender Funktion mit Schwerpunkt Parkinson, b) Leiter von regelmässigen Parkinson-Sprechstunden und c) Anstellung in einem Akutspital oder einer Rehaklinik. Unter Berücksichtigung der Merkmale a) bis c) wurde eine Liste geeigneter Neurologen mithilfe einer Online-Recherche erstellt.

Die Neurologen wurden schriftlich per E-Mail angefragt (siehe Anhang 1.2 und 1.3). Von insgesamt zwölf angeschriebenen Probanden aus zwölf Institutionen stimmten drei Neurologen dem Interview zu. Auf eine Auflistung aller angeschriebener Neurologen wird aus Anonymitätsgründen im Anhang verzichtet. Die Leitfadeninterviews fanden jeweils persönlich vor Ort in den klinischen Räumlichkeiten statt und dauerten 45 min.

6.2.2 Profil der Neurologen

Alle drei Neurologen sind in leitender Funktion im klinischen Setting tätig und verfügen über langjährige Berufserfahrung in der Behandlung von Parkinson. Die Neurologen B1 und B3 arbeiten in einem grösseren Akutspital. Neurologe B2 ist an einer Rehaklinik angestellt. Zu ihren Tätigkeiten gehören Abklärung, Diagnosestellung, Verlaufskontrollen, Therapieindikation (medizinisch und therapeutisch) und das Angebot von Sprechstunden in Intervallen von 3, 6 oder 12 Monaten, in denen die therapeutischen Möglichkeiten besprochen werden. Parkinson-Sprechstunden stehen sowohl ambulanten als auch stationären Patienten offen. Aus Gründen

der Anonymität wird auf weitere beschreibende Merkmale verzichtet.

6.2.3 Formale Charakteristika des Materials

Die Interviews (siehe Anhang 3) wurden auf Tonband aufgenommen und anschliessend am Computer nach dem Transkriptionssystem von Kuckartz et al. (2008) transkribiert und anonymisiert (S. 27f.):

- Die Transkription ist wörtlich und nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
- Lautäusserungen, welche die Aussage der befragten Person unterstützen oder verdeutlichen wie lachen oder seufzen, werden in Klammern gesetzt.
- Wortbetonungen sind durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
- Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt oder auf Schweizerdeutsch wiedergegeben, um inhaltlich so nah wie möglich beim Gesagten zu bleiben.
- Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen des Interviewers (Mhm, Aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
- Satzabbrüche, Versprecher oder Wortdoppelungen werden weggelassen.
- Die interviewende Person wird durch ein „I“, die befragte Person durch ein „B“ gekennzeichnet.

6.3 Qualitative Auswertung

6.3.1 Zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring

Für die Auswertung des Interviews eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse. Nach diesem Verfahren werden die gesammelten Daten codiert, d.h. die Antworten aus den Interviews werden bestimmten Kategorien zugeordnet. Verschiedene Techniken der Inhaltsanalyse werden bei Kuckartz (2018), Gläser & Laudel (2009) und Mayring (2015) beschrieben, auf die hier nicht näher eingegangen wird. Eine Unterform bildet die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), welche im Folgenden vorgestellt wird.

Das regelgeleitete und methodische Vorgehen eignet sich für die Analyse und Interpretation des Interviewmaterials anhand einer spezifischen Fragestellung (vgl. Mayring, 2015, S. 13). Dabei werden die zentralen Aussagen aus dem Gesamtmaterial inhaltlich zusammengefasst und auf das Wesentliche reduziert, ohne dass Informationsgehalt verloren geht (vgl. Mayring, 2015, S. 71). Ziel der Analyse ist die Bildung von Kategorien, welche eine übersichtliche Darstellung der relevanten Aussagen aus dem Grundmaterial ermöglicht. Die Kategorien werden

als Kategoriensystem geordnet, was Vergleiche und Bezüge und Interpretation im Sinne der Fragestellung ermöglicht (vgl. Mayring, 2015, S. 87).

Die zusammenfassende Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) verläuft anhand eines Ablaufmodells, deren Schritte nacheinander durchlaufen werden. Bei grossen Textmengen können Schritt 2 bis Schritt 5 parallel vollzogen werden.

Tabelle 4: Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)

1. Schritt	Bestimmung der Analyseeinheiten
2. Schritt	Paraphrasierung der inhaltstragenden Textstellen
3. Schritt	Bestimmung des Abstraktionsniveaus Generalisierung der Paraphrasen unter diesem Abstraktionsniveau
4. Schritt	Erste Reduktion durch Selektion, Streichen bedeutungsähnlicher Paraphrasen
5. Schritt	Zweite Reduktion durch Bündelung, Konstruktion, Integration der Paraphrasen
6. Schritt	Zusammenstellen der neuen Aussagen als Kategoriensystem
7. Schritt	Überprüfen des zusammenfassenden Kategoriensystems am Ausgangsmaterial

Im ersten Schritt werden Auswertungseinheit, Kodiereinheit und Kontexteinheit festgelegt (vgl. Mayring, 2015, S.61). Die Auswertungseinheiten sind die Textstellen, welche Informationen zur Beantwortung der Fragestellung enthalten (ebd.). Alle bedeutungstragenden Textstellen wurden einem Farbsystem zugeteilt. Dazu wurde das gesamte Interviewmaterial mit Bezug auf die Fragestellung mittels folgender drei Leitthemen geprüft und entsprechend grün, gelb oder rot markiert.

Tabelle 5: Leitthemen zur inhaltlichen Strukturierung der Daten

Grün	prozessbeschreibende Aussagen, welche sich auf die logopädisch-informativen Inhalte in den neurologischen Sprechstunden, die Praxis der Neurologen im Bezug auf die Sensibilisierung, und die Schnittstelle zwischen Neurologie und Logopädie beziehen
Gelb	Aussagen, welche sich auf Lücken im Informationsprozess oder hemmende (erschwerende) Faktoren beziehen
Rot	Reflexion oder Aussagen zur Prozessoptimierung bezüglich Punkt 1 und 2

Die *Kodiereinheit* definiert, den kleinsten Materialbestand, der ausgewertet werden darf (vgl. Mayring, 2015, S. 81). In der vorliegenden Analyse entspricht die Kodiereinheit einem einzelnen Wort. Bei geschlossenen Fragen wird die Antwort durch die Wiederholung der inhaltstragenden Teile der Frage zur besseren Nachvollziehbarkeit ergänzt. Die *Kontexteinheit* legt den Umfang der Textbausteine fest, welche unter eine Kategorie fallen dürfen (ebd.). Als Maximum wird die vollständige Antwort einer Frage definiert. In der Analyse wurden meist einzelne Sätze aus der vollständigen Antwort übernommen, wenn sie bereits aussagekräftig waren.

Für die Bearbeitung des Ablaufschemas empfiehlt Mayring eine tabellarische Übersicht (siehe Induktive Kategorienbildung: Anhang 4.3).

1. Spalte: **Auswertungseinheit / Textbaustein**
2. Spalte: **Paraphrasierung**
3. Spalte: **Generalisierung**
4. Spalte: **Reduktion**

Von Spalte 1 bis Spalte 4 erfolgt eine sukzessive Abstraktion des Materials. Die Auswertungseinheiten werden **paraphrasiert**, sprich auf eine inhaltstragende Aussage reduziert. Die Paraphrase wird als grammatikalische Kurzform wiedergegeben, orientiert sich sprachlich jedoch nahe am Originalzitat und vermeidet eigene Interpretationen (vgl. Mayring, 2015, S. 72). Ausschmückungen oder Füllwörter werden ausgelassen. Als nächster Schritt erfolgt die **Generalisierung**. Die Inhalte werden verallgemeinert formuliert, um ein höheres Abstraktionsniveau zu erreichen. Darauf erfolgt im nächsten Schritt die **Reduktion**, wobei die Aussage stichpunktartig auf das Wesentliche heruntergebrochen wird. Die Phase der Reduktion wurde dabei mehrfach durchlaufen: Paraphrasen mit ähnlicher Aussage wurden gebündelt, geordnet und unter einer neuen Aussage zusammengefasst. Unwichtige oder nichtssagende Paraphrasen werden weggelassen (vgl. Mayring, 2015, S. 71). Auf eine Streichung von bedeutungsähnlichen Aussagen hat die Autorin verzichtet, stattdessen wurden sie in der gleichen Zeile gebündelt und untereinander aufgeführt.

In der tabellarischen Übersicht (siehe Anhang 4.3) sind alle Fundstellen aufgeführt und thematisch geordnet. Zur besseren Darstellung wurden sie analog zum finalen Kategoriensystem anhand der Ober- und Unterkategorien aufgelistet.

6.3.2 Kategorienbildung

„Die Kategorienbildung ist ein Prozess, der mehrere Zirkel durchläuft“ (Kuckartz, 2018, S. 67). Obwohl das Vorgehen der Codierung mittels der zusammenfassenden Inhaltsanalyse als induktiv beschrieben wird, sind gemäss Kuckartz (2018) vorgängige Überlegungen und eine Anbindung an die Theorie nötig (S. 87). Ein Teil der Hauptthemen konnte bereits deduktiv aus der Forschungsfrage bzw. dem Leitfaden hergeleitet werden (siehe Kapitel 6.1.2) und erlaubte

eine inhaltliche Strukturierung der Daten, welche im Verlaufe der weiteren Analyse überarbeitet und durch neue Kategorien aus dem Material (induktiv) ergänzt oder angepasst wurde (vgl. Kuckartz, 2018, S. 10.). Erhielt eine Paraphrase einen neuen Aspekt, der nicht durch die bereits gebildeten Kategorien abgedeckt werden konnte, wurde eine neue Kategorie gebildet und bereits bearbeitetes Material daran überprüft (vgl. Mayring, 2015, S. 71). Vor dem endgültigen Materialdurchgang wurden die Kategorien final überarbeitet und durch eine deskriptive Beschreibung definiert, um eine trennscharfe Zuordnung aller Aussagen zu ermöglichen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 67). Eine Sammelkategorie beinhaltet Äusserungen, welche im Bezug auf die Fragestellung aufgetaucht sind, aber im Rahmen des Erkenntnisinteresses dieser Arbeit nicht weiter vertieft wurden.

Die finalen Kategorien wurden thematisch mit Bezug auf die Leitthemen (siehe Tabelle 5) und hierarchisch als Oberkategorien (OK) und Unterkategorien (UK) in einem Kategoriensystem geordnet und am Ausgangsmaterial rückgeprüft. Zusammenhänge zwischen den Kategorien werden im Kapitel 7 erläutert.

Das finale Kategoriensystem mit und ohne Ergebniszusammenstellung ist im Anhang 4.1 und Anhang 4.4 dargestellt. Die Kategoriendefinitionen sind im Anhang 4.2 zu finden.

6.3.3 Qualitative Gütekriterien nach Mayring

Um die Qualität einer empirischen Arbeit zu messen, müssen sowohl für die Datenerhebung als auch das Vorgehen zur Auswertung bestimmte Kriterien erfüllt sein. Für Mayring (2016) greifen die klassischen Gütekriterien zu kurz. Einerseits, weil sich der Forschungsgegenstand bereits durch den Eingriff der Interviewerin verändert und andererseits sich die situativen Bedingungen und die Forschungssubjekte kontinuierlich weiterentwickeln (vgl. Mayring 2016, S. 142). Dies kann die Re-Test-Reliabilität beeinflussen. Mayring (2016) definiert deshalb sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung, welche an dieser Stelle zusammengefasst werden (S. 145-147):

Der Forschende muss sein Vorgehen genau dokumentieren, damit es für andere nachvollziehbar ist. Hierzu gehört die Beschreibung und Begründung der methodischen Vorgehensweise und der einzelnen Schritte der Datenerhebung und -auswertung (*Verfahrensdokumentation*). Interpretationen müssen am Forschungsmaterials abgesichert und begründet werden (*Argumentative Interpretationsabsicherung*). Die einzelnen Analyseschritte zur Auswertung und Interpretation müssen einem systematischen und regelgeleiteten Vorgehen folgen. Dieses wird vorgängig festgelegt, überprüft und falls nötig, an das Material angepasst (*Regelgeleitetheit*). Die qualitative Forschung will möglichst nah an der Lebenswelt der Befragten anknüpfen und eine Interessenübereinstimmung mit den Befragten erreichen. Anders als bei einem Experi-

ment, welches vom Täuschungsversucht lebt, wird ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis angestrebt (*Nähe zum Gegenstand*). Zur Absicherung der Ergebnisse – insbesondere der Rekonstruktion subjektiver Bedeutungen – können die Resultate und Interpretationen nochmals mit den Befragten besprochen werden (*Kommunikative Validierung*).

Die *argumentative Interpretationsabsicherung* wird dadurch gewährleistet, dass die Interviews so nahe wie möglich am genauen Wortlaut transkribiert wurden und die Diskussion an Zitaten abgesichert ist. Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist sich aber bewusst, dass ihr emotionales Engagement und die Identifikation mit der Thematik zu Verzerrungen in der Interpretation führen kann und überprüft werden muss, dass Kausalannahmen nicht vorschnell gezogen werden. So muss auch den Schlussfolgerungen widersprechender Aussagen nachgegangen werden. Eine *Regelgeleitetheit* ist durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse gegeben, nach der das Material systematisch durchgearbeitet und dokumentiert wurde (*Verfahrensdokumentation*). Eine nachträgliche *kommunikative Validierung* hätte den Zeitbogen der Neurologen überspannt, doch wurde eine Rückversicherung meist bereits während des Interviews vorgenommen. Die *Nähe zum Gegenstand* ist aufgrund der Interviewsituation vor Ort mit Experten für Parkinson und der Offenlegung der Absichten der Interviewerin gegeben.

7. Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Befragung beschrieben und interpretiert. Es wurden überindividuelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch geteilte Wissensbestände und Zusammenhänge zwischen den Kategorien herausgearbeitet. Prozessbeschreibende Kategorien werden mit den Lücken und hemmenden Faktoren in Bezug gesetzt und Hypothesen zu Zusammenhängen gebildet. Eine zusammenfassende tabellarische Übersicht der Ergebnisse ist im Anhang 4.4 zu finden.

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Rehaklinik und Akut-Kliniken aufgrund des unterschiedlichen Leistungsangebots und Organisationsstrukturen generell unterschieden. Des Weiteren basieren die Resultate auf wenigen Einzelfällen und haben keinen allgemeingültigen Anspruch.

7.1 Visuelle Darstellung der Zusammenhänge

Die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung im Hinblick auf die Forschungsfragen und These sollen in diesem Abschnitt kurz und knapp umrissen werden. Sie werden in der weiteren Diskussion als auch im Fazit detailliert ausgeführt.

Die Befragung konnte ferner weitere Aspekte aufzeigen, welche in den breiteren Forschungskontext der Fragestellung eingebettet sind (z.B. Logopädische Ressourcen, Hürde für Therapie). Sie sind für die Praxis von Interesse und zeichnen ein umfassendes Bild der Thematik (siehe Kapitel 7.2.1).

Die qualitative Auswertung lässt zudem Annahmen von Zusammenhängen und Wechselwirkungen zu. Im Zentrum der Forschungsfragen stehen folgende zwei Darstellungen.

Folgende Darstellung illustriert die hemmenden Faktoren im Informationsprozess über Sprechstörungen bei Parkinson:

Abb. 1: Hemmende Faktoren im Informationsprozess

Im Gegensatz dazu konnte die Befragung auch Hinweise auf verstärkende Faktoren zeigen. Fragen von Patienten oder Angehörigen, das eigene Rollenverständnis im Bezug auf die Beratung der Patienten und eine eindeutige Datengrundlage wirken sich positiv aus.

Abb. 2: Verstärkende Faktoren auf die Informationsleistung

Im folgenden Kapitel wird auf die einzelnen Kategorien näher eingegangen und die Bezüge erläutert.

7.2 Beschreibende Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

OK 1: Befragung: *UK 1.1: Systematische Befragung mittels Fragebogen / UK 1.2:*

Offene Befragung

Eine regelmässige Befragung der Patienten zur Lebensqualität und Symptomen erfolgt über Fragebögen, welche entweder vorab zugeschickt oder gemeinsam mit dem Patienten ausgefüllt werden. Die Befragung wird unterschiedlich gehandhabt. Bei Neurologe B1 werden Fragebögen seit dem Jahr 2020 zusammen mit dem Aufgebot zur Abklärung oder zum Kontrolltermin an die Patienten verschickt.

In der Institution von B2 erfolgt die Befragung ebenfalls systematisch: die Patienten werden gemäss Vorgabe des medizinischen Registers jeweils 1x jährlich zu ihren Symptomen befragt. Der Befragte B3 händigt ebenfalls Fragebögen aus, doch wählt er in den Sprechstunden meist eine offene Befragung und geht nicht auf alle Punkte des Fragebogens ein. Er begründet dies folgendermassen:

„Es gibt Hunderttausende Formulare, welche man den Patienten zum Ausfüllen im Wartezimmer abgeben kann Das kommt in der Schweiz relativ schlecht an. Und wenn sie da bombardiert werden mit Fragebögen – sie möchten lieber in der Sprechstunde erzählen können“ (Quote B3, 767).

Bezug zu: UK 6.2: Nicht vorhandenes oder unzureichend geeignetes Material

Im folgenden Abschnitt werden die drei Fragebögen (siehe Anhang 5) aus den Institutionen beschrieben:

- *Parkinson-Befindlichkeitsspiegel*
- *Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39)*
- *MDS – Unified Parkinson’s Disease Rating Skale (UPDRS)*

Parkinson-Befindlichkeitsspiegel

Der *Parkinson-Befindlichkeitsspiegel* des Herausgebers UBC-Pharma AG wird in zwei Institution verwendet. Die Patienten können Symptome aus acht Aspekte ankreuzen:

- Unter dem Aspekt „Aufmerksamkeit/Gedächtnis“ sind die Items „Ich habe Wortfindungsstörung“ und „Während Gesprächen und Aktivitäten kann ich mich schlecht konzentrieren“ zu finden.
- „Ich habe Probleme beim Sprechen“ wird unter dem Aspekt „Bewegung“ aufgelistet.

Allerdings haben sowohl die Autorin als auch die Neurologen dieses Item überlesen und konnten es nicht auf Anhieb finden, da ein separater Aspekt „Kommunikation“ oder „Sprechen/Stimme“ zu erwarten wäre. Der Parkinson Befindlichkeitsspiegel scheint ökonomisch, doch im Bezug auf Sprechstörungen wenig geeignet.

Parkinson Disease Questionnaire (PDQ-39)

In der Institution von B3 kommen zwei Fragebögen regelmässig zum Einsatz, welche gemeinsam mit den Patienten und Patientinnen ausgefüllt werden. Auf dem Selbsteinschätzungsbogen *Parkinson Disease Questionnaire* (PDQ-39) beziehen sich von total 39 Items zwei Items auf das Sprechen oder die Kommunikation:

- Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen ihrer Parkinson-Erkrankung ...:
 - ... Schwierigkeiten mit dem Sprechen gehabt?
 - ... sich ausser Stande gefühlt, mit anderen richtig zu kommunizieren?

MDS – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)

Der skalierte Fragebogen *MDS – Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS)* ist sehr umfassend und enthält vier Teile mit insgesamt 50 Items auf 13 Seiten. Davon erfassen zwei Items das Sprechen mit je fünf Kästchen zum Ankreuzen. Die Antwortmöglichkeiten beziehen sich auf die Verständlichkeit, die Modulation, Aussprache und die Lautstärke. Der komplette Fragebogen wird 1x jährlich ausgefüllt, einzelne Teile werden häufiger gemacht.

In der Institution von B1 wird ebenfalls der *UPDRS* verwendet. Die Neurologie beschränkt sich für die Selbsteinschätzung auf nur zwei Teile mit insgesamt 20 Items und einer Frage zum Sprechen („Hatten Sie in der vergangenen Woche Probleme mit dem Sprechen?“).

Fazit: Es stellt sich die Frage, ob diese Fragebögen geeignet sind, um sprechmotorische Veränderungen zu erfassen – dies aufgrund von zwei Aspekten: a) weil die Formulierungen auf den Fragebögen zum Teil vage sind und erklärt werden müssen („Ich habe Probleme beim Sprechen“ ohne Antwortmöglichkeiten kann mit einer schlecht sitzenden Zahnprothese oder Speichelfluss in Verbindung gebracht werden) und b) Patienten Veränderungen des Sprechens meist nicht oder erst in einem späteren Stadium wahrnehmen. Der *UPDRS* scheint in diesem Zusammenhang geeigneter zu sein, da er Reaktion aus dem Umfeld in den Antwortmöglichkeiten miteinbezieht.

Die Neurologen gaben jedoch an, dass die Rückmeldungen auf Fragebögen sehr unterschiedlich sind und viele Patienten keine Fragebogen wünschen (-> Bezug zu **UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten**).

Eine Befragung der Angehörigen wird nicht durchgeführt.

OK 2: Informationsleistung: UK 2.1: Auslösender Faktor / UK 2.2: Umsetzung / UK 2.3: Informationsangebote ausserhalb der Sprechstunde

Alle befragten Neurologen gaben an, dass sie in ihren Sprechstunden über Stimm- und Sprechstörungen informieren, welche im Verlaufe der Parkinson-Erkrankung auftreten können. Eine Aufklärung erfolgt zu unterschiedlichen Zeitpunkten: a) wenn Auffälligkeiten auftreten oder b) bei Fragen von Seiten der Patienten und/oder Angehörigen. Neurologe B3 informiert gelegentlich auch zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, jedoch nicht systematisch. Bei Neurologe B2 steht die offene Befragung im Vordergrund (*„Also informieren ist vielleicht falsch. Ich befrage sie“* (Quote B2, 474), um bei Fragen ins Gespräch zu kommen.

Zu den Inhalten machten die Neurologen eher generelle Angaben. Die Information erfolgt mündlich ohne Zuhilfenahme eines Schemas oder weiterer visueller oder schriftlicher Mittel. Spezifisches Informationsmaterial im Bezug auf Sprechstörungen oder Logopädie bei Parkinson ist nicht vorhanden. In der Institution von B1 wird dies in Zusammenarbeit mit der Logopädie derzeit erarbeitet. Geplant sind sowohl Informationsmaterial zu Sprechstörungen, welches den Parkinson-Betroffenen abgegeben wird, als auch der Ausbau der logopädischen Inhalte auf der Neurologie-Webseite.

Eine Logopädin oder einen Logopäden in die Sprechstunden einzuladen, ist unüblich. Zwei von drei Interviewten beurteilten den Gedanken jedoch als sinnvoll oder zumindest einer Überlegung wert. Neurologe B3 führte die Sprechstunden früher gemeinsam mit der Physiotherapie durch, um beidseitig das Bewusstsein zu schaffen. Der Befragte B2 lehnt ein solches Vorgehen eher ab, weil es Ängste bei den Betroffenen schüren könnte und dieser Entscheid bei jedem Patienten gut abgewogen werden müsse. Viele Betroffene wünschten auch gar nicht so viel Abklärung und Beratung, so Neurologe B1.

Bezug zu: UK 6.1: Fehlende Systematisierung des Informationsprozesses

Fazit: Eine Information erfolgt nicht zu einem klar definierten Zeitpunkt, sondern als Reaktion auf Fragen in den Sprechstunden oder auf die beobachtbaren Symptome der Patienten. Folgende Beispiele belegen dies:

„Informieren, wenn sie [die Stimm- und Sprechstörungen] uns auffallen und wir dran denken (57) ... „Aber es erfolgt nicht von uns – zurzeit noch nicht – eine Aufklärung: Das kann passieren und sprechen Sie es dann am besten an“ (Quote B1, 116).

„... Aber ich sage nicht, dass dies etwas ist, dass dann auch noch auftreten könnte. Diese Leute sind schon genug konfrontiert mit der Diagnosestellung und mit den Problemen, die sie schon haben Aber wenn ich gefragt werde, gebe ich Auskunft und das kommt nicht selten vor, dass mich Patienten fragen, was wird mich denn erwarten?“ (Quote B2, 485).

„Wenn man am Anfang über die Diagnose spricht, dann sage ich schon mal ganz allgemein, was für Symptome typischerweise dazu gehören und was man dagegen machen kann. Im Verlauf, wenn der Patient dasitzt und sich nicht beklagt und normal spricht, dann thematisiere ich es nicht immer“ (Quote B3, 879).

„Nein, es ist nicht ganz systematisch“ (Quote B3, 884).

Bezug zu: UK 8.1: Institutionelle Rahmenbedingungen

In diesem Zusammenhang erwähnt wurden auch zeitliche Limitationen, was es nicht immer möglich macht, alle Themen in der Sprechstunde anzusprechen. Auch der finanzielle Druck, der auf den Neurologen lastet, wurde genannt:

„Es ist generell ein Problem, dass im medizinischen System eine Beratung durch Ärzte nicht gut entgolten ist So dass wir uns dann doch eher tatsächlich auf das kurze Anamneseerheben, wo steht der Patient und so weiter, konzentrieren“ (Quote B1, 93).

UK 4.2: Logopädisches Fachwissen

Sowohl die zwei Akutspitäler als auch die Rehaklinik bieten LSVT oder LSVT-ähnliche Konzepte an. Die Wirksamkeit ist den Neurologen aus Studien bekannt und wird auch von den Betroffenen bestätigt. Das Feedback der Patienten nach erfolgter LSVT ist positiv. Neurologe B2 spricht auch negative Rückmeldung an, allerdings nicht im Zusammenhang mit LSVT. In diesen Fällen sei es wichtig, nachzufragen, woran in der Therapie gearbeitet wurde.

Zum Zeitpunkt, wann eine Dysarthrie auftritt, sind die Aussagen unterschiedlich. Zwei von drei Neurologen gehen bei Dysarthrie und der Dringlichkeit für Logopädie von einem eher fortgeschrittenen Stadium aus:

- *„Es gibt Patienten, bei denen über Jahre die Dysarthrie vorgeht, bevor die anderen motorischen Symptome losgehen“ (Quote B1, 198).*
- *„Und bei der Logopädie ist es in den ersten 5-7,5 Erkrankungsjahre so, dass wahrscheinlich sicher nicht bei jedem Patient Bedarf da ist“ (Quote B3, 1034).*
- *„Beim idiopathischen Parkinson tauchen sie eher im Spätstadium auf“ (Quote B2, 657).*

Bezug zu UK 8.3: Fehlende Evidenz

Die Neurologen zeigten sich im Gespräch generell mit logopädischen Fachbegriffen, dem Therapiestandard LSVT und dessen erforderlicher Intensität vertraut. Im Bezug auf den optimalen Zeitpunkt für eine logopädische Intervention äusserten sich die Neurologen eher zurückhaltend oder hatten Rückfragen. Die Interviewerin hat diesen Punkt jeweils von sich angesprochen und damit den Gedankenprozess angestossen.

„Bei der Hypophonie – ob jetzt ein Patient, der 3 Jahre früher oder 3 Jahre später mal eine LSVT gemacht, oder ab und zu wieder eine LSVT macht, ob er langfristig besser ist bezüglich Stimmproduktion, das weiss ich nicht. Es ist schon möglich. Die Frage ist halt mehr, wer macht schon eine LSVT bei jemanden, wo es erst ein diskretes Symptom ist. Kann man es stabilisieren, kann er mit gewissen Übungen, die er in der Therapie lehrt, selber weitermachen. Es ist ein Gedanke wert“ (Quote B3, 1123).

Auch wies er darauf hin, dass eine allgemeine Tendenz zu früher therapeutischer Intervention bei Parkinson gegeben sei und vermutlich auch auf die Logopädie zutreffe. Als Reaktion auf den Denkanstoss fügte Neurologe B1 an:

„Also tatsächlich jetzt auch ein bisschen getriggert oder unterstützt durch Ihren Punkt Prävention, werde ich tatsächlich nochmals ansprechen, ob wir die Logopäden nicht frühzeitig involvieren könnten. Vielleicht als Routine-Massnahme. Zumindest für Patienten einer gewissen Altersklasse oder mit einer gewissen Selbstständigkeit“ (Quote B1, 343).

Neurologe B2 sieht derzeit keinen Bedarf, Logopädie frühzeitiger einzubinden oder früher abzuklären. Allerdings muss an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass alle stationären Patienten der Rehaklinik ein logopädisches Screening erhalten. Dies gilt jedoch nicht für die ambulanten Patienten. Unklar bleibt auch, wie der Verlauf der Patienten kontrolliert wird, welche zum Zeitpunkt des Screenings (noch) keinen Therapiebedarf gezeigt haben. Diese Frage stellt sich generell im Bezug auf die Forschungsthematik, kann jedoch mit dieser Befragung nicht beantwortet werden.

OK 5: Beratungs- und Informationsbedarf von Patienten und deren Angehörige:

UK 5.1: Fragen zu Sprechstörungen oder Probleme in der Kommunikation / UK 5.2:

Einschränkungen im Alltag

Der Leidensdruck der Patienten ist vom Alter, seinem Umfeld und der eigenen Biographie abhängig. Jüngere Generationen mit einem sprechintensiven Beruf fühlen sich stärker eingeschränkt und möchten eher über Behandlungsmöglichkeiten informiert werden. Nicht verstanden zu werden, ist das Symptom, welches die Patienten am meisten stört und wodurch die

Patienten am ehesten Rückmeldung von ihrem Umfeld erhalten. Auch eine leise und monotone Stimme wurde in den Interviews häufig erwähnt.

Bezug zu: UK 7.2: Fehlendes Bewusstsein der Patienten für eigenes Sprech- und Kommunikationsverhalten

Die Befragung hat bestätigt, dass eine Verschlechterung des Sprechens oder der Stimme von den Betroffenen meist nicht selbst bemerkt wird. Die Beeinträchtigungen in der Kommunikation des Partners sind für die Angehörigen belastend („... sind zum Teil schwer genervt“). Häufiger als die Betroffenen fragen sie nach Behandlungsmöglichkeiten und Ursachen einer Sprechstörung oder Kommunikationsproblemen. Dies kann zu Konflikten in der Partnerschaft führen, weil sich die Patienten gekränkt oder bevormundet fühlen („... sie will mich manchmal einfach nicht verstehen“). Es liegt nahe, dass das fehlende Bewusstsein vielfache Auswirkungen hat. Es kann dazu führen, dass Sprechstörungen auf Fragebögen nicht angekreuzt werden, dass Fragen erst zum Zeitpunkt gestellt werden, wenn die Umwelt auf das unverständliche Sprechen reagiert oder dass eine Therapie nicht als wichtig erachtet wird.

Bezug zu: UK 7.3: Geringe Bekanntheit von Logopädie oder Dysarthrie

Dass ein Patient aus Eigeninitiative nach einer logopädischen Therapie fragt, kommt gemäss den Befragten sehr selten vor.

„Nach Krankengymnastik fragen die Patienten viel häufiger. Also Physiotherapie, aber nach Logopädie – da muss ich sehr lange überlegen, bis mir ein Fall einfällt. Eher dann Schluckstörungen. Aber seltenst Dysarthrie. Was schade ist“ (Quote B1, 252).

Allerdings sei dies in den letzten Jahren gemäss Neurologe B2 aufgrund der Popularität von LSVT häufiger geworden. Alle drei Neurologen gaben zudem an, dass Logopädie eher wenig bekannt und die Bedeutung nicht geläufig sei.

„Wenn es einfach um das Volumen der Stimme geht, dann glaube ich effektiv nicht. Beim Schlucken schon“ (Quote B3, 994).

„Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es Logopädie gibt“ (Quote B2, 615).

Neurologe B1 erwähnt einen weiteren wichtigen Aspekt: *„Ich glaube, Sprechen wird noch nicht so sehr als wichtige Funktion verstanden“*. Die Vorstellung einer Beeinträchtigung sei wohl zu abstrakt, man müsste die Konsequenzen einer Sprechstörung besser und anschaulicher vermitteln.

Fazit: Die Beispiele illustrieren, dass generell mehr über Logopädie und Dysarthrie informiert werden muss, sowohl früher als auch mit einer gewissen Regelmässigkeit. Den Neurologen

kommt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle zu. In der Institution von B1 wird derzeit aktiv daran gearbeitet (Ausbau Webseite, Informationsbroschüre).

Es darf vermutet werden, dass eine ablehnende Haltung (siehe Bezug zu UK 7.1) auch Ausdruck einer unklaren Vorstellung darüber sein kann, was in der Logopädie gemacht wird. Meist wüssten die Patienten gemäss Neurologe B3 nicht, welche Möglichkeiten es gäbe und was man noch verbessern könne und nennen keine Beschwerden. Andererseits seien die Betroffenen aufgrund der positiven Effekte *„... sehr froh, wenn man dann Therapie macht“*.

Bezug zu: **UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten**

Die Neurologen äusserten den Eindruck, dass ein Teil der Patienten gar nicht so viel Abklärung und Beratung wünscht. Gerade ältere Generationen nehmen sich gemäss Neurologe B1 eher zurück und lehnen eine Therapie ab. Als Begründung wird genannt: „ich bin doch schon so alt“ oder „nicht zur Last fallen wollen“. Auch die gewählte Methode zur Selbsteinschätzung mittels Fragebögen wird als wenig akzeptiert beschrieben.

„Das kommt in der Schweiz relativ schlecht an. Bei vielen Menschen. Ich glaube, die Bevölkerung hat andere Ansprüche“ (Quote B2, 767).

Die genannten Gründe für die ablehnende Haltung sind vielfältig. Zusätzlich zu den oben genannten Beispielen wurden *wenig Wissen über Logopädie*, die *unklare Vorstellung einer Sprechstörung* oder das *fehlende Bewusstsein für die Veränderungen des eigenen Sprechens* beschrieben.

Für die Autorin stellt sich die Frage, ob die eher ablehnende Haltung auch daher führt, dass Logopädie erst spät thematisiert wird und die Patienten bereits einen Leidensweg und viele Abklärungen oder Therapien hinter sich haben. Es darf auch angenommen werden, dass ein Teil der Patienten viel stärker unter den Veränderungen des Sprechens und der Kommunikation leidet, als dies in den Sprechstunden zur Sprache kommt – sei es aus Zeitgründen oder aus Scham der Betroffenen.

Bezug zu: **OK 9: Reflexion:** *„Ich sage auch nicht, dass ich bei jedem Patienten so genau immer nachfrage. Vielleicht bleibt es etwas zu sehr an der Oberfläche oder es fällt mir gar nicht auf, obwohl der Patient eine deutliche Hypophonie oder Monotonie oder ähnliches hat“* (Quote B1, 418).

7.2.1 Weitere Erkenntnisse im Interesse des Forschungskontextes

OK 3: Logopädische Interventionsformen: UK 3.1: Screening / UK 3.2: Präventive Massnahme / UK 3.3: Kurz-Intervention / UK 3.4: Therapie

Wann eine logopädische Abklärung stattfindet, ist je nach Spitalsetting unterschiedlich. In der Rehaklinik findet eine logopädische Abklärung standardmässig bei Eintritt der stationären Patienten statt. Im Akutspital wird ein logopädisches Assessment meist erst auf Anraten des Neurologen gemacht. Präventive Massnahmen wie Kontrolltermine für Patienten ohne logopädische Verordnung zur Verlaufsbeobachtung und frühzeitigen Erfassung von sprechmotorischen Veränderungen oder eine Sensibilisierung durch frühes Training wurden nicht erwähnt. Das Vorgehen in der Institution von B3 scheint einer Prävention am nächsten zu sein:

„Also die Idealvorstellung ist die, dass man beim Patient, bei dem man die Diagnose gestellt hat oder den man zugewiesen bekommen hat, eine Bestandsaufnahme macht Und ich glaube, wir machen dies teilweise. Dass der Patient zur Therapeutin geschickt wird für das Assessment mit keiner spezifischen Therapieempfehlung oder ich habe ihm ein paar Übungen gezeigt, das scheint uns derzeit ausreichend“ (Quote B3, 1165).

Dennoch ist Logopädie im klinischen Setting (ausser als Screening bei den stationären Patienten in der Rehaklinik) bei Parkinson-Patienten nicht Standard und wird grundsätzlich erst initiiert, wenn Patienten oder Angehörige über Probleme beim Sprechen berichten oder sie dem Neurologen auffallen (*„Also dort, wo es nicht auffällt, oder sich niemand beklagt, dort eigentlich nicht“*).

Bezug zu: UK 8.2: Fehlende Ressourcen / UK 7.5: Hürde für Therapie

Wird Logopädie verordnet, gilt LSVT als die bevorzugte Therapiemethode. Als Hürde werden ein weiter Anfahrtsweg genannt oder wenn die Betroffenen auf einen Fahrdienst angewiesen sind. Meistens wird keine LSVT in der Nähe des Wohnorts des Betroffenen angeboten. Eine Therapie wird dann eher abgelehnt oder die erforderliche Intensität kann nicht erreicht werden. Dass die Ressourcen eher knapp sind, berichtet auch Neurologe B3. Häufig reichen die eigenen Kapazitäten nicht aus, um Patienten kurzfristig intensiv zu therapieren. Eine Liste mit externen Logopädinnen oder Logopäden, welche LSVT in der Umgebung anbieten, liegt keinem der Befragten vor, was die Zuweisung erschwert.

Um die Hürden für eine Intensivtherapie zu verringern, arbeitet ein Projektteam der Institution von B3 an der Entwicklung eines schweizweiten Therapie-Netzwerks mit spezialisierten Therapeutinnen und Therapeuten für Parkinson, an welche verwiesen werden kann.

OK 4: Interdisziplinäres Arbeiten: UK 4.1: Kommunikation und Feedback

Die Zusammenarbeit mit der Logopädie ist von Institution zu Institution unterschiedlich und abhängig von der Anzahl Patienten mit Logopädie oder dem stationären bzw. ambulanten Setting. Bei den ambulanten Patienten ist die Kommunikation nur punktuell.

- Bei Neurologe B1 findet wenig Austausch mit der Logopädie statt, da nur wenige Parkinson-Patienten in Therapie sind. Die Kommunikation zwischen Ärzteschaft und Logopädie sei verbesserungsfähig, denn es sei meist nicht klar, welche Informationen für die jeweils andere Berufsgattung wichtig sind. Erwähnt wurden jedoch mehrere gemeinsame Projekte, um das Angebot an Information und Therapie zu erweitern.
- In der Rehaklinik des Neurologen B2 ist das Logopädie-Screening standardmässig Teil des Therapiesettings. Die Zusammenarbeit ist gut etabliert, aber klar getrennt. Die Informations- und Beratungsleistung scheint klar der Logopädie zugeschrieben.
- Neurologe B3 beschreibt die Zusammenarbeit als sehr gut und betont die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit mit gemeinsamen Fallbesprechungen, so „*dass wir auch mal darauf hingewiesen werden, was nicht beachtet wurde*“.

Alle Neurologen zeigen zudem Interesse am Austausch über Therapieverlauf und Wirksamkeit. Gewünscht wird eine kurze Rückmeldung mit diagnostisch-relevanten Information für die Neurologie.

7.2.2 Weiterführende Überlegungen der Neurologen

OK 9: Reflexion / OK 10: Impulse zur Prozessoptimierung

Die Neurologen der Akutspitäler nahmen das Gespräch zum Anlass, über Verbesserungen im Hinblick auf die Information oder Einbindung der Logopädie zu reflektieren. So könne man gemäss Neurologe B3 die Informationsleistung für die Patienten besser systematisieren. Auch Neurologe B1 merkte an, dass sie dabei seien, die Befragung zeitlich besser zu integrieren und er auch prüfen werde, ob die Logopädie nicht frühzeitiger eingebunden werden kann. Ebenso wird der Wunsch eines Screeningtools für die Sprechstunden geäussert. Als frühe Sensibilisierungsmassnahme schlägt Neurologe B3 eine „Kurz-LSVT“-Therapie für Patienten vor, welche nur leicht betroffen sind, um ihr Bewusstsein zu schärfen und ihnen Übungen für zuhause aufzuzeigen. Damit könnte man bereits ein niederschwelliges Angebot bieten, welches im besten Fall die Bereitschaft für eine künftige Therapie erhöht.

Ebenso sei es die Aufgabe des Arztes, den Patienten einerseits zu informieren und im Gespräch zu bleiben, als auch aufzuzeigen, was man noch verbessern könne: „... *das ist immer das Problem mit Parkinson-Patienten. Sie kommen in die Sprechstunde und sagen: ja, es geht*

mir eigentlich gut. Wenn man da als Arzt einfach sagt, „ja dann ist ja super, wir hören uns in einem halben Jahr wieder“, dann haben wir unseren Job nicht richtig gemacht Als Patient sieht man allenfalls gar nicht, was alles besser sein könnte. Das ist auch logisch. Das ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen“ (Quote B3, 969).

7.3 Handlungsempfehlungen

Bei einer Häufigkeit der Dysarthrie von 80-90% ist aus logopädischer Sicht naheliegend, die Information zu systematisieren, damit sprechmotorische Veränderungen nicht zu spät erkannt werden und zu einem Rückzugsverhalten führen.

Vorausgesetzt ist, dass Neurologen von der Wirksamkeit einer frühen logopädischen Intervention und allenfalls auch einer präventiven Massnahme wissen und überzeugt sind. Die Empfehlung für einen frühen Therapiebeginn basiert auf Erfahrungswerten und auf den Vorteilen für die Lern- und Transfereffekte, wenn sich pathologische Muster noch nicht eingeschliffen haben (siehe Kapitel 3.5.2). Das scheint zu wenig ausreichend, dass Neurologen frühzeitig und proaktiv über Sprechstörungen informieren und Therapiemöglichkeiten aufzeigen. Derzeit existiert keine breit angelegte Studie, welche die langfristigen Effekte eines frühen Therapiebeginns oder von präventiven Massnahmen im Vergleich belegen. Sind Effekte statistisch abgesichert, wäre eine Entscheidungsgrundlage im Bezug auf Kosten und Ressourcen vorhanden und liesse sich im klinischen Setting begründen.

Um einen Prozess im klinischen Setting zu etablieren, braucht es einen klar definierten und standardisierten Ablauf, welcher als Checkliste abgearbeitet werden kann. Eine enge Zusammenarbeit mit der Logopädie ist für die Umsetzung unerlässlich und entlastet die Neurologen.

Folgendes Schema wäre im klinischen Setting realisierbar:

- Die Betroffenen und ihre Angehörigen werden in der 3. Sprechstunde nach der Diagnosestellung (bei einem Intervall von 3 Monaten) über alle Therapiemöglichkeiten informiert (Psychotherapie, Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie) und über sprechmotorische Störungen sachlich aufgeklärt. Der Fokus liegt dabei ressourcenorientiert auf den Behandlungsmöglichkeiten. Die Neurologie verfügt über komprimiertes und anschauliches Informationsmaterial, welches die interne Logopädie-Abteilung bereitstellt. Das Material wird den Patienten zur Erinnerungsstütze abgegeben. Alternativ sind die Informationen auf der spitaleigenen Webseite zu finden und explizit als Angebot für Parkinson erwähnt.
- Eine kurze Screening-Untersuchung für alle Parkinson-Patienten wird als Standard-Massnahme für alle Patienten 3 Monate nach Diagnosestellung angeordnet, um den

Status zu erfassen und die Verlaufskontrolle zu ermöglichen. Die Logopädie kann allenfalls Fragen der Patienten oder Angehörigen vertiefen und zum Umgang mit der Sprechstörung im Alltag beraten.

- Um die Hürde für eine Intensivtherapie zu senken, werden in regelmässigen Abständen kurze „Schnupperstunden“ im Gruppensetting angeboten, um einen Therapieinput zu geben. In den Schnupperstunden werden Parkinson-Betroffene als auch Angehörige auf Veränderungen des Sprechens sensibilisiert und lernen logopädische Übungen kennen. Ziel der kurzen Intervention ist es, auch eher skeptisch eingestellte Patienten für eine logopädische Therapie zu gewinnen, ohne dass sie sich gleich für eine hochintensive Therapie verpflichten müssen. Das Angebot wird durch die interne Logopädie-Abteilung oder Logopädinnen in der Umgebung erbracht. Ein Flyer, den der Neurologe jedem Patienten und jeder Patientin abgibt, informiert über die Daten.

Eine generelle Handlungsempfehlung hinsichtlich Dysarthrie bei Parkinson ist die Aufklärungsarbeit der Logopädie, sei es durch Studien zur Evidenz oder Fachvorträgen an Kliniken, um Logopädie allgemein bekannter zu machen und die Medizin über neuste Therapie-Empfehlungen zu informieren. Denn mit LSVT existiert eine Therapie, die nachweislich hilft und die Kommunikationsfähigkeit und Lebensqualität verbessert.

Es liegt nahe, dass auf verschiedenen Ebenen angesetzt werden muss. Zusammengefasst profitierten Parkinson-Betroffene mit Dysarthrie von a) einem systematischen Prozess zur Früherfassung b) sensibilisierten Ärzten und Ärztinnen, die informieren, aktiv nachfragen und Sprechstörungen ansprechen c) klarer Evidenz bezüglich dysarthrischer Symptome im Frühstadium und früher logopädischer Intervention, welche auch in der Medizin anerkannt ist und d) engagierten Logopädinnen und Logopäden, die sensibilisieren und Studien durchführen.

8. Diskussion

8.1 Bezug zu den Forschungsfragen

Wie sensibilisiert sind die Neurologen im Bezug auf Dysarthrie und Logopädie bei Parkinson?

Die befragten Neurologen zeigten sich hinsichtlich der Thematik sensibilisiert, doch scheinen Sprechstörungen in den neurologischen Sprechstunden erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant zu sein. Dies ist hinsichtlich des Krankheitsbildes nachvollziehbar, da die medikamentöse Einstellung und die motorischen Symptome zu Beginn den Schwerpunkt bilden.

Die Vorteile eines frühen Therapiebeginns bei dysarthrischen Symptomen sind unter den Neurologen wenig bekannt oder wurden nicht erwähnt. Zwei der drei Neurologen verbinden eine

Sprechstörung eher mit einem fortgeschrittenen Stadium, was im Gegensatz zur aktuellen Studienlage steht. Das lässt vermuten, dass bei Dysarthrie meist nicht an ein Frühsymptom gedacht wird. Auch die Ausprägung der Erkrankung ist bei jedem Patienten unterschiedlich. Diese Punkte wirken sich negativ auf eine frühe Thematisierung in den Sprechstunden aus.

Ob eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Logopädie-Abteilung mit einer stärkeren Sensibilisierung der Neurologen korreliert, hat die Befragung nicht eindeutig gezeigt. Wie aus der Auswertung hervorgeht, scheinen Studienergebnisse eine wichtigere Rolle einzunehmen. Das Beispiel der Rehaklinik lässt die Annahme zu, dass weniger in den Sprechstunden informiert wird, wenn die Logopädie fester Bestandteil des Settings ist. Dies ist allerdings durch weitere Befragungen zu belegen.

In der Auseinandersetzung mit ihrer Informationsleistung als auch hinsichtlich der Bedürfnisse der Patienten hinterfragten die Neurologen der Akutklinik ihren Prozess selbstkritisch und nannten Impulse zur Verbesserung. Den Herausforderungen wie die Patientenmotivation oder der Zugang zu einer LSVT-Therapie sind sich die Neurologen des Akutbereichs sehr bewusst und arbeiten an der Lösungsgestaltung mit. Für den Akutbereich in Erwägung gezogen wurden eine frühere, systematische Aufklärung oder Intervention wie beispielsweise ein Routine-Screening.

Wie werden Patienten in den Parkinson-Sprechstunden informiert und sensibilisiert: Lässt sich ein Prozess feststellen?

Ein systematischer Prozess zur Sensibilisierung oder Aufklärung hat sich in keiner der Institutionen gezeigt. Der Zeitpunkt, wann zu Sprechstörungen oder Logopädie informiert wird, variiert und ist meist vom Patienten abhängig. Im Zentrum steht die Befragung durch Fragebögen, welche regelmässig erfolgt, doch ist zu diskutieren, ob dieser Ansatz ausreichend ist, um auf Sprechveränderungen zu sensibilisieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Insbesondere dann, wenn die Betroffenen die Fragebögen ablehnen oder die Neurologen nicht vertiefter nachfragen.

Einwirkende Faktoren auf die Entscheide und Handlungen der Neurologen

Mehrfach angemerkt wurde eine ablehnende Haltung der Patienten und Patientinnen gegenüber Fragebögen, Therapieangeboten, Beratung oder Abklärungen. Die Frage ist gestattet, ob die Neurologen davon unbewusst in ihren Handlungen und Entscheidungen beeinflusst werden und sich zurücknehmen. Dies lässt sich nicht eindeutig beantworten, da viele der unter Kapitel 8.2 genannten Faktoren eine Rolle spielen, ob Neurologen proaktiv informieren oder nicht. Auch die eigene Haltung prägt die Entscheide mit, wie die Befragung gezeigt hat. Sieht

der Neurologe es als seine Aufgabe, die bestmögliche Therapie anzubieten, unabhängig davon, ob sich der Patient derzeit durch Symptome stark gestört fühlt oder nicht, werden Sprechstörungen eher thematisiert. Der Einfluss des eigenen Rollenverständnisses als auch persönliche Erfahrungswerte und Standards sind eng mit der Person verknüpft und leiten das eigene Tun. Berücksichtigt man diesen Aspekt, verdeutlicht dies die Relevanz für ein standardisiertes Handlungsprotokoll zur Information und Sensibilisierung von Sprechstörungen in Parkinson-Sprechstunden.

8.2 Beantwortung der These

Parkinson-Betroffene werden durch ihre Neurologen in den Sprechstunden über mögliche Veränderungen des Sprechens informiert und sensibilisiert.

Die Autorin zieht aus der Befragung das Fazit, dass die Neurologen eine eher passive Rolle in der Aufklärung über Sprechstörungen einnehmen. Um die Patientinnen und Patienten zu sensibilisieren, wird auf den Einsatz von Fragebögen zurückgegriffen. Veränderungen des Sprechens, der Stimme oder in der Kommunikation werden meist erst dann thematisiert, wenn Fragen diesbezüglich gestellt werden oder eine Sprechstörung für den Neurologen auffällig wird. Gelegentlich kann eine Informationsleistung auch zum Zeitpunkt der Diagnosestellung erfolgen. Insgesamt zeigt sich, dass nicht alle Patienten planmässig nach einem definierten Prozess oder zu einem festgelegten Zeitpunkt informiert werden.

Die Analyse der Interviews zeigt eine Vielzahl an Gründen oder hemmenden Faktoren, weshalb Sprechstörungen in den Sprechstunden nicht proaktiv von den Neurologen thematisiert werden:

- Es wird nicht daran gedacht.
- Die Zeit ist knapp.
- Kostenfaktor; die Beratungsleistung ist schlecht abgegolten.
- Die Betroffenen werden verunsichert.
- Ablehnung; Betroffene wollen nicht so viel Beratung und Abklärung.
- Betroffene sprechen keine Probleme an.
- Es fallen keine Symptome auf.

Folgende Faktoren wurden nicht explizit im Zusammenhang genannt, aber scheinen ebenfalls Einfluss zu nehmen:

- Dysarthrie wird eher einem fortgeschrittenen Stadium zugeschrieben.
- Aufgrund der Komplexität der Erkrankung stehen andere Themen im Fokus wie die medikamentöse Einstellung oder andere motorische Symptome.

Aus den beiden Punkten *sprechen keine Probleme an* und *es fallen keine Symptome auf* ergibt sich die Schwierigkeit, dass sich die Neurologen auf ihren Höreindruck verlassen müssen. Erschwerend kommt dazu, dass den Betroffenen das Bewusstsein für das eigene Sprechverhalten fehlt, um Veränderungen einschätzen zu können. Das hat zur Folge, dass frühe und diskrete Symptome allenfalls unbemerkt bleiben und Sprechstörungen erst abgeklärt werden, wenn dysarthrische Symptome bereits stärker ausgeprägt sind und den Patienten im Alltag einschränken. Beides verdeutlicht die Relevanz einer frühzeitigen Aufklärung in den Sprechstunden, um Rückzugsverhalten zu verhindern. Damit Parkinson-Betroffene eine aktivere Rolle einnehmen können, müssen sie über das Störungsbild und die Symptome informiert und auf ihr Sprechverhalten sensibilisiert sein. Wissen über Therapieinhalte und deren Wirksamkeit können die Hemmschwelle und Abwehrhaltung für weitere Abklärungen senken. Ein vertieftes Wissen zum Krankheitsbild kann auch den Angehörigen im Umgang mit den Beeinträchtigungen ihres Partners helfen und Toleranz und Geduld fördern und sollte Bestandteil der Beratung sein.

8.3 Methodenkritik

Das Ziel, einen Einblick in die Parkinson-Sprechstunden bezüglich Sensibilisierung und Thematisierung von Sprechstörungen zu erhalten, konnte mit den Leitfadeninterviews erreicht werden. Die zentrale These und die forschungsleitenden Fragen konnten beantwortet werden. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass es sich nur um eine kleine Erhebung ohne allgemeingültigen Anspruch und eine Bestandsaufnahme handelt und sich Abläufe und Prozesse in Spitälern stark unterscheiden können.

Der Leitfaden war für die Befragung der Neurologen geeignet, doch führten nicht alle Fragen zu einem aussagekräftigen Ergebnis oder waren für die Fragestellung gleich relevant. Die Häufigkeit der Fragen zu Stimm- und Sprechstörungen war schwierig zu quantifizieren. Die Frage zu den logopädischen Verordnungen war nicht zielführend, da Vorgaben der Krankenkassen vorherrschen. Kritisch beurteilt die Autorin zudem den Einfluss als Befragende auf die Interviewsituation und den Forschungsgegenstand. Bewertende oder kommentierende Aussagen könnten die Neurologen in den Antworten beeinflusst haben. Die eher geschlossenen Frageformulierungen könnten ausserdem den Blick verengt haben. Die Autorin begründet den

Entscheid mit dem Zeitfaktor und der Vergleichbarkeit der Antworten. So konnte sichergestellt werden, dass alle Themen in der vorgegebenen Interviewzeit angesprochen werden konnten. Die Neurologen hatten jeweils nur ein knapp 45-minütiges Zeitfenster zur Verfügung. Eine Beschränkung auf rein logopädische Themen war deshalb erforderlich, aber in der Umsetzung schwierig, da die Neurologen die Parkinson-Erkrankung stark aus klinisch-neurologischer Sicht betrachten. Medikamentöse Behandlungen und operative Massnahmen stehen in ihrer Tätigkeit im Vordergrund.

Die geschlossenen Fragen und daraus resultierenden Antworten machten eine Kategorisierung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zudem nicht immer eindeutig. Ein offeneres oder narratives Interview wäre einfacher in der Auswertung gewesen, hätte aber vermutlich die These und Forschungsfragen nicht eindeutig beantwortet. Die inhaltliche Strukturierung mithilfe der drei Leitthemen war für die Auswertung als auch für die Ergebnisdarstellung sehr geeignet.

Während der Interviews war ein vertieftes Nachfragen zum Teil aus Zeitgründen nicht möglich. Es wäre in diesem Zusammenhang hilfreich gewesen, weniger Themen anzusprechen oder sich auf Akutkliniken zu beschränken. Die Unterschiede in den Abläufen und hinsichtlich der Sensibilisierung auf logopädische Themen erschwerten den Vergleich. Andererseits ergab sich für die Autorin ein umfassenderes Bild der Thematik und Hypothesen zu Zusammenhängen waren möglich. Trotz der knapp bemessenen Zeit für die Anzahl Fragen fand eine Diskussion und Reflexion statt, was die Arbeit bereicherte.

8.4 Ausblick

Die Befragung hat dargelegt, dass Patienten gemäss den Neurologen wenig über Logopädie wissen und selten nach Logopädie fragen. Es wäre in diesem Zusammenhang lohnenswert, den Blick weiter zu öffnen und das allgemein verfügbare Informationsangebot im Netz, bei Hausarztpraxen und in den Kliniken zu untersuchen. Gelangen Patienten schnell und einfach zu Information über Dysarthrie und Logopädie? Wird deutlich, dass Logopädie bei sprechmotorischen Symptomen helfen kann und diese Symptome im Zusammenhang mit der Parkinson-Erkrankung stehen oder sind die Informationen sehr generell gehalten und sprechen Personen mit Parkinson nicht direkt an? Muss die Branche mehr Aufklärungsarbeit betreiben? Weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aus den genannten Argumenten, weshalb Patienten und Patientinnen eine logopädische Therapie eher ablehnen. An dieser Stelle empfiehlt sich eine Befragung der Betroffenen, um die Hauptgründe zu eruieren, weshalb sie sich gegen eine logopädische Therapie entscheiden oder welche Rahmenbedingungen für den Therapieentscheid gegeben sein müssen. Offen bleibt auch die Perspektive der Therapeuten, welche in

dieser Arbeit nicht behandelt worden ist. Wo sehen die logopädischen Fachpersonen Optimierungsbedarf, welche Prozesse fehlen und wo müssen Massnahmen ansetzen, damit mehr Parkinson-Betroffene Logopädie erhalten?

Als hemmender Faktor gilt beispielsweise die sehr hohe Therapieintensität von LSVT, welche schwer in den Alltag zu integrieren ist. Es ist zu untersuchen, wie Betroffene besser unterstützt und entlastet werden können. Sei es durch mobile Logopädinnen und Logopäden oder Apps beziehungsweise andere digitale Zusatzangebote, welche LSVT leichter zugänglich machen. Auch kurze stationäre Aufenthalte von zwei Wochen, während deren die Patienten mehrere Stunden Logopädie in einem Gruppensetting erhalten, wären vorstellbar, wie dies Neurologe B1 beschrieben hat. Positive Effekte einer kurzen, sehr intensiven Therapie mit regelmässiger Auffrischung konnten in Studien belegt werden und könnten ein zusätzliches Angebot zum Therapiestandard LSVT bieten.

Ebenso wäre eine Verlaufs- oder Vergleichsstudie hinsichtlich der langfristigen Effekte eines frühzeitigen Therapiebeginns wünschenswert und würde den Dialog zwischen Neurologie und Logopädie verstärken.

9. Literaturverzeichnis

- Ackermann, H. et al. (2018). *Neurogene Sprechstörungen (Dysarthrien). Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie*. Verfügbar unter <https://dgn.org/leitlinien/ll-030-103-neurogene-sprechstoerungen-dysarthrien-2018/>
- Baur, N. & Blasius, J. (2019). *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Baumgärtner, A. & Staiger, A. (2020). Neurogene Störungen der Sprache. *Neurologie up2date* 2020, 03(02), 155-173.
- Boutsen, F. et al. (2018). Prosodic Improvement in Persons with Parkinson Disease Receiving SPEAK OUT!® Voice Therapy. *Folia Phoniatr Logop*, 70(2), 51-58. Verfügbar unter <https://dx.doi.org/10.1159/000488875>
- Broadfoot, C., Abur, D., Hoffmeister, J., Stepp, C. & Ciucci, M. (2019). *Research-based Updates in Swallowing and Communication Dysfunction in Parkinson Disease: Implications for Evaluation and Management*. https://dx.doi.org/10.1044%2F2019_pers-sig3-2019-0001
- Ceballos-Baumann, A. O., Schroeteler, F.E., Fietzek, U.M. & Ziegler, K. (2018). Aktivierende Therapien bei Parkinson Syndromen. *Nervenheilkunde*, 4, 264-271.
- Ciucci, M. et. al. (2013). Early Identification and Treatment of Communication and Swallowing Deficits in Parkinson Disease. *Semin Speech Lang*, 34(3), 185-202.
- dbl Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (n.d.). *Neuro-degenerative Erkrankungen am Beispiel Morbus Parkinson*. Verfügbar unter <https://www.dbl-ev.de/logopaedie/stoerungen-bei-erwachsenen/stoerungsbereiche/komplexe-stoerungen/neuro-degenerative-erkrankungen-am-beispiel-morbus-parkinson/>
- dgs Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik e.V. (2000). Dysarthrie und Dysarthrophonie. *dgs*, 7, 3-18. Verfügbar unter <https://www.dgs-ev.de/index.php?id=74>
- dgn Deutsche Gesellschaft für Neurologie e.V. (2016). *Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Idiopathisches Parkinson-Syndrom*. Verfügbar unter <https://dgn.org/leitlinien/030-010-idiopathisches-parkinson-syndrom/>
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- European Parkinson's Disease Association (2018). *What is Parkinson's*. Verfügbar unter <https://www.epda.eu.com/about-parkinsons/what-is-parkinsons/>

- Hartelius, L. & Svensson, P. (1994). *Speech and Swallowing Symptoms Associated with Parkinson's Disease and Multiple Sclerosis: A Survey*. <https://doi.org/10.1159/000266286>
- Kruse, J. (2014). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4., Aufl.). Weinheim: Beltz.
- LSVT Global (2020). *LSVT LOUD® Treatment*. Verfügbar unter <https://www.lsvtglobal.com/LSVTLoud#loudTreatmentSection>
- Ludwig, E. & Annecke, R. (2007). *Der grosse TRIAS-Ratgeber. Parkinson-Krankheit*. Stuttgart: Trias.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Miller, N., Noble, E., Jones, D. & Burn, D. (2006). Life with communication changes in Parkinson's disease. *Age and Ageing*, 35, 235-239.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., Aufl.). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
- Nebel, A., Deuschl, G., Lauer, N. & Schrey-Dern, D. (2017). *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Parkinson Schweiz (2015). *Krankheitsbild*. Verfügbar unter <https://www.parkinson.ch/index.php?id=181&L=0>
- Parkinson's UK (2019). *Speech and communications problems ins Parkinson's*. Verfügbar unter <https://www.parkinsons.org.uk/sites/default/files/2019-03/Speech%20and%20communication%20in%20Parkinson%27s%20WEB.pdf>
- Parkinson Voice Project (n.d.). *SPEAK OUT. Live with Intent*. Verfügbar unter https://parkinson.org/sites/default/files/Moveent%20Break-%20Speak%20Out%20Welsher-Kennedy_0.pdf
- Ramig, L., Fox, C. & Brauer, T. (2018a). Morbus Parkinson. Sprechstörung und logopädische Therapie. *Sprache · Stimme · Gehör*, 42, 149-150.
- Ramig, L., Halpern, A., Spielmann, J., Fox, C. & Freeman, K. (2018b). *Speech treatment in Parkinson's disease: Randomized controlled trial (RCT)*. <https://doi.org/10.1002/mds.27460>
- Robertson, S. J. & Thomson, F. (2000). *Therapie mit Dysarthrikern* (2., Aufl.). München: Urban & Fischer.

- Schindelmeiser, J. (2016). *Neurologie für Sprachtherapeuten*. München: Urban & Fischer.
- Schubert, A. (2004). *Dysarthrie: Diagnostik – Therapie – Beratung*. Idstein: Schultz-Kirchner.
- Skodda, S. (2020). Die Dysarthrie des Morbus Parkinson. *Sprache · Stimme · Gehör*, 44, 5-6.
- Thümler, R. (2002). *Morbus Parkinson. Ein Leitfaden für Klinik und Praxis*. Berlin: Springer.
- Trail, M., Fox, C., Ramig, L., Sapire, S., Howard, J. & Laib, E. (2005). Speech treatment for Parkinson's disease. *NeuroRehabilitation*, 20, 205-221. Verfügbar unter <https://coe.uoregon.edu/cds/files/2016/04/Speech-Treatment-for-PD.pdf>
- Winter, R. & Bischoff, B. (2019). *Neurologie für Logopäden*. Berlin: Springer.
- Witzel, A. (2000). Das problemzentrierte Interview. *Qualitative Research: National, Disciplinary, Methodical and Empirical Examples*, 1(1), <https://doi.org/10.17169/fqs-1.1.1132>
- Ziegler, W. & Vogel, M. (2010). *Dysarthrie. Verstehen - untersuchen - behandeln*. Stuttgart: Georg Thieme.

10. Anhangsverzeichnis

Anhang 1: E-Mail Korrespondenz.....	44
Anhang 1.2: Anschreiben E-Mail.....	44
Anhang 1.3: Flyer Forschungsdesign	45
Anhang 2: Leitfaden	46
Anhang 2.1: Entwurf Leitfaden	46
Anhang 2.2. Überarbeiteter Entwurf Leitfaden (Fassung für Pretest)	47
Anhang 2.3: Finale Fassung Leitfaden	49
Anhang 3: Interviewtranskripte	52
Anhang 3.1: Befragter B1	52
Anhang 3.2: Befragter B2	62
Anhang 3.3: Befragter B3	71
Anhang 4: Qualitative Inhaltsanalyse	81
Anhang 4.1: Kategoriensystem	81
Anhang 4.2: Kategoriendefinitionen	83
Anhang 4.3: Induktive Kategorienbildung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse	86
Anhang 4.4: Tabellarische Zusammenfassung anhand des Kategoriensystems.....	114
Anhang 5: Klinische Befragungsinstrumente für Parkinson	117
Anhang 5.1: MDS – Unified Parkinson’s Disease Rating Skale (UPDRS)	117
Anhang 5.2: UPDRS der Institution B1 (deutsche Übersetzung)	119
Anhang 5.3: PDQ-39	121
Anhang 5.4: Parkinson-Befindlichkeitsspiegel.....	122

Anhang 1: E-Mail Korrespondenz

Anhang 1.2: Anschreiben E-Mail

Von: Andrea Schneider [mailto:schneider.andrea@learnhfh.ch]

Gesendet: Montag, 12. Oktober 2020 17:04

An: [REDACTED]

Betreff: Morbus Parkinson / Anfrage Experteninterview

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

Mein Name ist Andrea Schneider, 31 Jahre, und Logopädie-Studentin im Abschlussjahr an der Zürcher Hochschule für Heilpädagogik HfH. Derzeit schreibe ich an meiner Bachelorarbeit, für welche ich mich vertieft mit dem Thema Morbus Parkinson auseinandersetze.

Bereits während des Studiums durfte ich erste praktische Erfahrung in der logopädischen Therapie mit Parkinson-Betroffenen sammeln, was mich zur These und Fragestellung meiner Bachelorarbeit führte. Dabei lege ich bewusst meinen Fokus auf die Sicht des Neurologen. Die qualitative Befragung bildet das Kernstück meiner Arbeit.

Gerne möchte ich Sie um ein Experteninterview anfragen, welches bestenfalls im Zeitraum von Ende Oktober - Mitte Dezember stattfindet.

Im Anhang finden Sie meinen Projektbeschrieb mit weiteren Informationen.

Es ist mir bewusst, dass ein solches Engagement immer mit Mehraufwand verbunden ist, wofür im Klinik-Alltag und nebst anderen Verpflichtungen wenig Zeit bleibt. Um möglichst effizient zu sein, habe ich mich auf eine klare Thematik begrenzt und prägnante Fragen formuliert. Gerne besuche ich Sie zu einem für Sie günstigen Zeitpunkt. Auch eine telefonische Befragung wäre möglich, falls es die Umstände erfordern.

Über eine positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen,

Andrea Schneider

Anhang 1.3: Flyer Forschungsdesign

Forschungsprojekt Studiengang Logopädie

Logopädie bei Morbus Parkinson

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Studierende des Bachelor-Studiengangs Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich liegt mein Schwerpunkt in klinischer Logopädie bei neurodegenerativen Erkrankungen. Im Rahmen meiner abschliessenden Bachelorarbeit untersuche ich das Informationsangebot und den Informationsbedarf von Seiten der Betroffenen bezüglich logopädischer Therapie in ärztlichen Gesprächen bzw. Parkinson-Sprechstunden.

Dazu führe ich eine qualitative Befragung durch, welche sich an Neurologen mit Expertenwissen über Morbus Parkinson richtet. Das Interview dauert ca. 30min bis max. 45 min und findet, wenn möglich, persönlich bei Ihnen in der Klinik statt. In Anbetracht der besonderen Umstände aufgrund COVID-19 kann das Interview auch per Videocall (z.B. Teams, Zoom oder Jitsi) durchgeführt werden.

Zwecks Transkription wird das Gespräch aufgezeichnet. Ihre Angaben werden jedoch anonymisiert und vertraulich behandelt. Die Audioaufnahme wird nach Abgabe der Forschungsarbeit unwiderruflich gelöscht.

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 079 531 27 60 oder per Mail unter schneider.andrea@learnhfh.ch

Mit Ihrer Mitarbeit leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Forschung am Institut für Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingungen an der HfH und zu meinem erfolgreichen Studienabschluss.

Ich bin hoffnungsvoll, dass Sie sich für ein solches Engagement begeistern können und würde mich gerne bei Ihnen persönlich vorstellen.

Freundliche Grüsse

Andrea Schneider

September 2020

Anhang 2: Leitfaden

Anhang 2.1: Entwurf Leitfaden

Forschungsprojekt Studiengang Logopädie

Leitfadeninterview

Name: Funktion:
Institution:

1. Informieren Sie über Sprech- und Stimmstörungen?

Bei Ja -> weiter mit Frage 2. Bei Nein -> weiter mit Frage 3

2. Wann informieren Sie? (bei Diagnosestellung, 1./2./3. Sprechstunde, bei konkreten Fragen...)

3. Warum nicht? Informieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt?

4. Wird Logopädie als generelle (präventive) Massnahme empfohlen? Oder erst, wenn es auffällt?

5. Geben Sie den Patienten Informationen über Logopädie mit? Haben Sie Links, Flyer, Broschüren? Informieren Sie mündlich?

6. Gibt es Fragen von den Betroffenen zu Sprechstörungen? Wenn ja, wie häufig (Einschätzung)? Zu welchem Zeitpunkt treten Fragen auf?

Bei Nein, weiter mit Frage 12

7. Sprechen Angehörige Sie auf Veränderungen des Sprechens oder der Stimme ihres Partners an? Wenn ja, wie häufig? Zu welchem Zeitpunkt?

8. Betreffen die Fragen oder Sorgen die Stimme? Die Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit etc.? Welches ist das Hauptproblem? (-> Dysphagie?)

9. Wie schätzen Sie das Bedürfnis nach Logopädie ein? Wird explizit nach einer logopädischen Therapie gefragt?

10. Ist eine Logopädin früher oder später in den Parkinson-Sprechstunden anwesend (zur Kontrolle, bei konkreten Fragen oder Unsicherheiten, zur Prävention)?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Anhang 2.2. Überarbeiteter Entwurf Leitfaden (Fassung für Pretest)

Forschungsprojekt Studiengang Logopädie

Leitfadeninterview

Name: Funktion:
Institution:

Wie Sie wissen, schreibe ich eine Bachelorarbeit zum Thema Logopädie bei Morbus Parkinson. Ich untersuche das Informationsangebot und den Informationsbedarf von Seiten der Betroffenen bezüglich logopädischer Therapie in ärztlichen Gesprächen bzw. Parkinson-Sprechstunden.

Das Interview dauert ca. 30min bis max. 45 min. Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich das Gespräch gerne aufzeichnen. Ihre Angaben werden anonymisiert und vertraulich behandelt.

Seit wann haben Sie mit Parkinsonpatienten zu tun?

In welchem Krankheitsstadium kommen Parkinsonpatienten zu Ihnen?

Was ist Ihre Hauptaufgabe im Zusammenhang mit Parkinson

1. Informieren Sie Ihre Patienten in den Sprechstunden über Sprech- und Stimmstörungen?

Bei Ja -> weiter mit Frage 2. Bei Nein -> weiter mit Frage 3

2. Zu welchem Zeitpunkt informieren Sie? Informieren Sie bei der Diagnosestellung, in der 1./2./3. Sprechstunde? Informieren Sie bei konkreten Fragen?

3. In welchen Situationen entscheiden Sie sich, nicht zu informieren? Informieren Sie zu einem späteren Zeitpunkt?

4. Wird Logopädie als generelle (präventive) Massnahme empfohlen? Oder erst, wenn Symptome im Bereich des Sprechens, der Stimme auftreten auffällt? Wenn nein, warum nicht?

5. Wie geben Sie den Patienten Informationen zu Logopädie? Haben Sie eine Liste mit spezialisierten Logopädinnen? Haben Sie Links, Flyer, Broschüren? Erklären Sie die Inhalte? Informieren Sie mündlich?

6. Gibt es Fragen von den Betroffenen zu Stimm- oder Sprechstörungen? Wenn ja, wie häufig (Einschätzung)? Zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung treten Fragen auf? Wann werden Veränderungen von den Patienten bewusst wahrgenommen?

7. Sprechen Angehörige Sie auf Veränderungen der Stimme oder des Sprechens oder auch Problemen in der Kommunikation mit ihrem Partner an? Wenn ja, wie häufig kommt dies vor? Zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung treten diese Fragen auf?
8. Worunter leiden Sie am meisten? Von welchen Beispielen aus den Sprechstunden können Sie berichten. Betreffen die Fragen oder Sorgen die Stimme, die Verständlichkeit, Lautstärke oder Sprechgeschwindigkeit etc.?
9. Wie schätzen Sie das Bedürfnis der Betroffenen oder Angehörigen nach Logopädie ein? Wird explizit nach einer logopädischen Therapie gefragt?
10. Stellen Sie längerfristige Verordnungen aus? Wie soll die Logopädin Rückmeldungen zum Verlauf geben. Wünschen Sie einen Bericht?
11. Ist eine Logopädin früher oder später in den Parkinson-Sprechstunden anwesend (zur Kontrolle, bei konkreten Fragen oder Unsicherheiten, zur Prävention)?
12. Welche Voraussetzungen müssen vorhanden sein, um die Logopädie frühzeitiger einzubeziehen?
- Möchten Sie noch etwas ergänzen, was noch nicht angesprochen wurde?

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Anhang 2.3: Finale Fassung Leitfaden

Forschungsprojekt Studiengang Logopädie

Leitfadeninterview

Name: Funktion:
Institution:

Wie Sie wissen, schreibe ich eine Bachelorarbeit zum Thema Logopädie bei Morbus Parkinson. Ich untersuche das Informationsangebot und den Informationsbedarf von Seiten der Betroffenen bezüglich logopädischer Therapie in ärztlichen Gesprächen bzw. Parkinson-Sprechstunden. Dazu mache ich eine Erhebung per Interview mit Neurologen, welche Parkinson-Patienten betreuen.

Bevor wir mit dem Interview beginnen, möchte ich gerne noch ein paar organisatorische Dinge besprechen: Das Interview dauert ca. 45min. Zwecks Auswertung werde ich das Gespräch aufzeichnen. Die Aufnahme wird jedoch nicht weitergegeben und Ihre Antworten werden anonymisiert. Ist das Vorgehen für Sie in Ordnung?

Jetzt schalte ich das Aufnahmegerät ein.

Seit wann haben Sie mit Parkinsonpatienten zu tun?

In welchem Krankheitsstadium kommen Parkinsonpatienten zu Ihnen?

Was ist Ihre Hauptaufgabe im Zusammenhang mit Parkinson? Machen Sie Abklärungen und stellen die Diagnose? Machen Sie weitere Verlaufsbeobachtung? Wie häufig sehen Sie die Patienten?

1. Informieren Sie Ihre Patienten in den Sprechstunden über Sprech- und Stimmstörungen?

Bei Nein/Manchmal/Teil-teils -> weiter mit Frage 2. Bei Ja -> weiter mit Frage 3

2. Begründen Sie bitte, warum dies nicht Teil der Sprechstunde ist? In welchen Situationen entscheiden Sie sich dafür bzw. dagegen?

3. Wann informieren Sie über mögliche Sprech- und Stimmstörungen? Informieren Sie zum Zeitpunkt der Diagnosestellung oder einem späteren Zeitpunkt? Wovon hängt dieser Zeitpunkt ab? Informieren Sie erst, wenn konkrete Fragen an Sie gestellt werden?

4. Ist eine Logopädin früher oder später in den Parkinson-Sprechstunden anwesend?
Zu welchem Zeitpunkt fänden Sie es sinnvoll, eine Logopädin in die Sprechstunde einzuladen? Sollte Sie bereits bei der Diagnosestellung dabei sein, zum Zeitpunkt eines späteren Kontrolltermins oder bei konkreten Fragen oder Unsicherheiten?
5. Wie informieren Sie über Sprech- und Stimmstörungen? Geben Sie Informationsmaterial ab? Was sind die genauen Inhalte?
6. Wie geben Sie den Patienten Informationen zu Logopädie? Wird etwas Schriftliches abgegeben und wird der Inhalt erklärt? Haben Sie eine Liste mit spezialisierten LogopädInnen? Gibt es eine Broschüre speziell zu logopädischen Themen im Bezug auf Morbus Parkinson?
7. Wird Logopädie als generelle präventive Massnahme empfohlen? Oder erst, wenn Symptome im Bereich des Sprechens oder der Stimme auftreten? Wenn nein, begründen Sie bitte.
8. Gibt es Fragen von den Betroffenen zu Stimm- oder Sprechstörungen? Wenn ja, wie häufig (Einschätzung mit Prozentzahl z.B. in 60% der Fälle, in jeder 2. Sitzung, ab dem 2. Jahr der Erkrankung)?
9. Sprechen Angehörige Sie auf Veränderungen der Stimme oder des Sprechens oder Probleme in der Kommunikation ihres Partners an? Wenn ja, wie häufig (Einschätzung)?
10. Zu welchem Zeitpunkt der Erkrankung treten Fragen zu Stimm- und Sprechstörungen auf? Wann wird es den Patienten selber bewusst, dass sich ihr Stimm- und Sprechverhalten verändert hat?
11. Von welchen Einschränkungen bezüglich Kommunikation im Alltag berichten Sie? Welche Beispiele werden gemacht? Betreffen die Fragen oder Sorgen die Stimme, Verständlichkeit, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit oder Sprechmelodie? Stellen Sie Gemeinsamkeiten fest oder können eine verallgemeinernde Aussage treffen?

12. Werden Sie in der Sprechstunde explizit nach einer logopädischen Therapie gefragt? Aus Eigeninitiative? Wie häufig kommt das vor? Zu welchem Zeitpunkt wird nach einer logopädischen Therapie gefragt?

13. Ich bitte Sie um eine Einschätzung: Welcher Stellenwert hat die Logopädie im Vergleich zu anderen Therapien wie Bewegungstherapie, Ergotherapie oder Psychotherapie? Gab es schon Patienten, welche eine Logopädie aus Zeitgründen abgelehnt haben oder weil sie beispielsweise an der Wirksamkeit zweifeln?

14. Wie viele logopädische Therapiestunden verordnen Sie grundsätzlich? Stellen Sie auch langfristige Verordnungen aus?

15. Wünschen Sie, dass die Logopädin Ihnen Rückmeldung gibt? Wie soll die Logopädin Rückmeldung zum Verlauf geben z.B. per Bericht oder über regelmässige Telefonate?

16. Was bräuchte es aus struktureller, finanzieller oder personeller Sicht, um Logopädie frühzeitig und präventiv einbinden zu können?

Möchten Sie noch etwas ergänzen, das nicht angesprochen wurde?

Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich für meine Fragen Zeit genommen haben.

Anhang 3: Interviewtranskripte

Anhang 3.1: Befragter B1

Experteninterview B1

Transkription

Interviewpartner: [REDACTED]

Datum: 4. November 2020 um 15 Uhr

Institution: [REDACTED]

1 *I: Seit wann haben Sie mit Parkinson-Patienten zu tun?*

2 B: Also, intensiv habe ich zu tun seit meiner Promotion, die ich 2004 begonnen habe, da-
3 mals noch als Student. Ich habe bis 2006 studiert in Mainz in Deutschland und mein Promo-
4 tionsthema war Schluckstörung beim Parkinson (*lacht*). Also, es gibt eine gewisse Verknüp-
5 fung. Und seit diesem Zeitraum habe ich eben – das war eine klinische Studie – habe ich mit
6 Patienten mit Parkinson zu tun und darauf aufbauend habe ich dann meine erste Bewer-
7 bung losgeschickt und das war dann eben auch ein Zentrum, das viel Parkinson-Patienten
8 betreut hat, und auch Huntington und andere Bewegungsstörungen.
9 (*Kurze Unterbrechung aufgrund eines eingehenden Telefonats*)

10 *I: In welchem Krankheitsstadium kommen Parkinson-Patienten zu Ihnen?*

11 B: In allen. Das heisst am stärksten ausgeprägt im ambulanten Sektor sind Patienten: einer-
12 seits neu diagnostiziert, leicht und mittelschwer betroffen, auch schwer betroffen. Also das
13 Hoehn & Yahr-Stadium 5⁷, das schwerste wo Patienten komplett immobil sind, praktisch per-
14 manente Unterstützung brauchen, sehen wir verhältnismässig selten. Wir sehen es auch
15 mal, aber in diesem Stadium sind Patienten meistens in Pflege- und Altersheimen und wer-
16 den nicht mehr einem Facharzt vorgestellt.

17 *I: Wissen Sie ungefähr, zu welchem Zeitpunkt dieses Stadium eintritt, nach 10, 15 oder 20*
18 *Jahren? Oder ist es so unterschiedlich je nach Patient, dass man das nicht sagen kann?*

19 B: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel wissen wir, dass Patienten, die
20 sehr jung erkranken, in ihren 20iger oder 30iger, wenn sie alle heutigen verfügbaren Thera-
21 pien frei bekommen können wie tiefe Hirnstimulation, Medikamente und so weiter, dass sie
22 dann durchaus bis ins hohe Rentenalter hinein eine normale Lebenserhaltung haben kön-
23 nen und auch ein selbstbestimmtes Leben führen können. Es scheint ein bisschen so zu
24 sein, wie als würden die Patienten mit Parkinson auf unterschiedlichen Ebenen starten, aber
25 die Endstrecke ab dem Alter von um die 80 herum scheint dann bei den meisten Patienten
26 doch verhältnismässig gleich zu sein, also dass sie dann im Alter von spätestens 80 häufig
27 dement werden zum Beispiel und zunehmend immobil und so weiter.

28 *I: Was ist ihre Hauptaufgabe in der Betreuung oder Zusammenarbeit mit Parkinson-Patien-*
29 *ten?*

30 B: Das ist natürlich unterschiedlich je nach Alter der Patienten und Lebenssituation der Pati-
31 enten. Es geht erstens da um Diagnose und die Absicherung gegenüber anderen Diagno-
32 sen. Sie wissen ja, Parkinson: Dafür gibt es immer noch nicht den einen Test, der einem si-
33 cher sagt, dass es die Parkinson-Krankheit ist. Es gibt diese atypischen Parkinson-Syn-
34 drome, diese Sonderformen der Erkrankung, die viel schwerer zu behandeln sind; MSA,

⁷ Einteilung der Parkinson-Erkrankung nach Schweregrad in 5 Stadien, benannt nach Hoehn und Yahr aus dem Jahr 1967

35 PSP zum Beispiel. Oder es gibt sekundären Parkinsonismus. Wenn jemand einen Schlag-
 36 anfall hatte, hat er zum Beispiel Parkinson-Symptome. Es sind einer unserer Aufgaben erst
 37 mal sicher zu stellen, ist es der Parkinson. Dann eine entsprechende Therapie zu initiieren,
 38 Medikamententherapie aufzugleisen. Auch dann schon früh gehört dazu die Beratung und
 39 Zuweisung: Physiotherapie. Ergotherapie geben wir verhältnismässig wenig Empfehlung,
 40 aber Logopädie und bei Patienten, die dann ausserhalb dieses Alters erkranken, geht's
 41 dann weniger um sozialmedizinische Beratung, aber wenn die Patienten früh erkranken,
 42 geht es oft darum, wie geht es im Beruf weiter, Krankschreibung und so weiter. Das ist ein
 43 ganz wichtiges Thema.

44 Dann Kognition: Abklärung der kognitiven Defizite ist ein häufiges Thema. Nicht jeder wird ja
 45 dement mit Parkinson, aber leider doch im Verlauf der Erkrankung können viele Patienten
 46 schwere Leistungsfähigkeitseinbussen haben. Im Verlauf wird die Behandlung auch schwie-
 47 riger dann, das Ansprechen auf die Medikamente ist häufig nicht mehr gleichmässig. Dann
 48 beraten wir auch und führen auch die Tiefe Hirnstimulation⁸ durch oder versorgen mit Pum-
 49 pentherapie⁹.

50 *I: Das heisst, Sie machen die ganze Verlaufsdiagnostik und auch Verlaufsbeobachtung.*

51 *B: Genau, genau.*

52 *I: Wie häufig sehen Sie die Patienten?*

53 *B: So ein typisches Beobachtungsintervall ist alle 6 Monate oder alle 12 Monate. Manch-*
 54 *mal, wenn wir viele Dinge verändern, dann kurz mal nach 3 Monaten wieder, aber man ver-*
 55 *sucht eher längere Intervalle.*

56 *I: Informieren Sie Ihre Patienten in den Sprechstunden über Sprech- und Stimmstörungen?*

57 *B: Ja. Also, wenn sie uns auffallen und wir dran denken. Es ist tatsächlich – natürlich haben*
 58 *wir einen anderen Blick darauf – informieren wir sie viel und wir sind auch gerade dabei auf*
 59 *unsere Homepage jetzt ein eigenes Informationsangebot drauf zu bringen: ksa.ch/parkinson,*
 60 *wo ich dann versuche auch nach und nach so ein bisschen Informationen mit den Logopä-*
 61 *den zum Beispiel zusammen drauf zu bringen und es ist, also ich kann gleich schon mög-*
 62 *licherweise ihren Fragen vorgreifen: Ein Problem, das wir häufig sehen und die Logopäden*
 63 *natürlich noch mehr als Problem sehen, ist, dass gerade in bestimmten Generationen gar*
 64 *nicht die Bereitschaft besteht – sage ich jetzt mal –, entsprechende Therapieangebot anzu-*
 65 *nehmen. Also ein Patient, den ich mühsamst verstehe, wo auch die Angehörige sagen, man*
 66 *versteht ihn mühsamst, zu motivieren und zu sagen, versuchen Sie doch mal Lee Silverman*
 67 *Voice Treatment zum Beispiel, ist schwierig. Wir haben auch Patienten, die wirklich sehen-*
 68 *den Auges – und das ist eine Einstellungssache – in eine Pflegebedürftigkeit hineingehen,*
 69 *weil sie zum Beispiel das ungleichmässige Ansprechen auf die Tabletten haben und man*
 70 *dann sagt, ok jetzt könnte man Tiefe Hirnstimulation oder Pumpentherapie machen. Die Pa-*
 71 *tienten sagen, sie wollen es nicht. Obwohl sie eigentlich noch eine gute Lebensqualität ha-*
 72 *ben, die es zu verteidigen gilt mit solchen Massnahmen. Das ist generell so, gerade was äl-*
 73 *tere Menschen betrifft. Und wir merken doch, dass es bei vielen Patienten, die nehmen sich*
 74 *sehr zurück. Also als Begründung hört man: Ich bin so alt. Alt beginnt dann schon ab 70.*
 75 *Warum soll ich denn so etwas annehmen.*

76 *I: Haben Sie den Eindruck, die Patienten sind therapiemüde im Alter? Hören Sie ähnliches*
 77 *im Bezug auf Bewegungstherapie, Ergotherapie oder Physiotherapie?*

⁸ Deep Brain Stimulation (engl.), Hirnschrittmacher

⁹ Therapie bei fortgeschrittenem Parkinson, ermöglicht die gleichmässige medikamentöse Abgabe direkt in den Darm oder unter die Haut

78 B: Ja, es betrifft die nichtmedikamentösen Therapien genau so wie die medikamentösen
 79 Therapien. Und das ist natürlich schade, weil häufig dann doch auch noch ein Partner oder
 80 eine Partnerin zum Beispiel mit dabei ist, die vielleicht auch gesund ist, also eine andere Le-
 81 benserwartung hat. Allgemein das aktiv bleiben, dazu gehört zum Beispiel das Kommunizie-
 82 ren erwiesenermassen. Das Outcome ist besser, der Verlauf ist besser, wenn Patienten ak-
 83 tiv leben können. Dazu gehört Beweglichkeit, Physiotherapie und natürlich Sprechen ge-
 84 nau. Wir wissen, Patienten, die nicht gut hören können, werden leichter delirant. Sicher-
 85 lich auch Patienten, die nicht gut sprechen können.
 86 Also meine Interpretation dieses Verhaltens, die Patienten möchten niemandem auch finan-
 87 ziell zur Last fallen. Sie möchten der Gemeinschaft nicht zur Last fallen.

88 *I: Sie haben gesagt, Sie informieren über Sprech- und Stimmstörungen. Informieren Sie*
 89 *gleich zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, sprechen Sie dies schon an, dass dies im Ver-*
 90 *laufe der Erkrankung auftreten kann? Oder erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn erste*
 91 *Symptome bemerkt werden oder Fragen gestellt werden?*

92 B: Also eher wenn es uns auffällt oder der Patient oder Angehörige es ansprechen. Es ist
 93 generell ein Problem, dass im medizinischen System eine Beratung durch Ärzte nicht gut
 94 entgolten ist. Wir stehen natürlich unter einem erheblichen finanziellen Druck. Sozusagen
 95 ohne Jammern zu wollen, aber das ist im Gesundheitssystem ja immer mehr ein Thema.
 96 Und die reine Beratungsleistung ist sehr schlecht abgebildet. So dass wir uns dann doch e-
 97 her tatsächlich auf das kurze Anamneseeerheben, wo steht der Patient und so weiter kon-
 98 zentrieren. Das heisst aber nicht, dass wir, wenn wir ein Problem bemerken und tatsächlich,
 99 wir fragen systematisch danach. Wir schicken auch vorher Fragebögen inzwischen raus, wo
 100 die Patienten unter anderem ankreuzen: Ist das Sprechen gut verständlich, müssen Ange-
 101 hörige nachfragen...

102 *I: Wann verschicken Sie diesen Fragebogen?*

103 B: Das haben wir in diesem Jahr begonnen. Wir verschicken sie raus, wenn wir Patienten
 104 einbestellen. Also wenn ein Patient angemeldet wird, dann kriegt er diesen eigentlich mit
 105 dem Aufgebot zur Abklärung oder für die Kontrolltermine. Auch da muss ich sagen, die
 106 Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich. Ich habe auch Patienten, die sagen, sie mögen
 107 das nicht (*lacht*). Sie wollen keine Fragebögen geschickt bekommen. Und in einem grossen
 108 Spital ist es tatsächlich auch gar nicht einfach. Nicht jeder, der in die Sprechstunde kommt,
 109 hat dann wirklich einen Parkinson. Also da sind wir noch am Feilen dran. Aber eigentlich ist
 110 das Ziel, dass ein Patient immer abgefragt wird, also als Teil der Kontrollvisite: unter ande-
 111 rem hat er diese Probleme etc. Wir fragen ja auch noch nach ganz anderen Sachen. Wir fra-
 112 gen nach Blasenfunktionsstörungen, Halluzinationen, Depressionen, Gedächtnisstörungen,
 113 auch intime Sachen und so weiter. Das ist Teil des Follow-ups. Und da wir eben die zeitli-
 114 chen Limitationen haben, obwohl wir eine Stunde Zeit pro Patient uns nehmen, sind wir
 115 noch ein bisschen am schauen, wie wir das besser integrieren. Aber es erfolgt nicht von uns
 116 – zurzeit noch nicht – eine Aufklärung: Das kann passieren und sprechen Sie es dann am
 117 besten an.

118 *I: Das heisst, Sie haben derzeit kein Informationsmaterial zu Stimm- oder Sprechstörungen*
 119 *oder zur Logopädie, welches Sie in den Sprechstunden den Patienten abgeben?*

120 B: Bistlang nicht, wobei das etwas ist, wo wir gerade tatsächlich in einem Projekt mit unse-
 121 ren Logopädinnen dran sind. Dass wir genau das spezifisch für unsere Parkinson-Patienten
 122 austeilen.

123 *I: Haben Sie eine Liste von spezialisierten LogopädInnen, welche sie abgeben?*

124 B: Nein, wir haben keine Liste. Wir haben natürlich hier eine eigene Logopädie-Abteilung.
 125 Eine Liste wäre trotzdem auch nicht schlecht. Ich meine, es gibt eine Internetplattform, aber

126 ich kenne deren Adresse nicht. Also wenn sie im Raum [REDACTED] sind, bieten wir an, das zum
 127 Beispiel bei uns zu machen. Wenn das für sie zu weit weg ist oder zu unpraktisch ist, dann
 128 schlagen wir vor, erst mal einfach aktiv selber bei Logopäden vor Ort zu fragen.
 129 Aber wir sagen schon explizit Lee Silverman Voice Treatment. Wir möchten gerne zuweisen
 130 zu einer spezialisierten Logopädie.

131 *I: Ist eine Logopädin früher oder später in einer Parkinson-Sprechstunde anwesend?*

132 B: Nein. Also, auch etwas, was ein schöner Gedanke ist und vielen Dank für die Frage.

133 *I: Fänden Sie es sinnvoll, eine Logopädin zu einem gewissen Zeitpunkt einzuladen, um Fra-
 134 gen zu beantworten oder sich etwas anzuschauen?*

135 B: Eher, angucken, würde ich sagen. Also, es geht glaub ich da gar nicht um ein Gespräch,
 136 um aufzuklären, über was passieren kann, sondern als Teil des Assessments, zum Beispiel
 137 zu Beginn der Erkrankung oder später im Verlauf auch eine logopädische Mitbeurteilung hat,
 138 und dann natürlich wenn der Logopäde sagt, ja da gibt es was. Nicht jeder Parkinson-Pati-
 139 ent ist ja schwer dysarthrisch. Aber wenn dann die Logopäden das auch so beurteilen und
 140 dann eruieren, hat der Patient einen Behandlungswunsch und dann ihn dann zu beraten o-
 141 der das weiter anzubinden. Das wäre sehr schön. Ich kann aber gleich sagen, das wird auch
 142 nicht jeder Patient annehmen. Jeder geht ja anders mit Krankheiten um. Ein nicht unerhebli-
 143 cher Teil der Patienten will gar nicht so viel Abklärung und Beratung da dran haben.

144 *I: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, fänden Sie es sinnvoll, wenn eine Logopädin bei
 145 der Diagnosestellung dabei wäre und dann später bei weiteren Kontrollterminen.*

146 B: Hm, hm (zustimmend).

147 *I: Wird Logopädie am Kantonsspital [REDACTED] als generelle und auch präventive Mass-
 148 nahme empfohlen?*

149 B: Als Prävention tatsächlich nicht. Bei Patienten, die neu diagnostiziert werden zum Bei-
 150 spiel und wir hören in der Interaktion keinerlei Dysarthrie raus und es gibt auch keine Be-
 151 schreibung. Der Patient sagt, doch ich kann doch gut reden, das ist kein Thema. Dass wir
 152 da dann sagen würden, aber jetzt gehen sie präventiv in die Logopädie. Anders herumge-
 153 fragt, gibt es denn eine Evidenz dafür?

154 *I: Je früher eine Therapie begonnen wird, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Aus der
 155 Literatur habe ich entnommen, dass man Übungen bereits präventiv mit Patienten an-
 156 schauen kann, damit sie ein Gefühl für die Übungen bekommen und um sie für die Wahr-
 157 nehmung in diesem Bereich zu sensibilisieren. Damit sie dann schon mit den Übungen ver-
 158 traut sind, und allenfalls auch eher bereit wären, eine Therapie zu einem späteren Zeitpunkt
 159 zu starten. Dass man sie hier sanft heranzuführt und ihnen aufzeigt, man kann zuhause etwas
 160 machen. Das gibt ihnen auch ein Stück an Empowerment zurück.*

161 B: Das ist ein guter Punkt. Also, vielleicht so als Screeninguntersuchung bei der Diagnose-
 162 stellung, so eine Art Status mal festzustellen. Ich nehme das gerne mal auf und gebe das
 163 unseren Logopädinnen als Idee weiter. Eben, es ist immer die Frage, ist es machbar sozu-
 164 sagen, oder. Aber ich finde es eine sehr schöne Idee. Jetzt habe ich was gelernt, vielen
 165 Dank (lächelt).

166 *I: Sie sagten vorhin, dass eine logopädische Therapie manchmal bei den Patienten auf Ab-
 167 lehnung stösst. Gibt es denn Fragen von den Betroffenen zu Stimm- und Sprechstörungen,
 168 die sie beschäftigen?*

169 B: Durchaus. Um gerade ein ganz junges oder ganz frisches Beispiel zu nennen: Wir haben
 170 einen Patienten vor nicht langer Zeit tiefenhirnstimuliert, welcher fluktuierend im Tagesver-
 171 lauf eine Dysarthrie hatte. Das mit Parkinson und Tiefer Hirnstimulation – das haben Sie
 172 wahrscheinlich auch gehört – das ist ja immer ein heikles Thema.

173 *I: Weil nicht ganz klar ist, ob es auch nützt?*

174 B: Richtig, richtig. Übrigens – ich weiss nicht, ob sie da organisiert sind – in der Movement
 175 Disorder Society, das ist so eine internationale Gesellschaft für Bewegungsstörung. Eigent-
 176 lich die grosse renommierte Gesellschaft. Dort gab es vor kurzem einen virtuellen Kongress,
 177 da gab es eine ganze Session, die ich aber bis jetzt noch nicht gekuckt habe, für Hirnstimu-
 178 lation und Dysarthrie. Es ist durchaus ein Thema, wo überall in allen Ländern Leute daran
 179 forschen. Ich habe selber auch in Freiburg, wo ich bis letztes Jahr gearbeitet habe, haben
 180 wir auch daran geforscht... Nun gut, in dem Fall war es ein wichtiges Thema. Der Patient
 181 hatte sich unter anderem für eine Tiefe Hirnstimulation entscheiden, weil er gemerkt hat,
 182 dass er eine fluktuierende Sprechstörung hat. Wir haben ihm gesagt, wie heikel das durch-
 183 aus ist. Dann am Ende auch andere Gründe für diesen Schritt gehabt. Aber kurz: Es ist et-
 184 was, was Patienten, ich denke speziell die Berufstätigen, erheblich umtreibt. (*Kurze Gedan-*
 185 *kenpause*) Vielleicht noch eine Überlegung. Was ich mir gut vorstellen kann, es gibt ja auch
 186 Untersuchung dazu, dass Parkinson-Patienten eine etwas schlechtere Fähigkeiten haben,
 187 sich in andere hineinzusetzen. Es gibt da Studien zum Thema Humor, Empathie und al-
 188 lem Möglichen. Also, ich erinnere mich nur grob an Studien, es ist nicht ein Gebiet, in dem
 189 ich mich sehr vertieft habe, aber etwas, dass sich auch in meinem Alltag widerspiegelt. Pati-
 190 enten mit Parkinson verstehen zum Teil – es sind vielleicht auch Medikamentennebenwir-
 191 kungen – nicht immer so ganz, was in dem anderen gerade passiert. Und vielleicht verste-
 192 hen sie auch nicht, was für Probleme es mit ihrem Partner zum Teil erzeugt. Wenn sie nicht
 193 gut kommunizieren können. Denn die sind zum Teil erheblich genervt (*lacht*).

194 *I: Wie häufig treten Fragen zu Sprech- oder Stimmstörungen auf? Können Sie eine Ein-*
 195 *schätzung geben? Zum Beispiel in 60% der Fälle oder gehäuft ab dem 5. Jahr der Erkrank-*
 196 *ung?*

197 B: Also, ich würde sagen, es ist individuell einfach zu unterschiedlich. Es gibt Patienten, bei
 198 denen über Jahre die Dysarthrie vorgeht, bevor die anderen motorischen Symptome losge-
 199 hen. Typisch ist, dass es gleichzeitig kommt oder die Dysarthrie im Verlauf danach schlim-
 200 mer wird. Aber möglich ist alles.

201 *I: Sprechen Angehörige Sie häufiger auf Veränderungen in der Kommunikation mit ihrem*
 202 *Partner, seiner Stimme oder seines Sprechens an?*

203 B: Das ist ein häufiges Thema von Angehörigen. Mehr als von Patienten meiner Meinung
 204 nach!

205 *I: Ich habe gelesen, dass es Betroffenen meist selber gar nicht auffällt, dass sie leiser oder*
 206 *monotoner sprechen.*

207 B: Das spiegelt so ein bisschen die Erfahrung hier in den Sprechstunden wider, ja.

208 *I: Sprechen Sie das dann vor dem Partner an?*

209 B: Also ich bin froh, wenn mir beide gegenüber sitzen. Es gibt ja immer die Situation, dass
 210 dann der Partner danach nochmals kommt und sagt: Also das wollte ich vorher nicht sa-
 211 gen...Aber das ist eher im Bezug auf andere Dinge wie beispielsweise Kognition. Sprache ist
 212 in meiner Wahrnehmung nicht so schambesetzt. Die Partner haben nicht so viel Angst, die
 213 Patienten zu kränken dadurch. Aber sie sind zum Teil genervt und froh, wenn man sie da-
 214 nach fragt.

215 *I: Wann wird es den Patienten selber bewusst, dass sich ihr Stimm- und Sprechverhalten*
 216 *verändert hat?*

217 *B: Ich denke manchmal nie (lacht). Also wie gesagt, wer vielleicht im Beruf Rückmeldungen*
 218 *bekommt in dem Bereich. Leute, die die Stimme als ein wichtiges Werkzeug verwenden und*
 219 *dass ist vielleicht auch eine Generationenfrage und wo jemand sozialisiert ist, oder. Wenn*
 220 *jemand zum Beispiel Dozent war an der Hochschule oder so etwas in der Art oder eben im*
 221 *Verkauf gearbeitet hat, wo man mit Kunden sprechen muss. Das sind Leute, für die ist die*
 222 *Sprache immer ein Werkzeug und die fühlen sich behindert zurecht, wenn die Stimme*
 223 *schlecht ist. Und dann gibt's die Generation oder die Sozialisation von Leuten, für die sind*
 224 *weniger Worte mehr. Das ist eine Auszeichnung eines harten Kerls, der zupackt. Und so un-*
 225 *terschiedlich ist es, glaube ich.*

226 *I: Von welchen Einschränkungen im Bezug auf die Kommunikation im Alltag berichten Ihre*
 227 *Patienten? Können Sie Beispiele machen?*

228 *B: Ich glaube, auffallen tut es immer dann, wenn die Patienten eben nicht mehr gut verstan-*
 229 *den werden. Wenn rückgefragt wird und sie eben auf das Sprechen sehr angewiesen sind.*

230 *I: Aus welchen Gründen werden sie nicht mehr verstanden? Wegen der Lautstärke oder*
 231 *wegen der Artikulation? Aufgrund der Sprechgeschwindigkeit?*

232 *B: Ich würde vermuten – aber das ist eher ihr Gebiet – dass wahrscheinlich die Verständ-*
 233 *lichkeit die Summe der einzelnen Funktionsausfälle ist. Zum Beispiel bei der Tiefen Hirnsti-*
 234 *mulation haben wir gesehen, dass es die Frikativen-Laute sind, die besonders Probleme*
 235 *machen. Sage ich es richtig? Frikative – diese mit der Zunge vorne.*

236 *I: Genau, das ist richtig.*

237 *B: „Fünf, sechs, sieben, acht“ haben wir dann immer als Test gemacht. Ansonsten ist es si-*
 238 *cherlich in der sozialen Interaktion problematisch, dass diejenigen – und das fällt mir auf –*
 239 *dass ich zum Beispiel nicht verstehe, ist es eine Frage oder ein Witz oder ist jemand wü-*
 240 *tend. Weil die Modulation nicht mehr da ist. Und das sind, finde ich, in der sozialen Interak-*
 241 *tion die Probleme. Dann kommt noch eine Hypomimie dazu und dann weiss man gar nicht*
 242 *mehr, wie geht es dem Gegenüber eigentlich. Ist er mir gerade wohlgesonnen? Oder ist er*
 243 *genervt in der Situation? Das ist eine ganz erhebliche Beeinträchtigung. Ob das dem Patien-*
 244 *ten bewusst ist, weiss ich aber nicht. Ich glaube, dem Patienten fällt vor allem auf, wenn das*
 245 *Gegenüber die Worte einfach nicht mehr versteht.*

246 *I: Werden Sie in den Sprechstunden explizit nach einer logopädischen Verordnung gefragt?*

247 *B: Sehr selten. Dass vom Patienten die Initiative kommt, ist möglich, aber sehr selten.*

248 *I: Können Sie einschätzen, zu welchem Zeitpunkt dies vorgekommen ist? Sind Ihnen dann*
 249 *bereits dysarthrische Symptome aufgefallen?*

250 *B: Da es so selten ist, dass Patienten uns darauf ansprechen, denke ich sind es wenige*
 251 *Fälle, wo es vielleicht zu Beginn bei der Diagnosestellung losgeht, zu Beginn der Erkrank-*
 252 *ung. Aber es ist wirklich leider eine Seltenheit. Nach Krankengymnastik fragen die Patien-*
 253 *ten viel häufiger. Also Physiotherapie, aber nach Logopädie...da muss ich sehr lange überle-*
 254 *gen, bis mir ein Fall einfällt. Eher dann Schluckstörungen. Aber seltenst Dysarthrie. Was*
 255 *schade ist.*

256 *I: Können Sie hierzu eine Erklärung, warum dies so ist? Wissen die Betroffenen zu wenig*
 257 *über Logopädie?*

258 B: Ich glaube, wenn man ehrlich ist, haben die Patienten ja inzwischen genug Möglichkeiten
 259 sich zu informieren. Ich habe es jetzt nicht getestet, aber ich denke, wenn man Logopädie
 260 bei Parkinson bei Google eingebe, oder Sprechstörungen / Parkinson oder Sprechen / Par-
 261 kinson oder Undeutlich / Parkinson...ich glaube, da bekommt man ganz ganz viel heutzutage.
 262 Es gibt ja Forschungsansätze, die Krankheit zu diagnostizieren anhand der Dysarthrie
 263 mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Also es gibt so viel zu dem Thema. Ich glaube,
 264 Sprechen wird noch nicht so sehr als wichtige Funktion verstanden. Also wir beide brauchen
 265 uns nicht gegenseitig zu überzeugen, oder. Aber ich glaube die Patienten wissen es nicht.
 266 Wir machen jedes Jahr eine Parkinson-Veranstaltung, die wir dieses Jahr online gemacht
 267 haben. Aber im letzten Jahr auch mit Präsenz. 200 Leute in einem Saal, das war noch vor
 268 Corona. Ein Punkt waren unsere Logopäden, die haben einen Vortrag gehalten über Logo-
 269 pädie bei Parkinson. Also es liegt nicht an der Aufklärung darüber. Vielleicht muss man noch
 270 ein bisschen mehr vermitteln, was die Konsequenzen sein können, zum Beispiel.

271 I: *Das ist ein spannender Punkt, denn nicht mehr verstanden zu werden, ist eine einschnei-*
 272 *dende Beeinträchtigung.*

273 B: Vielleicht ist die Beeinträchtigung zu abstrakt für die Patienten. Um sich das vorzustellen.
 274 Wie gesagt, für mich ist es wirklich schwierig mit Patienten, zu verstehen, wie sie auf Dinge
 275 reagieren alleine auf Grund der Stimmmodulation. Und wenn man das plastischer erklären
 276 würde, was dies für erhebliche soziale Konsequenzen hat. Dass jemand sich letztlich auch
 277 zurückzieht, uns so weiter. Vielleicht würde das zum Teil helfen. Aber wie gesagt, bei einer
 278 gewissen Generation, die ein nicht unerheblicher Anteil der Parkinson-Patienten stellt, die
 279 sagen zum Teil: „Dann ist es eben so. Ich bin doch schon 75 oder 80 oder so was.“

280 I: *...ich finde mich ab damit.*

281 B: Genau, ich finde mich ab damit. Diese erstaunliche Leidensfähigkeit dieser Generation,
 282 die vor allem wirklich als Motiv hat, nicht der Gesellschaft in ihren Augen unsinnig zur Last
 283 zu fallen. Also, ich sage in ihren Augen. Das wird mir so gesagt, zum Teil.

284 I: *Wir haben nun bereits vieles angesprochen. Ich möchte noch kurz auf die logopädische*
 285 *Verordnung eingehen. Wie viele Stunden stellen sie grundsätzlich aus, wenn Sie Logopädie*
 286 *verschreiben? Und stellen Sie für Parkinson auch langfristige Verordnungen aus?*

287 B: Das Maximum das geht immer auf dem Rezept. Allein schon deswegen, weil ich als fau-
 288 ler Mensch (*lacht*)...Nein also, bei jeder Anfrage muss ich wieder zum Drucker hoch und so
 289 weiter und so fort. Also ich bin froh, wenn einfach alles rezeptiert ist. Die Patienten sind zu-
 290 frieden, es läuft und es muss so schnell kein neues Rezept ausgestellt werden.

291 I: *Erhalten die Patienten auch mal ein Rezept für 1-2 Jahre?*

292 B: Ich würde alles rezeptieren, aber ich weiss, dass die Versicherungen nicht alles akzeptie-
 293 ren. Aber ich würde grundsätzlich sofort eine Langzeittherapie ausstellen, aber ich glaube,
 294 dass das nicht gut funktioniert.

295 I: *Wünschen Sie, dass Logopädinnen Ihnen Rückmeldung geben zum Therapieverlauf?*

296 B: Durchaus. Die Frage ist natürlich immer, was ist für beide wichtig. Als Erläuterung viel-
 297 leicht: Wir hatten während meiner Zeit in Freiburg, wollten wir mehr über die Komponenten
 298 der Dysarthrie bei einzelnen Patienten erfahren. Also Stichwort verschiedene Phänotypen,
 299 verschiedene Systeme, die beteiligt sind. Und hatten mit einem sehr guten Logopäden dann
 300 zusammengearbeitet. Aber da kam heraus, dass wir in ganz unterschiedlichen Welten leb-
 301 ten. Also das heisst, der Logopäde hat dann sehr plastisch beschrieben, was für kommuni-
 302 kative Elemente beeinträchtigt sind. Aber eben gar nicht einen Hinweis darauf gegeben, was

303 wir gefragt haben. Was wahrscheinlich auch nicht so einfach zu beantworten ist. Ist es jetzt
 304 ein bulbäres Sprechen als Hinweis auf eine Hirnstammfunktionsstörung und so weiter. Das
 305 Beispiel führe ich nur an um zu sagen, es ist für beide Seiten gar nicht so einfach zu wissen,
 306 was der anderen Seite wichtig ist. Es ist für mich vermutlich genau so wenig leicht zu erfah-
 307 ren, was Ihnen eigentlich wichtig ist und anders herum. Weil es doch andere Ausbildungen
 308 sind. Und da fehlen irgendwie ein bisschen noch die Schnittstellen.
 309 Also man müsste tatsächlich definieren, was ist wichtig für die Gegenseite und ich glaube,
 310 da ist die Kommunikation zwischen Ärzten und Logopäden noch gar nicht so gut etabliert.
 311 So als Beispiel, von den Physiotherapeuten bekommen wir manchmal die Rückmeldung je-
 312 mand geht eher paretisch, sein Problem ist eher eine Lähmung. Er geht eher kleinschrittig-
 313 parkinsontypisch, sein Problem ist eher ein Parkinson. Oder er geht breitbasig wie bei einem
 314 Normaldruckhydrozephalus. Dann ist ein Liquoraufstau sein Problem. Das heisst, wir be-
 315 bekommen eine diagnostisch-wertvolle Information, die die weitere Therapie mitsteuert. Und
 316 ich glaube, dass ist natürlich immer eine Rückmeldung, die sehr willkommen ist. Wenn man
 317 zum Beispiel merkt, seit der letzten Medikamentenumstellung ist das Sprechen deutlich
 318 schlechter geworden oder deutlich besser, ist das eine sehr wertvolle Information. Womit der
 319 Arzt sofort was machen kann. Insofern muss man tatsächlich sagen, in der heutigen Zeit
 320 sind die Pläne so eng und ich denke in Ihrem Bereich ja genau so, dass man tatsächlich in
 321 der Kommunikation...sie wird sich nur dann etablieren und als wertvoll wahrgenommen,
 322 wenn sie für den Empfänger eine Rückmeldung beinhaltet, die ihn weiterbringt.

323 *I: Also, was für Ihre Arbeit relevant ist.*

324 B: Richtig, richtig. Also das heisst nicht, dass die Arbeit nicht wichtig ist. Aber wir kriegen
 325 pro Tag so viele Mails und so viele Nachrichten rein, dass wir filtern müssen. Und so fände
 326 ich es ganz gut, sich zwischen den Berufsgruppen auszutauschen, was ist für den anderen
 327 wichtig. Aber immer wenn man merkt, eine ärztliche Therapieentscheidung hat einen Ein-
 328 fluss gehabt im Guten wie im Schlechten, ist es eine sehr wertvolle Info für den Arzt, kann
 329 ich sagen.

330 *I: Wie oft finden Austausch mit der Logopädie statt? Haben Sie ein gemeinsames Gefäss?*

331 B: Sehr sehr wenig. Erstens weil wir wenig Patienten in der Logopädie haben. Aber auch
 332 darüber hinaus, wenig. Ab und zu frage ich Patienten: Und ich sehe sie machen Logopädie.
 333 Haben Sie den Eindruck, dass es besser wird dadurch? Und das frage ich schon aktiv beim
 334 Patienten nach. Aber sehr selten. Eigentlich ist die Kommunikation immer dann nur ein „bitte
 335 ein neues Rezept ausstellen“. Ich bin darüber nicht böse. Also es nicht so, dass ich mich
 336 deswegen jetzt demotiviert fühlen würde. Aber so ist praktisch die Kommunikation.

337 *I: Was antworten Ihnen die Patienten auf die Frage, ob es mit der Logopädie besser gewor-
 338 den ist?*

339 B: Viele sind schon...also die Angehörigen antworten viel mehr als die Patienten. Aber es
 340 gibt überwiegend positive Rückmeldungen.

341 *I: Was bräuchte es aus struktureller, personeller oder finanzieller Sicht, um die Logopädie
 342 frühzeitig oder auch präventiv besser einzubinden?*

343 B: Also tatsächlich jetzt auch ein bisschen getriggert oder unterstützt durch Ihren Punkt Prä-
 344 vention, werde ich tatsächlich nochmals ansprechen, ob wir die Logopäden nicht frühzeitig
 345 involvieren könnten. Vielleicht als Routine-Massnahme. Zumindest für Patienten einer ge-
 346 wissen Altersklasse oder mit einer gewissen Selbstständigkeit. Wer dement kommt... auch
 347 da wäre es nicht schlecht, aber trotzdem die Aussicht etwas zu verbessern oder auch die
 348 Bereitschaft und die Motivation ist sicherlich wesentlich schlechter. Aber jüngere, aktive Pati-
 349 enten zumindest... oder AKTIV ist glaube ich das Merkmal, die würde man sicherlich glaub
 350 ich mehr reinnehmen.

351 Mehr Geld sicherlich nicht. Es muss eine Leistung sein, die sich selbst trägt an einem Spital
 352 wie bei uns. Bei den meisten Gesundheitseinrichtungen heute muss die EBITDA-Marge
 353 10% erwirtschaften als staatliche Vorgabe, damit die Infrastruktur modernisiert werden kann.
 354 Jedes Spital darf nicht bei 0 rauskommen, sondern muss plus 10 Prozent haben. Und aus
 355 diesen Plus 10% werden Renovierungen, Neuanschaffungen und so weiter getätigt. Wer
 356 das nicht erreicht, ist irgendwann abgeschrieben. Das ist tatsächlich die Realität, die sich bis
 357 an Universitätsspitalern langsam durchsetzt. Insofern meine ich einfach nur: Es muss sich
 358 rentieren. Es ist immer weniger Luft dafür da, Dinge anzubieten, die sich nicht selbst rentie-
 359 ren. Aber grundsätzlich, das werde ich mir jetzt nämlich mal angucken, ob so eine Erstzu-
 360 weisung Logopädie nicht unproblematisch möglich ist. Dann wäre das zum Beispiel eine
 361 Massnahme. Wenn das eben nicht möglich ist, dann wäre mehr Geld tatsächlich hilfreich,
 362 damit man dies anbieten könnte. Und ansonsten glaube ich, engagierte Logopäden braucht
 363 es. Logopäden, die auch reden über das Thema. Wenn man als niedergelassener Logopäde
 364 in eigener logopädischer Praxis das auch auf die Homepage bringt, darüber informiert; was
 365 macht man da, was sind die Ziele, was kann man erreichen, ist glaub ich ganz wichtig. Wir
 366 als Ärzte müssen natürlich auch dranbleiben mit den Patienten und darüber reden.

367 *I: Wie aus dem Gespräch hervorgegangen ist, startet eine Therapie dann, wenn Symptome*
 368 *auffallen. Haben Sie dafür einen Screeningbogen oder irgendwelche Materialien aus der Lo-*
 369 *gopädie zur Hand oder verlassen Sie sich hierbei auf Ihren Eindruck?*

370 B: Tatsächlich auf den Eindruck. Wenn Sie im Nachgang auch nochmal irgendwie uns auf
 371 einen Kurztest, also wirklich einen Kurztest aufmerksam machen, dann können wir ihn hier
 372 gerne mal integrieren. Es gibt ja viele...wie heisst der nochmal...Aachener...Es gibt so ein...

373 *I: Es gäbe zum Beispiel das Münchner Verständlichkeitsprofil.*

374 B: Genau. Und es gibt noch ein anderes für neurogene Sprachstörungen.

375 *I: Ja, es gibt noch etwas für neurogene Sprechstörungen.*

376 B: Ich glaube, der kommt aus dem Aachener Raum. Und basierend da drauf haben wir mal
 377 für die tiefenhirnstimulierten Patienten selber was gemacht. Haben dann das auch mit einem
 378 schönen Zoom-Mikrofon aufgezeichnet und dann noch analysiert. Das ist aber ein biss-
 379 chen eingeschlafen, weil es dann doch wieder zu aufwendig war. Und das ist dann natürlich
 380 wieder das Problem, wenn man das als Arzt versucht, das selbst zu machen, ist es ganz
 381 schwierig. Es braucht ein möglichst kompaktes Tool dafür.

382 *I: Etwas, dass nur ca. 5 Minuten dauert und schnell und einfach in der Handhabung ist.*

383 B: Was ich mir vorstellen könnte, und also auch wenn da von Ihrer Einrichtung her For-
 384 schungsinteresse besteht, sind wir gerne bereit, unterstützen. Was ich sehr interessant
 385 finde, wäre ein Screeningtool, dass man elektronisch nutzen könnte mit einem portablen
 386 Mikrofon. Da könnte man durchaus ein Forschungsprojekt daraus machen und Patienten
 387 mit so einem portablen Tool screenen. Also, was wir gemacht haben ist dieses „Pataka
 388 pataka pataka“. Dann haben wir speziell bei den stimulierten Patienten – da gibt’s auch nicht
 389 so viel Forschung dazu – Frikative auch noch machen lassen, also „sechs, sieben, acht“ und
 390 uns dann die Spektren davon angeguckt. Es gibt ja Praat. Diese Software kennen Sie wahr-
 391 scheinlich auch. Auf einem Praat basierten Ableger haben wir das dann weiter analysiert.
 392 Aber wie gesagt, es fehlte die Manpower letzten Endes, um das als Forschungsprojekt zu
 393 machen. Aber tatsächlich haben wir eine Parkinson-Sprechstunde, wo wir jeden Tag meh-
 394 rere Parkinson-Patienten sehen. Wir sehen Patienten mit atypischen Parkinson...erstaunlich
 395 viel für ein nicht-universitäres Spital. Ich würde sogar sagen, mehr als in einigen universitä-
 396 ren Spitalern. Wir haben auch eine Logopädie hier, aber so ein Tool zu entwickeln und zu
 397 prüfen in der Praxis, also wenn da Interesse von Ihrer Einrichtung besteht, unterstützen wir
 398 das gerne mit Patienten und so weiter. Das Ziel sollte sein, es gut in die Klinik und in die

399 Routine zu integrieren. Zum Beispiel mit Remote-Auswertung. Das ist ja momentan ein heis-
400 ses Thema. Ein telemedizinisches oder telelogopädisches Screening.

401 *I: Solche Remote-Auswertungen durch Experten gibt es sogar bereits. Aber dieser Test ist*
402 *etwas aufwändiger, es müsste heruntergebrochen werden.*

403 B: Aha super! Ja genau, zum Beispiel das Lesen von *Der Nordwind und die Sonne*, dann
404 „Pataka“ und noch wenige andere Sachen.

405 *I: Ich nehme dieses Bedürfnis sehr gerne auf und mit an die HfH.*

406 B: Jetzt schaue ich nochmal wie dieser Test hiess, an dem wir uns orientiert haben.
407 Ah, es war Aachener Materialien zur Diagnostik neurogener Sprechstörungen. Und da kriegt
408 man auch eine Software, das ist nicht so ganz banal. Basierend auf diesem Test haben wir
409 das dann gemacht.

410 *I: Gibt es noch etwas, das Sie ergänzen möchten, was noch nicht zur Sprache kam?*

411 B: Adhoc fällt mir nicht ein (lacht).

412 *I: Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie meine Fragen so umfassend beantwortet haben.*
413 *Es war für mich sehr spannend, was ich heute erfahren habe. Ich habe grosses Interesse an*
414 *Parkinson und es würden mir noch einige Fragen einfallen, aber ich muss mich da natürlich*
415 *auch beschränken, auch im Hinblick auf meine Fragestellung. Zum Beispiel hätte ich ge-*
416 *dacht, dass mehr Patienten Fragen haben zu Stimm- und Sprechstörungen oder auch häufi-*
417 *ger Sorgen oder Ängste diesbezüglich formulieren.*

418 B: Hm hm (*nickt*). Es ist natürlich nur mein Eindruck, oder? Ich sage auch nicht, dass ich bei
419 jedem Patienten so genau immer nachfrage. Vielleicht bleibt es etwas zu sehr an der Ober-
420 fläche oder es fällt mir gar nicht auf, obwohl der Patient eine deutliche Hypophonie oder Mo-
421 notonie oder ähnliches hat. Und vielleicht wird es doch zu wenig angesprochen noch. Auf
422 der anderen Seite fragen Patienten viel aktiver nach Physiotherapie zum Beispiel.

423
424 *I: Und das vermutlich bereits zu Beginn.*

425 B: Genau.

426 *I: Das ist vermutlich auch das, was am bekanntesten ist.*

427 B: Wir sind immer noch dabei, den Patienten zu erklären, es ist keine reine Bewegungsstö-
428 rung.

429 *I: Ich danke Ihnen vielmals. Wir haben bereits überzogen und ich will Sie auch nicht länger*
430 *aufhalten. Dann schalte ich nun das Tongerät ab.*

431 *Nach Ausschalten des Tongeräts fand ein Tür-Angel-Gespräch zwischen der Autorin und*
432 *Herrn Dr. ██████ statt. Folgendes wurde aus dem Gedächtnis nachträglich transkribiert:*

433 B: Falls Sie herausfinden, aus welchen Gründen Parkinson-Patienten keine logopädische
434 Therapie für sich in Anspruch nehmen möchten, also falls Sie da eine Befragung machen,
435 dann wäre ich sehr an den Antworten interessiert. Wir sind auch daran, ein neues Angebot
436 zu entwickeln für Parkinson-Patienten, eine Intensivwoche, wo die Patienten 7 Tage am
437 Stück am Spital wären und intensive Therapie erhalten würden, auch im Bezug auf Logopä-
438 die. Die Logopäden würden täglich mit den Patienten arbeiten. Alle Voraussetzungen sind
439 jetzt eigentlich gegeben, damit wir bald starten könnten.

Anhang 3.2: Befragter B2

Experteninterview B2

Transkription

Interviewpartner: [REDACTED]

Datum: 12. November 2020 um 11 Uhr

Institution: [REDACTED]

440 I: Herr Dr. [REDACTED], seit wann haben Sie mit Parkinson-Patienten zu tun?

441 B: Ich habe im 87 das Staatsexamen gemacht und 91 in der Neurologie angefangen und
442 dort meine ersten Parkinson-Patienten gesehen. Das sind jetzt auch schon bald 30 Jahre.
443 Schwerpunktmässig hat es 97/98 angefangen. Seit 2000 arbeite ich hier an der Rehaklinik
444 [REDACTED] und betreue primär in der Klinik Parkinson-Patienten – also primär, das heisst,
445 unter anderem Patienten mit Bewegungsstörungen und eine der häufigsten Erkrankungen
446 ist Parkinson.

447 I: In welchem Krankheitsstadium kommen die Parkinson-Patienten zu Ihnen?

448 B: In allen. Es gibt die Erstdiagnose oder der Verdacht auf eine Erkrankung, welcher sich
449 erst nicht erhärtet, aber ein Jahr später ist es dann soweit. Es gibt Angehörige von Parkin-
450 son-Patienten, welche vorbeikommen, um auszuschliessen, dass sie es nicht auch haben.
451 Söhne oder Enkel, das habe ich auch schon gesehen. Und dann gibt es sehr schwer beein-
452 trächtigte Menschen, wo es im Spätstadium um spezielle Therapieformen wie die Abgabe
453 von L-Dopa über eine PEK-Sonde geht, wenn die Tablettenform aufgrund einer starken
454 Fluktuation nicht mehr möglich ist. Ich sehe also alle möglichen Stadien.

455 I: Das heisst, Sie machen Abklärungen, Diagnosestellung und auch Verlaufsbeobachtung
456 und Therapieplanung?

457 B: Genau. Vielleicht noch ein wenig dazu, wie ich arbeite: Ich habe plus/minus 70% statio-
458 näre Tätigkeiten und da kommen Patienten mit Parkinson-Syndrom, sei es von Spitälern,
459 Neurologen oder Hausärzten für intensive stationäre Behandlungen zu uns. Also alle Arten
460 von hyperkinetischem Syndrom, das idiopathische Parkinson-Syndrom aber auch atypische
461 Syndrome, bei denen man weniger medikamentös machen kann. Dann habe ich auch
462 Sprechstunden. Heute morgen war zum Beispiel eine Dame bei mir, welche ich schon seit
463 längerem betreue. Am Donnerstagmorgen bin ich sonst immer in Basel an der Uniklinik und
464 dort sind Sprechstörungen bei Bewegungsstörungen Thema beim Parkinson aber auch Dys-
465 tonien. Im Speziellen betreue ich dort Parkinson-Patienten, welche eine Tiefe Hirnstimula-
466 tion gehabt haben. Also es ist eine „Mit“-betreuung, es ist immer eine Teamarbeit.

467 I: Wie häufig sehen Sie die Patienten?

468 B: Sehr unterschiedlich. Da gibt es keine Regel. Es gibt Menschen, die das relativ locker
469 nehmen und es auch mal wieder vergessen und sich dann bei Bedarf wieder melden. An-
470 dere sind froh, wenn sie alle 2-3 Monate vorbeikommen können. Andere alle 6 Monate. Das
471 ist sehr unterschiedlich.

472 I: Informieren Sie Ihre Patienten in den Sprechstunden zu Stimm-oder Sprechstörungen,
473 welche auftreten können?

474 B: Hmmh (zustimmend). Also informieren ist vielleicht falsch. Ich befrage sie. Ich mache im-
475 mer zuerst eine offene Befragung, was ist das Problem, was ist ihnen aufgefallen, meist ma-
476 che ich auch eine Familienanamnese, gibt es jemanden in der Familie, der etwas Ähnliches

477 hat und dann mache ich eine Systemanamnese und ein Bereich davon ist die Stimme, Spra-
 478 che und das Schlucken neben vielen anderen nicht-motorischen Symptome wie Schlaf,
 479 Stimmung, Verstopfung, Geruchssinn. Das sind die Puzzlesteine, die dann das Ganze bil-
 480 den.

481 *I: Informieren Sie auch zum Zeitpunkt der Diagnosestellung über Stimm- und Sprechstörun-*
 482 *gen? Oder zum Zeitpunkt, wenn von Seiten der Patienten Fragen auftauchen?*

483 B: Also ich frage sie und wenn die Patienten sagen, nein ich habe keine Probleme mit dem
 484 Sprechen...Nicht selten ist es so, dass die Stimme bereits etwas leise oder monoton ist.
 485 Aber ich sage nicht, dass dies etwas ist, dass dann auch noch auftreten könnte. Diese Leute
 486 sind schon genug konfrontiert mit der Diagnosestellung und mit den Problemen, die sie
 487 schon haben. Da glaube ich, wäre es etwas schwierig zu sagen, wissen Sie, Sie könnten
 488 auch noch dies und jenes entwickeln. Das ist schwierig in dieser Phase. Aber wenn ich ge-
 489 fragt werde, gebe ich Auskunft und das kommt nicht selten vor, dass mich Patienten fragen,
 490 was wird mich denn erwarten? Gerade bei jüngeren Betroffenen, die noch im Berufsleben
 491 stehen oder mit Kindern. Aber das ist immer schwierig, vorauszusagen. Aber es ist nicht sel-
 492 ten, dass Patienten fragen, kann dies auch ein Problem sein? Dann ist klar, dass ich dazu
 493 Auskunft gebe, so gut es geht. Aber es sind dann meistens statistische Aussagen auf den
 494 Einzelfall bezogen. Und die Statistik trifft immer und nie zu. Es kommt darauf an, zu welcher
 495 Gruppe man gehört. Das ist immer etwas heikel.

496 *I: Wie informieren Sie über Stimm- und Sprechstörungen, wenn dies zur Sprache kommt?*
 497 *Haben Sie Informationsmaterial, welches Sie abgeben wie eine Broschüre? Oder verweisen*
 498 *Sie auch auf eine Webseite?*

499 B: Nein, eine Broschüre im Speziellen habe ich nicht. Aber wenn ich darüber informiere, er-
 500 kläre ich, welche Arten möglich sind und was ich sehr gerne mache, ist dies gemeinsam mit
 501 den Logopäden und Logopädinnen im Haus anzuschauen. Es macht ja wenig Sinn, dass ich
 502 in den Sprechstunden...Es gibt einen berühmten Spruch, der heisst: Parkinson ist so eine
 503 Erkrankung mit all seinen Symptomen, wie will man in einer halben Stunde Konsultation
 504 dem Herr oder Meister werden. Sehr häufig, wenn jemand sagt, man versteht mich schlech-
 505 ter oder ich habe Probleme, dann ziehe ich immer einen Logopäden oder eine Logopädin
 506 herbei. Das hat sich sehr bewährt.

507 *I: Ist die Logopädin dann in der Sprechstunde anwesend?*

508 B: Nein. Ich mache dann wirklich eine Überweisung, also intern. Wir haben ja eine Logopä-
 509 die im Haus. Ich sage dann den Patienten, wenn es ein Problem gibt, dann machen wir doch
 510 eine Standortbestimmung und schauen uns das an und dann auch was es praktisch für
 511 Tipps & Möglichkeiten gibt. Denn das würde auch meine Ausbildung etwas überfordern. Das
 512 sind dann schon spezialisierte Sachen. Was Sie ja kennen natürlich von Ihrer Ausbildung.

513 *I: Fänden Sie es sinnvoll, wenn eine Logopädin zum Zeitpunkt der Diagnosestellung oder*
 514 *einem Kontrolltermin in der Sprechstunde dabei wäre?*

515 B: Ich habe es mir noch nie überlegt, aber möglicherweise. Es ist halt immer dasselbe bei
 516 diesen frühzeitigen...Irgendwo hat man dann mehr Informationen, andererseits versucht
 517 man – gerade jetzt mit Covid-19 – möglichst schlank durchzukommen. Und man schürt auch
 518 Ängste bei den Betroffenen oder bei den Angehörigen. Wenn ich sage, jetzt kommt noch der
 519 Logopäde, und dann noch der Psychologe, dann denkt man sich: was kommt da noch alles
 520 auf mich zu? Das ist immer ein Abwägen. Das sind die Menschen sehr unterschiedlich,
 521 habe ich erlebt. Es gibt solche, die dies verunsichert und andere, denen es eher ein Sicher-
 522 heitsgefühl gibt. Genau die gleiche Massnahme. Das ist noch speziell.

523 *I: Haben Sie eine Liste mit spezialisierten Logopädinnen?*

524 B: Nein. Das habe ich nicht.

525 I: Überweisen Sie intern?

526 B: Das kommt darauf an, wo die Leute leben. Und sonst verlasse ich mich auf meine Kolle-
527 ginnen und Kollegen der Logopäden. Die kennen sich untereinander. Dann rufe ich rasch an
528 und frage, ob sie jemandem im Raum soundso kennen, der in Frage käme.

529 I: Wird Logopädie als Standardtherapie an der Rehaklinik [REDACTED] empfohlen?

530 B: Also ich kann mal primär für mich reden. Ich muss das auch wieder unterteilen auf statio-
531 näre Patienten mit Parkinson-Syndromen im weitesten Sinne, welche zu mir kommen, ha-
532 ben immer Logopädie. Auch wenn sie subjektiv nicht über Probleme klagen. Dies im statio-
533 nären Bereich. Weil es Sinn macht. Ähnlich wie Sie das vorhergesagt haben. Im ambulanten
534 Bereich ist es immer dann ein Thema, wenn Probleme da sind oder eine spezifische Frage-
535 stellung, aber nicht regelhaft, nein.

536 I: Das heisst, bei den stationären Massnahmen ist die Logopädie eine präventive Mass-
537 nahme?

538 B: Ja, sie immer dabei. Man kann das anklicken bei der Verordnung, wenn Patienten eintre-
539 ten. Auch wenn jemand nicht klagt oder bei der Befragung sagt, mir ist nichts aufgefallen.
540 Wir schauen dann immer, dass wir sogenannte Screening-Untersuche machen und der Lo-
541 gopäde oder die Logopädin sagt dann: Ja es macht Sinn vielleicht 1x pro Woche oder häufi-
542 ger, wenn sie etwas entdecken oder nein, es braucht es nicht.

543 I: Zu welchem Zeitpunkt wird diese Screening-Untersuchung eingeleitet?

544 B: Beim Eintritt. Also wir verordnen dies beim Eintritt. Also es gibt zwei Situationen. Wenn
545 Patienten relativ schwer betroffen sind, also nicht nur Parkinson, sondern auch Schlagan-
546 fälle und so weiter, wo wir das Gefühl haben, es kann ein Dysphagie-Problem geben, dann
547 werden diese unmittelbar 1-2 Stunden nach Eintritt vom diensthabenden Logopäden gese-
548 hen und eine Schluckabklärung gemacht. Das ist unabhängig von der Diagnose.
549 Bei Patienten mit Parkinson-Syndrom wird am Tag des Eintrittes Logopädie vom Arzt, der
550 die Untersuchung macht, verordnet. Dann gibt es eine Therapieeinteilung, welche sich dies
551 anschaut. Das ist in der Regel im Verlauf der nächsten 1,2,3 maximal 4 Tagen. Also wenn
552 jemand am Freitag kommt, dann ist vielleicht Mittwoch oder Donnerstag. Das ist schon mög-
553 lich, dass es sich etwas verzögert. Aber sicher innerhalb der ersten Woche.

554 I: Sie haben vorhin angesprochen, dass hin und wieder Fragen zu Stimm- und Sprechstö-
555 rungen von Betroffenen gestellt werden. Wie häufig sind diese Fragen?

556 B: Das könnte ich jetzt nicht sagen. Was mir aber aufgefallen ist, dass es häufig die Ange-
557 hörigen oder das Umfeld sind, denen etwas auffällt, gerade wenn es um die Verständlich-
558 keit, um Dysarthrie, um eine monotone leise Stimme geht. Weniger die Betroffenen selber,
559 das ist selten.

560 I: Ab welchem Zeitpunkt treten diese auf, können Sie eine Einschätzung machen?

561 B: In der Regel ist es schon eher etwas, dass im mittleren bis späteren Verlauf wirklich ma-
562 nifest wird. Aber auffallen in der Situation tut es mir schon relativ früh. Ich habe zum Beispiel
563 jetzt einen Patienten, der ist 50 und arbeitet als Ingenieur und er hat höchstwahrscheinlich
564 einen idiopathischen Parkinson und da fällt einem schon auf, wenn er sehr leise und mono-
565 ton spricht. Er selber fühlt sich aber nicht gestört dadurch. Er sagt, das ist halt sein Naturell,
566 er war schon immer eher leise.

567 I: *Aber es ist ihm aufgefallen?*

568 B: Nein, ihm nicht. Nein nein. Mir ist es ausgefallen! Also dass es den Untersuchenden oder
569 dem Umfeld auffällt und die Betroffenen das Gefühl haben, was soll das. Häufig sagen dann
570 die mit Partner: sie will mich manchmal einfach nicht verstehen. Wobei es häufig rein die
571 Sprechsymptome sind und nicht die, sagen wir mal psychologischen Faktoren, die eine
572 Rolle spielen.

573 I: *Wann wird es den Patienten selber bewusst, dass sich ihr Sprech- und Stimmverhalten*
574 *verändert hat?*

575 B: Sie meinen im Verlaufe der Erkrankung?

576 I: *Das auch und insbesondere in welchen Situationen ihnen dies auffällt? Welche Beispiele*
577 *äussern sie?*

578 B: Das ist unglaublich unterschiedlich. Es gibt solche, die es bis zuletzt nicht wirklich wahr-
579 nehmen, also wenn sie wirklich schwerstbetroffen sind. Und andere, die sehr früh schon ge-
580 stört sind dadurch. Es ist sicher eine Frage vom Umfeld: Wie alt ist jemand? Wie sozialisiert
581 ist derjenige? Es gibt ja nicht selten Menschen, die eher zurückgezogen sind und eine Part-
582 ner und vielleicht 2-3 Bekannte haben. Dann gibt es andere mit einem grösseren sozialen
583 Kreis. Ich mag mich an einen inzwischen pensionierten Pfarrer erinnern. Andachten und
584 Predigen und das alles waren ein Problem für ihn. Bei ihm hat die Krankheit vor 15 Jahren
585 angefangen. Er lebt noch, aber er ist sehr schwer betroffen und lebt jetzt in einem Pflege-
586 heim. Bei ihm gab es eine Phase, die sehr schwierig für ihn war – er war da auch schon äl-
587 ter – aber berufsbedingt dann Logopädie ein Thema gewesen ist mit Körperhaltung und Re-
588 detechniken. Manchmal gibt es ja sehr einfache Sachen. Ein anderes häufiges Beispiel in
589 diesem Bereich ist Sialorrhoe, also Speichelfluss durch die verminderten automatisierten
590 Schluckbewegungen. Wir schlucken ja, ohne dass wir es merken, 2-4x in der Minute unse-
591 ren Speichel herunter – das machen sie nicht und deshalb läuft das alles vorne raus und
592 tropft und die Verwandten sagen dann: Er „geiferet“ immer. Das ist natürlich sozial sehr be-
593 einträchtigend. Dabei wäre die Lösung, die Schultern nach hinten zu nehmen, den Kopf an-
594 zuheben, damit der Speichel sich nicht vorne im Mund ansammelt, sondern hinten und man
595 ihn dann mit der Zunge sammeln und herunterschlucken kann. Aber eben, das kann man x-
596 Mal sagen. Das ist ein häufiges Phänomen: Sialorrhoe.

597 I: *Und jetzt im Bezug auf die Stimme: Werden bestimmte Symptome genannt, welche sehr*
598 *beeinträchtigend sind? Oder etwas, dass sie sehr häufig hören wie Verständlichkeit oder*
599 *dass sich die Sprechgeschwindigkeit oder Sprechmelodie verändert hat? Dass man ihnen*
600 *zum Beispiel sagt, sie sprechen zu schnell oder sehr monoton?*

601 B: Nein, das sind Details, welche die Patienten selber nicht so wahrnehmen. Ich denke es
602 sind 3 Sachen: Verständlichkeit, Lautstärke – er redet leise, sie redet leise – und das dritte
603 ist, dass zum Teil die Sprache telegrammässig wird, also immer weniger gesprochen wird.
604 Also im Telegram-Stil oder immer weniger verbale Äusserungen, wo man sich auch fragt,
605 hat das mit Stimmung oder Motivation zu tun oder ist es aufgrund eines reiner dopaminer-
606 gen Mangels? Wenn jemand stark hyperkinetisch ist, kann er auch praktisch nicht sprechen,
607 also bei einer schweren akinetischen Krise gehört dies fast dazu, dass sie nicht reden kön-
608 nen.

609 I: *Ist Heiserkeit auch ein Thema?*

610 B: Ja, viel. Ja.

611 I: *Dass die Patienten über Schmerzen beim Sprechen klagen und häufig heiser sind?*

612 B: Genau, ja.

613 *I: Werden Sie in der Sprechstunde explizit nach einer logopädischen Therapie gefragt? Von*
614 *den Betroffenen oder Angehörigen?*

615 B: Selten. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es Logopädie gibt. Ausser es ist natür-
616 lich so, dass sie aus dem Bekanntenkreis, aus der Familie irgendwie damit konfrontiert wor-
617 den sind. Und wenn ich sage: Da würde ich gerne den Logopäden drauf schauen lassen –
618 also das Wort kommt ja auch vom Griechischen und die Bedeutung ist nicht allen geläufig –
619 da sage ich: ja das ist eine Sprach- und Sprechtherapie, die schauen sich auch das Schlu-
620 cken an. Aber dass ich gefragt werde...das gibt es schon auch, aber es ist sicher erst eine
621 Entwicklung der letzten 2-3 Jahre. Gerade dieser junge Ingenieur. Also zum Stichwort Lee
622 Silverman, das hat natürlich sehr Furore gemacht in der Laienpresse. Und dass man sagt,
623 das BIG Programm und so. Der Logopäde hat damit angefangen, inzwischen machen es
624 alle, Physio, Ergo und und und, nach dem gleichen Prinzip. Dort hat es einen Aufschwung
625 gegeben, dass Leute wirklich gezielt nach dieser Therapie gefragt haben.

626 *I: Zeigt sich diese Veränderung auch bei älteren Patienten? Oder eher bei jungen?*

627 B: Nein nein, es gibt sowohl auch ältere. Es gibt ja auch wieder verschiedene Arten von
628 Umgang damit: Menschen, die sich informieren und lesen, Selbsthilfegruppen besuchen und
629 sich austauschen und dann gibt es andere, die es möglichst vermeiden. Ich würde meinen,
630 die erste Gruppe sind die, welche häufig mit solchen Fragen kommen. Die auch mal ein
631 Heftchen mitbringen und sagen: schauen Sie mal, was ich hier gelesen habe.

632 *I: Hatten Sie auch schon Patienten, welche gleich zu Beginn, also bei der Diagnosestellung*
633 *oder kurz danach, den Wunsch geäußert haben, sie möchten dann unbedingt Logopädie in*
634 *Anspruch nehmen?*

635 B: Nicht, dass ich mich erinnern kann. Es kommt natürlich immer drauf an. Die Diagnose-
636 stellung ist nicht bei jedem gleich. Also ich hatte schon Patienten bei mir, die mich gefragt
637 haben, ob sie Parkinson hätten und ich habe dann verneint. Die Diagnosekriterien waren
638 nicht erfüllt. Zwei Jahre später war dies aber dann der Fall. Und dann stellt sich natürlich
639 auch immer die Frage, wie schnell die Krankheit verläuft. Und dann gibt es auch Patienten,
640 die mir sagen: seit 3 Jahren meinen alle, ich habe Parkinson aufgrund meiner Gangart und
641 so weiter. Die Diagnose wird aber erst 3 Jahre später gestellt. Verstehen Sie, wie ich meine,
642 es ist sehr unterschiedlich.

643 *I: Bieten Sie Lee Silverman Voice Treatment hier im Haus an?*

644 B: Im Moment macht es meines Wissens niemand bei uns in der Logopädie. Ich müsste
645 aber nachfragen, ich weiss es nicht auswendig. Wegen Corona ist vieles ein wenig drunter
646 und drüber. Der letzte Patient hatten wir im letzten Herbst, bevor dann Covid angefangen
647 hat. Ich habe einige Patienten, welche sich in Basel behandeln lassen haben. Auch in Ba-
648 den am Kantonsspital ist eine Kollegin, welche dies anbietet, und betreut eine Patientin von
649 mir, welche in der Gegend wohnt.

650 *I: Welcher Stellenwert hat die Logopädie im Vergleich mit anderen gängigen Therapien für*
651 *Parkinson-Betroffene wie Bewegungstherapie, Ergotherapie?*

652 B: Also, das ist immer etwas schwierig. Es kommt immer – bitte entschuldigen Sie den et-
653 was hässlichen Ausdruck – auf das Behinderungsprofil drauf an, also wie der Alltag beeintr-
654 ächtlich ist. Als Regel ist Physiotherapie schon die wichtigste Massnahme wegen den moto-
655 rischen Problemen. Aber ich denke jetzt gerade an die atypischen Syndrome, also MSA,
656 PSP und wie sie alle heissen...Dort ist sicher der Stellenwert der Logopädie höher, da die

657 Stimm- und Schluckprobleme früher und ausgeprägter ausfallen. Beim idiopathischen Par-
 658 kinson tauchen sie eher im Spätstadium auf. Das dauert dann meist 2-3 Jahre, bis diese Art
 659 von Problemen auftauchen. Ich denke, gerade bei der MSA ist es viel häufiger und früher.

660 *I: Hatten Sie auch schon den Fall, wo Sie Logopädie empfohlen haben oder darauf hinge-*
 661 *wiesen haben, dass Logopädie in diesem Fall helfen könnte, aber die Patienten haben ab-*
 662 *gelehnt – sei es aus Zeitgründen oder Zweifel an der Wirksamkeit?*

663 B: Ja, das gibt es.

664 *I: Kommt das häufig vor?*

665 B: Sagen wir es mal so, wenn jemand selber von sich sagt, ich habe ein Problem und es
 666 stört, dann ist es eher selten. Nicht selten ist aber, dass sie zu zweit zu mir in die Sprech-
 667 stunde kommen, also mit dem Partner und die Partner sagen dann: sie fänden es gut, wenn
 668 man etwas machen würde. Das ist aber immer auch eine psychologische Challenge. Denn
 669 es ist auch eine Kränkung aus Sicht der Betroffenen, wenn meine Frau mir sagt, ich solle
 670 zum Logopäden, oder umgekehrt. In diesen Fällen erlebe ich häufiger, dass es zu einer Ab-
 671 lehnung kommt. Dann vielleicht beim nächsten Mal in der Konsultation die Mitteilung kommt:
 672 Dann gehe ich halt in Gottes Namen der Frau zuliebe nun doch. Aber wenn jemand selber
 673 sagt, ich habe ein Problem, dann ist die motivationale Ausgangslage eine ganz andere.

674 *I: Sie nannten Kränkung als ein Grund der Ablehnung. Können Sie noch andere Beispiele*
 675 *nennen?*

676 B: Es gibt noch andere Beispiele, zum Beispiel Patienten, die irgendwo am Berg wohnen
 677 und die nächste Logopädie ist weit weg. Oder wenn jemand mit dem Auto gebracht werden
 678 muss, weil er oder sie selber nicht Auto fährt. Und dann gibt es auch Menschen, die bereits
 679 einmal in der Logopädie waren und sagen: das bringt mir gar nichts subjektiv. Das habe ich
 680 auch schon erlebt. Es ist häufig auch wichtig, anzuschauen, was ist denn Logopädie? Also
 681 das gilt für alle nicht-medikamentösen Therapieformen. Ich habe das früher nicht realisiert.
 682 Man muss nämlich stets konkret fragen: was wurde denn in der Logopädie gemacht? Woran
 683 hat die Physiotherapeutin mit Ihnen gearbeitet? Es passiert nicht selten, dass jemand in der
 684 Physio zum Beispiel eine Gangstörung hat und ich frage: was macht denn die Physiothera-
 685 peutin mit Ihnen und ich höre, dass ein Ball hin und her geworfen wird...was ja gut und recht
 686 ist, aber in diesem Fall muss man natürlich das Aufstehen, Gehen, den Transfer, Richtungs-
 687 wechsel und und und üben. Logopädie ist ja nur ein Label, man muss immer nachfragen,
 688 was denn genau gemacht wurde.

689 *I: Wünschen Sie, dass die Logopädin Ihnen Rückmeldung gibt zum Therapieverlauf oder*
 690 *Therapieinhalt?*

691 B: Das ist weniger ein Wunsch, sondern passiert automatisch.
 692 Wir haben bei uns das sogenannte KIS [Anm. d. Verf.: Patientenakte online], da kann ich im-
 693 mer nachschauen, was der Verlauf der Therapie ist. Die Verlängerung der Verordnung darf
 694 und muss auch ich immer wieder machen, den Zettel ausfüllen oder reintippen heutzutage.
 695 Und das läuft automatisch so. Ich sehe dann, woran gearbeitet wird und ob es Fortschritte
 696 gibt; es ist leider noch nichts, oder der Patient ist motiviert oder sie will nicht mehr, was auch
 697 immer. Es gibt meistens eine Rückmeldung. Es ist weniger, dass diese ein Wunsch oder
 698 kein Wunsch von mir wäre, sondern das ist die Zusammenarbeit.

699 *I: Gibt es andere Gefässe der Zusammenarbeit mit der Logopädie? Regelmässige Sitzun-*
 700 *gen zum Beispiel?*

701 B: Für ambulante Patienten, nein.

702 Also einfach punktuell, bei Fragen jederzeit unkompliziert per E-Mail im Sinne von: Hast du

703 Herrn soundso mal wiedergesehen. Aber nicht automatisiert im Sinne eines Rapport-Sys-
 704 tems. Anders ist es bei den stationären Patienten, da haben wir das sogenannte IVP-
 705 System [Anm. d. Verf.: interdisziplinäres Verlaufsprotokoll], das kann ich Ihnen gleich am
 706 Computer zeigen. Bitte nicht auf die Namen der Patienten schauen. Da kann ich auf IVP kli-
 707 cken, das ist das Interdisziplinäre Verlaufsprotokoll und dann auch wöchentliche Erfassung
 708 klicken und nachlesen, was aktuell läuft. (*Öffnet verschiedene Patientenprofile*) Sehen Sie
 709 es gut? Dieser Patient hat zum Beispiel auch Logopädie. Er tritt bald aus der Rehaklinik aus.
 710 Nachfolgend ist keine Logopädie indiziert, schreibt hier der Logopäde. So haben wir die
 711 Möglichkeit, immer in Kontakt zu sein.

712 *I: Wie viele logopädische Stunden verordnen Sie generell bei Parkinson? Stellen Sie auch*
 713 *längerfristige Verordnungen aus?*

714 B: Jein. Also ich mache immer erst eine Serie und dann schauen wir mal, wie es geht.
 715 Dann gibt es natürlich noch immer das Problem, wie jemand versichert ist. Und ich als Spe-
 716 zialarzt darf dies bei gewissen Patienten dem Hausarzt nur empfehlen. Stichwort Hausarzt-
 717 modell. Und ich finde es zum Teil auch nicht so falsch, dass alles irgendwo gebündelt ist,
 718 dass nicht alles überall überbortet. Wenn ich den Hausarzt kenne und die Zusammenarbeit
 719 ist gut, dann stelle ich eine weitere Verordnung aus. Aber häufig schreibe ich dem Hausarzt
 720 oder der zuweisenden Instanz einen Brief oder einen Bericht und schlage dies und das vor,
 721 aber dann müssen sie dann schauen. Aber ich sehe mich nicht primär als Schreiberling, der
 722 allem nachrennt. Das habe ich früher mehr gemacht, aber inzwischen sehe ich ein, dass das
 723 nicht so lustig ist. Nicht als Desinteresse den Patienten gegenüber, sondern um das Ganze
 724 zu verschlanken.

725 *I: Aber es ist nicht so, dass man gleich eine Verordnung für 2-3 Jahre ausstellen würde?*

726 B: Ich glaube, es ist nicht weise. Da denkt sich auch die Krankenkasse, was soll denn das
 727 und langt sich an den Kopf. Schon eine Logopädie-Langzeitverordnung für 1 Jahr ist nicht
 728 ganz ohne. Es kommt zwar auf die Indikation drauf an. Aber gerade bei Parkinson ist es
 729 echt schwierig, dies hinzukriegen. Weil die Kasse relativ rasch sagt, fangt doch mal mit 2-3
 730 Monaten und dann schauen wir mal.

731 *I: Auch bei progredienten Erkrankungen?*

732 B: Das spielt der Kasse keine Rolle. Ich bekomme auch im Zusammenhang mit Medika-
 733 menten oft die Frage gestellt, ja ist das denn wirklich noch nötig. Bei Physiotherapie zum
 734 Beispiel ist es ein riesen Kampf. Die Kasse ist der Meinung, Phsyiotherapie ist wie wenn je-
 735 mand das Fussgelenk verstaucht hat: Man geht 1 Monat in die Physio, es wird besser und
 736 dann hört man wieder auf. Ich höre häufig auch bei chronischen, progredienten Erkrankun-
 737 gen: Wann kann mit dem Ende der Therapie gerechnet werden. Das ist ein Standardformu-
 738 lar, das verschickt wird. Ich habe auch schon mal nachgefragt – und das kam schlecht an –
 739 wann hören sie auf mit Blutdrucksenkern? Wann hören sie auf, Zucker zu behandeln? Da
 740 antwortete sie mir, ich solle nicht anmassend sein. Was ja stimmt, es war etwas anmassend.
 741 Aber ich habe versucht, ihr die Augen zu öffnen. Aber das ist nicht gut angekommen.

742 *I: Was bräuchte es auf auf struktureller, personeller oder finanzieller Sicht, um Logopädie*
 743 *früher oder präventiver einzubinden?*

744 B: Hmm (*denkt nach*). Das ist ganz schwierig, zu beantworten. Ich habe jetzt keine konkrete
 745 gute Idee...Weil unser System basiert ja auf einer Dreiecksbeziehung in unserem Gesund-
 746 heitswesen: Da ist der Konsument oder der Patient, welcher gleichzeitig ein Kunde der
 747 Kasse ist, die die Behandlung zahlt. Und dann sind da wir, Ärzte, Logopäden, Spitäler, Spi-
 748 tex, welche die Lieferanten sind und eine Dienstleistung anbieten. Diese Dreiecksbeziehung
 749 ist ja irgendwo das Problem. Es wäre ganz anders, wenn es wie beim Zahnarzt wäre und wir

750 selber zahlen würden. Das würde wahrscheinlich ziemlich anders aussehen. Verstehen Sie,
751 wie ich meine?

752 *I: Sie wären wohl freier in ihrer Entscheidung und wie sie das Geld einsetzen. Oder auch*
753 *wie früh sie jemanden dazu ziehen...*

754 B: Ja klar! Richtig, und unsere Dienstleistungen wäre vielleicht auch eine andere. Wir wären
755 vielleicht in gewissen Bereichen auch sparsamer, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube
756 nicht, dass es im jetzigen System möglich ist, mit einer konkreten Massnahme das zu verän-
757 dern. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe im Moment auch nicht den Bedarf, denn dort wo
758 es nötig ist, funktioniert es. Wie ich heraushöre, tendieren Sie dazu, zu sagen, screening-
759 mässig müssten alle mal Logopädie haben.

760 *I: Also, das habe ich aus einer Studie zur Lee Silverman Voice Treatment. Die Autoren*
761 *empfehlen, Logopädie schon früh einzubinden. Dass man früh ein Screening macht und*
762 *Kontrolltermine vereinbart, um frühzeitig Veränderungen festzustellen, weil dann der Thera-*
763 *pieerfolg grösser ist.*

764 B: Das ist das holländische Modell. Wie heisst er, der Bastian... Ein Neurologe einer Parkin-
765 sonklinik in Holland, ich weiss leider seinen Namen nicht mehr, das ist ganz ein Netter, er
766 macht das auch so. Aber ich glaube da sind wir schon ein wenig anders. Ich glaube auch die
767 Betroffenen schätzen dies gar nicht so. Es gibt Hunderttausende Formulare, welche man den
768 Patienten zum Ausfüllen im Wartezimmer abgeben kann. Das ist in Holland, Grossbritan-
769 nien, USA, gang und gäbe, dass man ein Questionnaire ausfüllt, zum Beispiel zum Thema
770 Depression. Das kommt in der Schweiz relativ schlecht an. Bei vielen Menschen. Ich glaube,
771 die Bevölkerung hat andere Ansprüche. Und wenn sie da bombardiert werden mit Fragebö-
772 gen...sie möchten lieber in der Sprechstunde erzählen können.

773 *I: Somit können sie auch eher steuern, welche Themen sie ansprechen wollen und welche*
774 *nicht.*

775 B: Absolut. Es ist auch unterschiedlich. Ich sage dann den Patienten, schauen Sie es gibt
776 die Möglichkeit eines Questionnaires. Aber wenn jemand zum ersten Mal kommt, dann sage
777 ich nicht, aha sie haben das und das, sondern suche am Anfang eher das offene Gespräch.
778 Ich glaube, das ist ein kultureller Unterschied. Nordische und angelsächsische Länder ha-
779 ben eher eine Systematisierung und sagen, dies und das gehört alles dazu. Ein anderes
780 Thema beim Parkinson sind die Bewegungsprotokolle. Es gibt Patienten, welche das Proto-
781 koll akribisch ausfüllen und andere schummeln, sagen, sie hätten es vergessen oder ich
782 sehe an der Art, wie es geschrieben ist, das sie einfach alles am Abend vorher ausgefüllt
783 haben. Dabei müsste man dies fortlaufend machen, sonst mag man sich nicht mehr erin-
784 nern, wie war die Beweglichkeit um 9 Uhr am Morgen, um 2 Uhr oder um 19.00 Uhr.

785 *I: Darf ich noch kurz fragen, welchen Questionnaire sie aushändigen? Wie heisst dieser?*

786 B: *(steht auf und geht zum Regal).* Wenn ich den finde...Also es gibt hier...In letzter Zeit hat
787 mir die Sekretärin alles schön aufgeräumt. Also hier ist das Parkinson-Protokoll, das kennen
788 sie vielleicht. Denn...ach wo hat sie ihn mir jetzt hingetan. Also dieser ist rein für die Motorik.
789 Es gibt so einen mit einer Spinne, wo es auch um die Befindlichkeiten geht. Ein Punkt ist
790 auch Stimme/Sprache und nicht-motorische Symptome. Sie hat so schön aufgeräumt, jetzt
791 finde ich ihn einfach nicht. Ich muss sie nachher fragen, wo sie ihn hingetan hat. Ah da! Da
792 ist er. Das gebe ich zum Beispiel ab.

793 *I: Darf ich ein Exemplar behalten?*

794 B: Ja, Sie können ihn haben, wenn Sie möchten. Da werden erfragt: Blase, Bewegung,
795 Schmerzen...Stimmung. Ist die Stimme auch drauf...?

- 796 *I: Ich frage mich nun gerade... Ich sehe, die Handschrift ist drauf.*
- 797 *B: (sucht auf dem Fragebogen). Ist es gar nicht drauf...*
- 798 *I: Nein tatsächlich nicht.*
- 799 *B: Ah sehen Sie...Das ist jetzt spannend (blickt suchend auf den Befindlichkeitsspiegel)¹⁰.*
- 800 *I: Haben Sie auch eine Broschüre über Logopädie, welche sie an der Rehaklinik aushändigen? Allenfalls auch etwas Parkinson-Spezifisches.*
- 801
- 802 *B: Nein. Also allenfalls haben unsere Logopäden etwas und ich weiss es nicht, aber das*
 803 *würde mich jetzt überraschen. Ich hole mal noch kurz die Broschüre zu Parkinson-Schweiz.*
 804 *Ist darin etwas über Stimme und Schlucken zu finden. Jetzt muss ich auch schauen, wo sie*
 805 *diese hingetan hat.*
- 806 *I: Das ist ebenfalls etwas, was ich untersuchen will. Mir scheint, als wissen viele Patienten*
 807 *nicht, was Logopädie genau ist. Und ich will daher auch Informationsseiten und Webseiten*
 808 *von Spitälern und Rehakliniken durchforsten, wie sie über Logopädie berichten.*
 809 *Manchmal wird die Information nur sehr klein abgebildet.*
- 810 *B: (setzt sich an den Computer) Nein nein, bei uns...Ich bin schon länger nicht mehr auf un-*
 811 *serer Webseite gewesen. Dann schauen wir doch mal, was bei uns kommt, wenn ich auch*
 812 *Anmeldung ambulant klicke. (Klickt auf mehrere Seiten und sucht) Wahrscheinlich unter „In-*
 813 *formationen für Patienten“, schauen wir doch mal da. Ich bin Patient und will jetzt schauen.*
 814 *Da ist jetzt gar nichts.*
- 815 *I: Oder vielleicht unter „Medizinisches Angebot“?*
- 816 *B: Ah unter Therapien Logopädie ist es zu finden (liest ein paar Begriffe von der Seite vor).*
 817 *Es ist drin, aber...*
- 818 *I: ...aber ob ich mich jetzt als Parkinson-Patient angesprochen fühlen würde....*
- 819 *B: Nein, also spezifisch steht nichts. Es ist sehr generell gehalten.*
- 820 *I: Man muss sich eigentlich schon vorher darüber informiert haben oder informiert worden*
 821 *sein, dass man unter einer sprechmotorischen Störung leiden könnte und dann findet man*
 822 *Information darüber.*
- 823 *B: Genau. Aber es steht nicht: bei Stroke, bei MS... Es ist nicht ätiologisch unterteilt, son-*
 824 *dern was ist das Funktionelle dahinter.*
 825 *(Es klopft und der Vorgesetzte erinnert an die nächste Sitzung. Kurzer Wortwechsel. Herr*
 826 *Dr. [REDACTED] muss aufbrechen).*
- 827 *I: Es war sehr spannend! Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich für mich Zeit genommen*
 828 *haben und für das Gespräch!*

¹⁰ Anm. der Verf.: Ein Item zu Sprechen ist auf dem Befindlichkeitsspiegel erfasst, jedoch unter „Bewegung“ aufgeführt, wodurch es nicht gleich gefunden wurde.

Anhang 3.3: Befragter B3

Experteninterview B3

Transkription

Interviewpartner: [REDACTED]

Datum: 23. November 2020 um 14 Uhr

Institution: [REDACTED]

829 *I: Seit wann haben Sie mit Parkinson-Patienten zu tun?*

830 B: Phuu, das ist noch schwierig. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht über Parkinson und
831 verwandte Krankheiten so im 97/98, um das herum hat mein Interesse angefangen. Ich
832 habe die Doktorarbeit fertiggemacht und dann ist es eigentlich seither weitergegangen. Ich
833 habe zwei Jahre in London verbracht für einen wissenschaftlichen Aufenthalt im Bezug auf
834 Bewegungsstörungen verbracht, das war äusserst interessant.

835 *I: Seit wann arbeiten Sie schon am Kantonsspital [REDACTED]?*

836 B: Eben, 97/98 habe ich meine Doktorarbeit gemacht, bin danach zuerst als Doktorand an-
837 gestellt gewesen und dann 2002 als Assistent. Dann war ich zweieinhalb Jahre weg und in
838 London und bin dann wieder ans Spital zurückgekommen.

839 *I: In welchem Krankheitsstadium kommen Parkinson-Patienten zu Ihnen?*

840 B: Alles durchs Band. Entweder sie kommen mit einer Verdachtsdiagnose, wünschen eine
841 Zweitmeinung oder sie kommen mit diskreten Symptome, wo man gar noch nicht an Parkin-
842 son denkt. Oder es kommen Parkinson-Patienten zu mir, welche bereits bei Neurologen o-
843 der Hausärzten in Behandlung sind, aber diese langsam immer schwieriger wird. Wo die
844 Frage nicht mehr ist, was es ist, sondern wie können wir dies noch behandeln.

845 *I: Das heisst, sie machen Abklärungen, stellen die Diagnose und machen auch Verlaufsbe-
846 obachtung und bieten regelmässige Sprechstunden an?*

847 B: Ja. Wir sind ein grosses ostschweizerisches Zentrum für Bewegungsstörungen und da
848 bieten wir effektiv auch alles an. Tiefe Hirnstimulation bei fortgeschrittenen Patienten, Pum-
849 pentherapie. Die Logopädie ist sehr aktiv, das ganze Paket, also Therapeuten inkl. Logopä-
850 die. Wir haben medikamentöse Eskalationstherapien, eigentlich das ganze Betreuungsset-
851 ting, wo es dann auch ins Palliative geht, also sehr weit fortgeschritten.

852 *I: Im Bezug auf das Betreuungssetting – wie häufig sehen Sie die Patienten? Ist das alle 6
853 Monate?*

854 B: Das ist extrem unterschiedlich. Bei denen, die noch einigermaßen jung und fit und gut
855 eingestellt sind, schlage ich vor, in einem Jahr wieder, ausser es ist etwas. 6 Monate ist
856 wahrscheinlich das häufigste Intervall. Wenn ich etwas an der Therapie ändern will, sehe ich
857 sie eigentlich alle 3 Monate oder noch häufiger. Wenn ich die Medikamente umstelle und
858 wissen will, ob sich die ganze Situation verbessert, dann will ich nicht 3 Monate warten.
859 Denn will man sich schon früher kurzschliessen.

860 *I: Informieren Sie Ihre Patienten auch über Stimm-und Sprechstörungen in den Sprechstun-
861 den?*

862 B: Eine systematische Information so nicht. Einfach, wenn es auffällt. Also wenn sie eine
 863 leise Stimme haben. Oder wenn die Angehörigen...das ist auch immer sehr wichtig. Der Pa-
 864 tient selber nimmt dies vielfach nicht wahr. Die Angehörigen sagen dann vielleicht eher mal:
 865 Ja, ab und zu verstehe ihn schlecht. Weil es auch nicht immer gleich ist. Bei uns in den
 866 Sprechstunden geht es ihnen meistens besser. Sie sind dann ein bisschen nervös und so.
 867 Bei Parkinson macht das ein riesen Unterschied. Und zuhause, wenn sie entspannt sind,
 868 kann es sein, dass es etwas mehr „mueslet“. Dann informiert man sie darüber, dass es Lo-
 869 gopädie einerseits gibt. Am Anfang der Erkrankung ist eine Schluckstörung selten ein
 870 Thema. Das ist dann eher Speichelfluss, aber das ist im engeren Sinne keine Schluckstö-
 871 rung, sondern das seltener gewordene automatische Schlucken. Und das andere ist die
 872 Sprechstörung. Das sind so die zwei Sachen. Bei Sprechstörungen wissen Sie besser Be-
 873 scheid, was man da logopädisch macht. LSVT ist sicher gut, aber im ambulanten Setting
 874 nicht immer ganz so einfach. Es kommt darauf an, wo der Patient wohnt und ob es dort auch
 875 gleich eine Logopädin in der Nähe hat, wo man das täglich machen kann oder muss der Pa-
 876 tient immer das ganze [REDACTED] hinauffahren. Man scheitert ab und zu auch daran.

877 *I: Deute ich das folglich richtig, dass Sie informieren, wenn Ihnen Symptome auffallen.
 878 Dann wird es zum Thema?*

879 B: Wenn man am Anfang über die Diagnose spricht, dann sage ich schon mal ganz allge-
 880 mein, was für Symptome typischerweise dazu gehören und was man dagegen machen
 881 kann. Im Verlauf, wenn der Patient dasitzt und sich nicht beklagt und normal spricht, dann
 882 thematisiere ich es nicht immer.

883 *I: Die Information erfolgt also nicht systematisch?*

884 B: Nein, es ist nicht ganz systematisch. Das könnte man sicher – je nach dem – etwas mehr
 885 systematisieren. Es gibt ja auch diese „Well-being“-Map. Ich weiss nicht, ob sie diese ken-
 886 nen.

887 *I: Sie meinen diese Spinne, zum Ankreuzen?*

888 B: Ja genau.

889 *I: Ja, die kenne ich. Die Themen Stimme oder Sprechen sind aber nicht drauf.*

890 B: Ist es nicht drauf? Das ist ja jetzt gut (*ironisch*). Das ist ja sehr gut (*lacht*).

891 *I: Ja, das fand ich eben auch interessant.*

892 B: Ich war jetzt eben auch kurz unsicher, ob es drauf ist.

893 *I: Also, bei der Spinne, welche ich gesehen habe, war es nicht drauf. Das war eine von der
 894 Reha [REDACTED]. Ob es die gleiche ist, weiss ich nicht.*

895 B: Da müssen wir nachher schauen.

896 *I: Ja, gerne! Ich würde allgemein gerne sehen, was für Fragebogen Sie abgeben. Ich würde
 897 dann gerne ein Exemplar mitnehmen. Das führt mich auch gleich zur nächsten Frage: Wie
 898 informieren Sie über Stimm- und Sprechstörungen? Haben Sie ein Modell zur Veranschauli-
 899 chung, oder geben Sie etwas Schriftliches ab?*

900 B: Nein, das habe ich beides nicht.

901 *I: Wie informieren Sie über Logopädie? Haben Sie hierzu etwas, das Sie abgeben? Oder
 902 verweisen Sie auf Ihre Webseite?*

903 B: Ja genau. Also von Parkinson Schweiz gibt es solche allgemeinen Broschüren über Par-
 904 kinson und deren Symptome und Therapien. Und später ist es dann schon so, wenn ich in
 905 Gesprächen einen Bedarf sehe, dann schicken wir die Patienten zu unseren Logopäden.
 906 Die Informationen, was sie konkret machen, passiert dann wahrscheinlich dort.

907 *I: Haben Sie eine Liste mit spezialisierten Logopäden oder Logopädinnen?*

908 B: Nein.

909 *I: Verweisen Sie auf die Logopädinnen im Haus?*

910 B: Nicht nur. Wenn jemand aus dem Bündnerland kommt, dann...dann ist es zu weit. Von
 911 der Schweizerische Bewegungsstörungsgesellschaft sind wir momentan daran, ein Thera-
 912 pie-Netzwerk aufzubauen, wo man dann sagen kann, dass sind die Logopäden, das sind die
 913 Ergotherapeuten und das sind die Physiotherapeuten, welche wirklich irgendwo ein Inte-
 914 resse zeigen und an Fortbildungen kommen. Damit man diese dann auch besser empfehlen
 915 kann, denn es schon zum Teil nicht ganz so einfach...Bei LSVT bin ich gar nicht sicher,
 916 braucht es da als Logopädin noch eine spezielle Zusatz-Ausbildung?

917 *I: Ja, man muss einen Kurs besuchen. Und man muss genau die Intervalle und die Häufig-
 918 keit einhalten, ansonsten gilt es nicht als LSVT.*

919 B: Ah ja genau, hm hm.

920 *I: Ist eine Logopädin früher oder später in der Parkinson-Sprechstunde anwesend?*

921 B: Das nicht. Als ich 2003 angefangen habe, und die Parkinson-Sprechstunden begonnen
 922 habe – das gab es vorher da noch nicht – machte ich dies am Anfang immer zusammen mit
 923 der Physiotherapeutin. Weil ich das Physiotherapeutische ins Gedächtnis bringen wollte. Die
 924 ersten 2-3 Jahre wurde dies so gehandhabt und es war gut, um beidseitig das Bewusstsein
 925 zu schärfen. Mit den Logopäden habe ich dies noch nie gemacht, nein.

926 *I: Fänden Sie es denn sinnvoll, wenn eine Logopädin irgendwann dabei wäre?*

927 B: Irgendwann schon, irgendwann schon. Ich meine, wir haben natürlich Patienten, welche
 928 stationär sind. Dort haben wir den Austausch im Reha-Rapport. Dort funktioniert das schon.
 929 Also der Austausch im Bezug auf Parkinson, ja. Aber bei den ambulanten Patienten, dass
 930 wir die regelmässig zusammen anschauen würden, das nicht.

931 *I: Wird Logopädie als Standardtherapie bei Parkinson empfohlen?*

932 B: Nicht als Standardtherapie im Sinne von...Also dort wo es nicht auffällt, oder sich nie-
 933 mand beklagt, dort eigentlich nicht.

934 *I: Bekommen Sie von Betroffenen Fragen zu Veränderungen ihrer Stimme oder ihres Spre-
 935 chens gestellt?*

936 B: Hm hm (*nickend*).

937 *I: Wie häufig kommt das vor?*

938 B: Ich denke fast genau so viele oder auch häufiger sind es der Partner, also die Ehefrau
 939 oder der Ehemann. Ab und zu „mueslet“ er und ich verstehe kaum mehr etwas. Sie fragen
 940 mich: Wieso ist das überhaupt so? Kann man etwas dagegen machen? Der Patient sel-
 941 ber...Sagen wir es so, wenn sie Schluckbeschwerden haben, dann sagen sie es. Das sagen

942 sie definitiv. Leises Sprechen fällt selber nicht so explizit auf. Vielleicht eher im Sinn von,
 943 wenn häufiger nachgefragt wird, was haben sie gesagt. Dass sie sagen: es stimmt schon,
 944 mich fragen Leute ab und zu, was ich gesagt habe. Aber dass sie explizit sagen würden, ich
 945 rede leise, das kommt nicht mal so häufig vor.

946 *I: Das wird ihnen erst selber bewusst, wenn sie vom Umfeld darauf angesprochen werden.*

947 B: Ja, ja.

948 *I: Wenn sie sich in einem Stadium befinden, wo sie sich ihren Symptomen selber bewusst*
 949 *sind, von welchen Einschränkungen im Alltag berichten sie? Können Sie da ein paar Bei-*
 950 *spiele aus den Sprechstunden machen?*

951 B: Ich glaube schon, nicht verstanden zu werden, ist das, was am meisten stört. Und natür-
 952 lich, die aktuelle Situation mit Masken macht es nicht einfacher.

953 *I: Fragen die Patienten Sie explizit danach, was sie gegen das unverständliche Sprechen*
 954 *machen können?*

955 B: Ja, ähm. Jein. Ja. Also weniger als gegen das Zittern, oder das schlecht Laufen. Es ist
 956 eines der Symptome, welches nicht zuvorderst steht. Nicht im Fokus ist.

957 *I: Was denken Sie, warum wird die Stimme als vielleicht weniger wichtig erachtet?*

958 B: Wann fällt dem Patient ein Symptom auf – das ist etwas, das allgemein nicht ganz ein-
 959 fach ist. Ein Parkinson-Patient sitzt häufig sehr schief da. Diese Fehlhaltung fällt ihm häufig
 960 nicht auf. Obwohl er so schräg da sitzt. Und das ist ein Phänomen, das nicht ganz klar ist,
 961 gelöst ist. Wieso stört sich ein Patient nicht, wenn er so schräg auf dem Stuhl sitzt. Warum
 962 merkt er das vielleicht nicht einmal? Ich glaube, es ist schwierig, denn es ist etwas, das sich
 963 langsam entwickelt und langsam schlechter wird. Es ist etwas, das nicht weh macht und was
 964 man nicht sieht. Das nicht in dem Sinne behindert, dass man den Alltag nicht mehr meistern
 965 könnte. Etwas, das ihnen nicht so bewusst ist. Speichelfluss ist etwas, das sie viel mehr
 966 stört. Aber sie sind andererseits sehr froh, wenn man dann Therapie macht. Wenn jemand
 967 LSVT gemacht hat und sensibilisiert ist und merkt, es ist nachher deutlich besser, was es
 968 auch definitiv ist. Dann hat das schon einen Effekt. Einen sehr positiven Effekt. Aber das ist
 969 immer das Problem mit Parkinson-Patienten. Sie kommen in die Sprechstunde und sagen:
 970 ja, es geht mir eigentlich gut. Wenn man da als Arzt einfach sagt, „ja dann ist ja super, wir
 971 hören uns in einem halben Jahr wieder“, dann haben wir unseren Job nicht richtig gemacht.
 972 Wir sollten ja eigentlich sehen, was man noch besser machen könnte. Wenn jemand vor dir
 973 sitzt und nuschelt und macht, da könnte man etwas machen, etwas verbessern. Oder mit
 974 anderen Medikamenten eine Verbesserung erzielen. Und wenn sie dann das nächste Mal
 975 wiederkommen und merken, es hat sich etwas getan, dann sind sie schon happy. Es ist halt
 976 immer schwierig. Ist die Situation, in der man sich gerade befindet, für mich ok? Als Patient
 977 sieht man allenfalls gar nicht, was alles besser sein könnte. Das ist auch logisch. Das ist un-
 978 sere Aufgabe, darauf hinzuweisen. Aufzuzeigen, was man noch erreichen könnte, wenn wir
 979 uns Mühe geben.

980 *I: Wie reagieren Patienten auf Ihre Logopädie-Empfehlung?*

981 B: Das ist unterschiedlich. Es gibt Muffel, die sagen: schon wieder eine Therapie. Es ist im-
 982 mer schwierig, Patienten gegen ihren Willen zu behandeln. Das geht in der Regel nicht.
 983 Aber man versucht es schon...um es mindestens kurz auszuprobieren. Ein kurzes Assess-
 984 ment bei einer Logopädin bei uns, 2-3 Mal dorthin gehen, um zu zeigen, was man vielleicht
 985 alles noch machen könnte.

986 *I: Das wird gemacht?*

987 B: Das machen wir zum Teil schon, ja. Der Parkinson-Patient ist natürlich nicht der mo-
 988 bilste. Je nach dem wo er wohnt, sollte er in die Physiotherapie und zum Arzt und dann noch
 989 in die Logopädie. Wenn man wirklich die Stimme verbessern will und nur alle zwei Wochen
 990 in die Logopädie gehen kann, ist das nicht ausreichend. Man müsste schon eine Intensität
 991 erreichen, die dann auch etwas bringt.

992 *I: Haben Sie den Eindruck, wenn Sie von Logopädie sprechen, dass die Patienten davon*
 993 *schon einmal gehört haben oder ist das komplett Neuland?*

994 B: Das ist eine gute Frage. Wenn es einfach um das Volumen der Stimme geht, dann
 995 glaube ich effektiv nicht. Beim Schlucken schon.

996 *I: Kommt es vor, dass Sie in der Sprechstunde aus Eigeninitiative um Logopädie angefragt*
 997 *werden?*

998 B: Also vom Patient aus?

999 *I: Ja.*

1000 B: Ja schon. Die häufigsten Symptome sind Schluckstörungen, Speichelfluss oder halt wirk-
 1001 lich eine schwere Hypophonie. Dann gibt es durchaus Patienten, die mir vielleicht mal sa-
 1002 gen, sie würden das gerne machen.

1003 *I: Wie häufig kommt das vor?*

1004 B: Ich weiss nicht, ob ich eine quantifizierende Antwort geben kann. Es ist nicht häufig. Also
 1005 sicher nicht 10% oder 5%.

1006 *I: Noch eine Frage zur Zusammenarbeit mit den Logopädinnen: Sie haben gesagt, Sie ha-*
 1007 *ben ein Rapport-System...*

1008 B: Ja, das ist der Reha-Rapport. Es gibt Logopädinnen und Logopäden, welche Neurologie
 1009 machen. Sie machen natürlich Parkinson, Schlaganfälle, das sind die zwei Hauptdiagno-
 1010 sen, vielleicht noch Demenz, die Sprachstörungen haben. Für stationäre Patienten sehen
 1011 wir uns immer am Dienstagnachmittag und besprechen die Fälle. Am Dienstagmittag haben
 1012 wir die Reha-Visite, wo wir zu einem Patienten gehen und ihn besprechen. Ab und zu ist das
 1013 Logopädische im Vordergrund, ein anderes Mal ist die Neuropsychologie im Vordergrund.
 1014 Aber das Ziel wäre schon, dass man das zusammen macht. Damit der eine oder andere
 1015 noch einen Input geben kann. Ja, die Logopädie könnte da schon noch einen Beitrag leis-
 1016 ten. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man das macht, was wir Neurologen erkennen,
 1017 sondern dass wir auch mal darauf hingewiesen werden, was nicht beachtet worden wurde.
 1018 Von dem her ist das Interdisziplinäre sicher wichtig. Bei ambulanten Patienten ist es schwie-
 1019 riger, rein ressourcen-technisch. Wir haben nicht so viele Logopädinnen da. Und es ist von
 1020 dem her zurzeit nicht realisierbar, dass wir gemeinsame Sprechstunden hätten.

1021 *I: Gibt es die Möglichkeit, einen Kontrolltermin zum Beispiel 6 Monate nach Diagnosestel-*
 1022 *lung einzuplanen?*

1023 B: Also unmöglich ist das nicht. Wir haben auch eine Reha-Sprechstunde. Das ist auch ein
 1024 mittelfristiges Ziel, dass wir dort auch mal Slots anbieten können, wo Therapeuten anwe-
 1025 send sind.

1026 *I: Ist der Stellenwert von Bewegungstherapie, Ergotherapie oder Physiotherapie bei Patien-*
 1027 *ten höher als Logopädie?*

1028 B: Wahrscheinlich. Also, Sie müssen sich vorstellen, die Diagnosekriterien sind die motori-
 1029 schen Symptome des Parkinson. Jemand, der diese nicht erfüllt hat, hat die Parkinson-Diag-
 1030 nose nicht. Das heisst, grundsätzlich jeder hat motorische Einschränkungen und ich glaube,
 1031 es ist auch die Häufigkeit des Symptoms, in der ersten Phase der Therapie ist vielleicht der
 1032 Bedarf nicht so hoch bei der Logopädie. Bei der Physiotherapie auch nicht permanent. Bei
 1033 der Physiotherapie sagt man auch, so alle Jahre mal ein Zyklus und wenn die Physiothera-
 1034apeuten zufrieden sind, dann ist es gut. Und bei der Logopädie ist es in den ersten 5-7,5 Er-
 1035krankungsjahre so, dass wahrscheinlich sicher nicht bei jedem Patient Bedarf da ist. Ich
 1036 kann auch keine Zahlen nennen. Ob es jetzt nach 7,5 Jahren 50% sind oder schon mehr.

1037 *I: Ich kann leider auch keine nennen. Ich weiss nur aus der Literatur, dass bis zu 90% aller*
 1038 *Patienten irgendwann eine Dysarthrie entwickeln. Zu welchem Zeitpunkt, weiss ich nicht.*

1039 B: Ah, definitiv! Definitiv.

1040 *I: Das finde ich eine sehr hohe Zahl.*

1041 B: Nein, das ist klar. Eine Hypophonie und das leise, monotone Sprechen ist etwas...Also
 1042 nein, ich würde sagen, eigentlich geht es gegen die 100%. Es ist eine Frage des Stadiums.
 1043 Ich glaube schon, jemand der in einem fortgeschrittenen Stadium ist und keine Hypophonie,
 1044 Dysarthrie, Schluckstörung, Speichelfluss, dann läuft etwas falsch. Dann muss ich die Diag-
 1045nose anzweifeln (lacht).

1046 *I: Gab es schon Patienten, welche Logopädie abgelehnt haben, im Sinne von: das wirkt*
 1047 *doch nicht.*

1048 B: Ja, das gibt es immer wieder.

1049 *I: Sind das die Muffel, die Sie angesprochen haben...*

1050 B: Ja, das sind die...genau. Das gibt es überall. Dass sie Medikamente nicht nehmen etc.
 1051 Ich glaube wichtig ist dort immer...es ist immer das Gleiche: das Halbherzige bringt bei die-
 1052sen Patienten gar nichts. Wenn man ihnen zeigen will, das könnte man mit Medikamenten
 1053erreichen, dass muss man es richtig machen und sagt, das wäre das Schema und jetzt ma-
 1054chen wir das und in einem Monat oder in 3 Wochen ist man dort, wo man sein will. Dann se-
 1055hen sie die Unterschiede besser. Genauso wäre es sinnvoll mit der Logopädie, zu sagen,
 1056jetzt machen wir das mal und wir machen es intensiv, oder. Vielleicht nur 3 Wochen oder 4
 1057Wochen und dann sehen sie die Unterschiede. Wenn man einfach sagt, ja gehen sie mal,
 1058und dann klappt es höchstens 1x pro Woche, dann sehen sie allenfalls effektiv keinen gros-
 1059sen Unterschied und sind dann bestätigt.

1060 *I: Ja, das ist nicht so dienlich für die Logopädie!*

1061 B: Das ist nicht dienlich. Aber, das muss man auch sagen, es gibt nicht viele Logopäden.
 1062 Die Therapieangebote sind nicht so gewaltig. Und auch bei uns. Wenn wir fragen: könnt ihr
 1063nicht in den nächsten zwei Wochen diesen Patienten etwas rannehmen. Am besten jeden
 1064zweiten Tag oder sogar jeden Tag, dann ist es häufig ein Kapazitätsproblem.

1065 *I: Mangelt es Ihnen derzeit an Logopädinnen im Spital?*

1066 B: Ja, wir haben viel zu wenig Logopädinnen. Wir hatten gerade einen Wechsel gehabt. Es
 1067war nicht so lustig. Das Team erholt sich jetzt langsam wieder. Es ist eigentlich eine sehr
 1068gute Zusammenarbeit. Wir machen ja auch viele Studien, wir haben eine Dysphagie-Studie
 1069gemacht mit Parkinson-Patienten. Und wir sind dort eigentlich noch überrascht gewesen,
 1070dass relativ viele Schluckstörungen angegeben haben. Wenn man sie aber dann instrumen-
 1071tell testet, eigentlich nicht so viele wirklich eine Penetration oder eine Aspiration haben. Da

1072 sind wir von etwas Anderem ausgegangen. Und Dysphagie bei Schlaganfall ist natürlich ein
1073 grosses Thema.

1074 *I: Sie hatten vorher angesprochen, was Sie sinnvoll fänden, wären zum Beispiel 3 intensive*
1075 *Logopädie-Wochen. Würden Sie sich nachher einen Bericht der Logopädin wünschen?*

1076 B: Ja, ich glaube schon. Also der muss nicht 5 Seiten lang sein, aber ein ganz kurzes Feed-
1077 back. Spitalintern ist das natürlich noch ein wenig einfach, dass man sich ein kurzes Mail
1078 schreibt. Das ist schon gut.

1079 *I: Wie viele Stunden stellen Sie grundsätzlich bei einer logopädischen Verordnung aus?*
1080 *Machen Sie 10er Blöcke?*

1081 B: In der Regel schon. Ausser es ist LSVT, dann ist es standardisiert. Dann muss man auch
1082 eine Kostengutsprache einholen. Wenn es wirklich um Schluckstörungen geht, dann ist es
1083 ein Schluck-Assessment plus allenfalls ein instrumentelles Testing. Und nachher muss man
1084 natürlich weiter schauen. Hat es dort etwas mit Handlungsbedarf oder ist es nur mal ein As-
1085 sessment gewesen. Und bei der Sprechstörung ist es schon so, wünschenswert wäre, wenn
1086 man es kurz und intensiv richtig machen würde. Ich bin nicht ein Freund von ein bisschen
1087 Logopädie verordnen und dann wird es wenig intensiv gemacht. Dann kommen die Patien-
1088 ten häufig zurück und es ist nicht viel anders wie vorher. Das ist schade, denn die die wirk-
1089 lich LSVT machen, die kommen positiv zurück.

1090 *I: Wäre es in diesem Zusammenhang wünschenswert, früher ein Dysarthrie-Screening zu*
1091 *machen, um allfällige Symptome zu erkennen?*

1092 B: Ich kann es Ihnen nicht sagen. In der Regel bei Parkinson ist immer...es gilt auf allen Ge-
1093 bieten dasselbe. Der Patient sollte zum jetzigen Zeitpunkt optimal eingestellt sein. Mit allem
1094 drum und dran. Dann profitiert er auf längere Sicht am meisten. Und jetzt stellt sich halt die
1095 Frage. Intensive Logopädie-Therapie und schlecht eingestellte Medikamente bringt nicht
1096 viel. Das ist – ich will jetzt nicht sagen Geldverschwendung – aber Ressourcenverschwen-
1097 dung. Denn ich glaube, der Patient, der gut eingestellt und von der Logopädie profitiert, der
1098 hat einen Nutzen on top. Jemand, der schlecht eingestellt ist, und wir machen LSVT, hätte
1099 viel weiter kommen können. Und das ist schade. Mein Ziel ist immer, medikamentös gut ein-
1100 zustellen und dann schauen, was therapeutisch alles noch gemacht werden kann. Und
1101 wenn jemand ganz schlecht „zwäg“ ist, dann ist klar, dann braucht es von Anfang an von al-
1102 len Seiten Unterstützung. Ich sehe viele Patienten, welche ich zum ersten Mal sehe, die sind
1103 einfach nicht gut eingestellt. Und sie fragen mich dann, soll ich in eine Rehabilitation gehe.
1104 Dann sage ich ja, aber lass uns erst noch 2-3 Monate versuchen, das gut einzustellen und
1105 dann profitiert er von der Reha viel viel besser.

1106 *I: Medikamente haben einen Einfluss auf die Dysarthrie?*

1107 B: Ja, klar. Also das sieht man gut bei dem Wearing-off. Wenn sie gut „zwäg“ sind, dann re-
1108 den sie mit einer guten Stimme. Wenn das Medikament nachlässt, dann wird es langsam
1109 aber sicher unverständlich.

1110 *I: Wie lange dauert die Phase, bis die Medikamente gut eingestellt sind?*

1111 B: Das ist unterschiedlich, es gibt komplizierte Fälle und weniger komplizierte. Ich würde sa-
1112 gen, etwa 3 Monate. Dann sollte man es mehr oder weniger gemacht haben.

1113 *I: Was bräuchte es aus finanzieller, struktureller oder personeller Sicht, um Logopädie früh-*
1114 *zeitiger und präventiver einzubinden?*

1115 B: Ich sage immer, Daten sind das überzeugendste. Es gibt sehr viele, die einfach Sachen
 1116 machen und sagen, sie bringen etwas, ohne dass es irgendwo auch nachgewiesen ist. Ich
 1117 meine, Logopädie bei Parkinson ist unbestritten. Ihre Frage ist sozusagen mehr, zu wel-
 1118 chem Zeitpunkt müssen wir intensiver dahinter. Die Studie, von der sie gesprochen haben,
 1119 ist mir zum Beispiel nicht bekannt, ganz ehrlich. Aber die Tendenz ist bei den gesamten Par-
 1120 kinson-Behandlungen so, wirklich früh die verschiedenen Sachen anzuschauen und so gut
 1121 wie möglich einzustellen: Das ist sehr viel besser, als sich erst dann um ein Symptom zu
 1122 kümmern, wenn es fast nicht mehr kontrollierbar ist. Aber das weiss ich nicht. Bei der Hypo-
 1123 phonie...ob jetzt ein Patient, der 3 Jahre früher oder 3 Jahre später mal eine LSVT gemacht,
 1124 oder ab und zu wieder eine LSVT macht, ob er langfristig besser ist bezüglich Stimmproduk-
 1125 tion. Das weiss ich nicht. Es ist schon möglich. Die Frage ist halt mehr, wer macht schon
 1126 eine LSVT bei jemanden, wo es erst ein diskretes Symptom ist. Kann man es stabilisieren,
 1127 kann er mit gewissen Übungen, die er in der Therapie lehrt, selber weitermachen. Es ist ein
 1128 Gedanken wert.

1129 *I: Allenfalls ist auch die Motivation höher, wenn die Symptome nur sehr leicht sind und man*
 1130 *früher einen Effekt, schneller eine Verbesserung mit Therapie sehen kann.*
 1131 *Man wird sensibilisiert auf die eigene Wahrnehmung des Sprechens, des Sprechtempos und*
 1132 *ist dann auch eher offen für eine spätere Weiterführung der Therapie.*
 1133 *Ich denke, es ist schwieriger, zum ersten Mal mit einer Therapie anzufangen, wenn die*
 1134 *Krankheit schon weit fortgeschritten ist.*

1135 B: Man müsste eigentlich einen Kurz-LSVT anbieten für die, die gut dran sind. Dass man
 1136 sagen kann, es geht jetzt weniger darum, die gute Stimme noch besser zu machen, sondern
 1137 um das Bewusstsein zu schärfen und aufzuzeigen, dies sind die Übungen, die man regel-
 1138 mässig machen sollte.
 1139

1140 *I: Dürfte ich mir noch Ihren Fragebogen anschauen, diese Spinne¹¹ von der Sie gesprochen*
 1141 *haben?*

1142 B: Ja, die habe ich sicher irgendwo. Das ist dieser da.

1143 *I: Genau, da ist das Schlucken. Die Stimme fehlt aber.*

1144 B: *(Schaut auf den Fragebogen) Das stimmt! Das ist richtig (erstaunt).*

1145 *I: Haben Sie einen Fragebogen, der die Stimme erfasst oder erfragt?*

1146 B: *(Bringt ein Formular) Das ist so der Standard-Fragebogen.*

1147 *I: Füllen die Patienten so einen Fragebogen gerne aus?*

1148 B: Das ist einer, den man gemeinsam mit ihnen macht.

1149 *I: Ah, er wird nicht für zuhause mitgegeben.*

1150 B: Genau. Da ist Speech. Das ist das, was sie meinen oder? Da ist Drooling...

1151 *I: Genau. Füllen Sie den mit jedem Patienten aus?*

1152 B: Ja, wir haben so ein Register und da ist das Ziel, dass man ihn einmal im Jahr macht.
 1153 Also den Ganzen. Den Motor Part macht man häufiger. Aber das ist schon das Standard-

¹¹ Parkinson-Befindlichkeitsspiegel

1154 Werk. Und Lebensqualität gibt es natürlich auch noch. Den PDQ 39, kennen Sie den?
1155 Möchten Sie diesen auch mitnehmen?

1156 *I: Ja, gerne!*

1157 B: Er sind etwas oberflächliche Angaben. Aber es hat schon 1-2 Fragen [zur Stimme].
1158 *(Verlässt das Zimmer, um den Fragebogen zu kopieren).*

1159 *I: Zu welchem Zeitpunkt händigen Sie diesen aus?*

1160 B: Das ist eigentlich auch Standard bei Menschen, die einen Hirnschrittmacher bekommen
1161 oder andere fortgeschrittene Therapien haben. Und im Register wäre es auch jährlich.

1162 *I: Ah, da wird auch die Schrift abgefragt. Und zur Stimme hat es 1 Frage, wie ich sehe.*

1163 *I: Und ich habe Sie richtig verstanden: Sie haben kein Material zu Logopädie zur Hand in
1164 der Sprechstunde, zum Beispiel eine Broschüre, das Sie mitgeben?*

1165 B: Nein, ich habe gerade nichts. Also die Idealvorstellung ist die, dass man beim Patient,
1166 bei dem man die Diagnose gestellt hat oder den man zugewiesen bekommen hat, eine Be-
1167 standsaufnahme macht: Neurologisch, medikamentöse Einstellung und therapeutisch, wo ist
1168 Bedarf. Und ich glaube, wir machen dies teilweise. Dass der Patient zur Therapeutin ge-
1169 schickt wird für das Assessment mit keiner spezifischen Therapieempfehlung oder ich habe
1170 ihm ein paar Übungen gezeigt, das scheint uns derzeit ausreichend. Und wenn er Therapie-
1171 bedarf hat, dann ist das Therapienetzwerk etwas. Sie steht leider noch nicht überall zu 100
1172 Prozent. Das ist eine Initiative, die in den nächsten Jahren hoffentlich besser wird. Wo man
1173 sagen kann, ok sie kommen aus der Region Chur, dann ist dies das therapeutische Setting
1174 mit diesen Leuten dort und dort, welches funktioniert. Das ist schon wichtig.

1175 *I: Ein flächendeckendes Angebot also.*

1176 B: Das ist sicher etwas das bei Parkinson nicht funktioniert: das Zentralistische. Die, die in
1177 [REDACTED] wohnen, kommen vorbei. Aber dann ist schnell mal Schluss. Schon wenn jemand
1178 in Herisau wohnt, fragt er, kann ich nicht in Herisau gehen. Grundsätzlich schon, aber es
1179 sollte natürlich auch qualitativ gut sein. Gerade für die Logopädie sind all die telemedizini-
1180 schen Geschichten nicht uninteressant, wo wir jetzt hier auch einen Raum haben für teleme-
1181 dizinische Sprechstunde für Patienten, die nicht reisen wollen oder können. Weiss nicht, ge-
1182 gerade eine logopädische Therapie kann ich mir am Laptop sehr gut vorstellen. Einfach wenn
1183 es nur um die Sprache geht. Schlucken wissen Sie besser. Aber einfach Sprachtherapie vir-
1184 tuell. Und dann würde man auch eine ganz andere Intensität zustande bringen.

1185 *I: Ja, da gibt es noch einiges zu tun. Die Digitalisierung hat in der Logopädie noch nicht
1186 stattgefunden.*

1187 B: Nein *(lacht)*.

1188 *I: Obwohl Bestrebungen da sind. Das Inselspital Bern arbeitet zum Beispiel gerade an einer
1189 Aphasie-App. Die ganze COVID-Situation pushte auch die ganze Digitalisierung vorwärts.*

1190 B: Ich weiss ehrlich nicht genau, wo die Arbeitsgruppe gerade mit dem Therapienetzwerk
1191 steht, aber sie arbeiten auch an einer App. So viel ich weiss, ist sie auch nicht so brauchbar
1192 für logopädische Therapie. Ob man online so etwas ähnliches wie LSVT machen könnte,
1193 weiss ich nicht. Ich hätte aber das Gefühl, dass es Sachen gibt, die sich eher weniger gut
1194 eignen. Physiotherapie fände ich fast schon schwieriger als Logopädie. Das wäre sicher ein
1195 Gedanke wert.

1196 *I: Diese Arbeitsgruppe – ist sie von [REDACTED]?*

1197 B: Nein, sie ist von der Swiss Movement Disorder Society. Die haben wir vor ein paar weni-
1198 gen Jahren gegründet. Wir sind immer noch wahnsinnig klein, aber dort hat es ein paar Ar-
1199beitsgruppen dabei und ich kümmere mich um den Aufbau des Registers. Kolleginnen von
1200 mir haben sich das ambitionierte Ziel genommen, mit dem Therapienetzwerk vorwärts zu
1201 machen. Die Intention dieser Gesellschaft ist, dass man interdisziplinär und interprofessio-
1202 nell versucht, ein Angebot zu schaffen. Idealerweise dann für die ganze Schweiz.

1203 *I: Das klingt spannend! Haben sie schon eine Webseite?*

1204 B: Ja, die gibt es, aber sie werden wohl noch nicht so viele Infos finden. Sie ist noch nicht
1205 so lange aufgeschaltet. Aber es gibt sie!

1206 I: Das werde ich gerne weiterverfolgen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.

Anhang 4: Qualitative Inhaltsanalyse

Anhang 4.1: Kategoriensystem

Tabelle 6

OK 1: Befragung	OK 2: Informationsleistung	OK 3: Logopädische Interventionsformen	OK 4: Interdisziplinäre Zusammenarbeit	OK 5: Beratungs- und Informationsbedarf von Patienten und deren Angehörige
<p><i>UK 1.1: Systematische Befragung mittels Fragebogen</i></p> <p><i>UK 1.2: Offene Befragung</i></p>	<p><i>UK 2.1: Auslösender Faktor</i></p> <p><i>UK 2.2: Umsetzung</i></p> <p><i>UK 2.3: Informationsangebote ausserhalb der Sprechstunde</i></p>	<p><i>UK 3.1: Screening</i></p> <p><i>UK 3.2: Präventive Massnahme</i></p> <p><i>UK 3.3: Kurz-Intervention</i></p> <p><i>UK 3.4: Therapie</i></p>	<p><i>UK 4.1: Kommunikation und Feedback</i></p> <p><i>UK 4.2: Logopädisches Fachwissen</i></p>	<p><i>UK 5.1: Fragen zu Sprechstörungen oder Probleme in der Kommunikation</i></p> <p><i>UK 5.2: Einschränkungen im Alltag</i></p>
OK 6: Lücken in der Information und Aufklärung	OK 7: Hemmende Faktoren mit Bezug zum Patient	OK 8: Hemmende Faktoren aus Perspektive Neurologe		
<p><i>UK 6.1: Fehlende Systematisierung des Informationsprozesses</i></p> <p><i>UK 6.2: Nicht vorhandenes oder unzureichend geeignetes Material</i></p>	<p><i>UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten</i></p> <p><i>UK 7.2: Fehlendes Bewusstsein der Patienten für eigenes Sprech- und Kommunikationsverhalten</i></p> <p><i>UK 7.3: Geringe Bekanntheit von Logopädie oder Dysarthrie</i></p> <p><i>UK 7.4: Fehlende Vorstellung einer Sprechstörung</i></p> <p><i>UK 7.5: Hürde für Therapie</i></p>	<p><i>UK 8.1: Institutionelle Rahmenbedingungen</i></p> <p><i>UK 8.2: Fehlende Ressourcen</i></p> <p><i>UK 8.3: Fehlende Evidenz</i></p>		

OK 9: Reflexion	OK 10: Impulse zur Prozessoptimierung
<i>OK 9.1: Rollenverständnis</i> <i>OK 9.2: Selbstkritik</i>	<i>UK 10.1: Optimierung Aufklärung oder Befragung</i> <i>UK 10.2: Einbezug Logopädie</i> <i>UK 10.3: Entwicklung neuer logopädisch-therapeutischer Angebote</i> <i>UK 10.4 Studien zu Wirksamkeit</i>

Anhang 4.2: Kategoriendefinitionen

Tabelle 7

Deskriptive Beschreibung der Kategorien

Kategorie	Unterkategorie	Beschreibung
OK 1: Befragung	<i>UK 1.1: Systematische Befragung mittels Fragebogen</i>	Befragung und Erfassung der Stimme und des Sprechens für Sensibilisierung und zur Einschätzung von Lebensqualität und Schweregrad → Häufigkeit, Grad der Systematisierung
	<i>UK 1.2: Offene Befragung</i>	
OK 2: Informationsleistung		Information in den Sprechstunden zu Veränderungen des Sprechens und der Stimme bei Morbus Parkinson
	<i>UK 2.1: Auslösender Faktor</i>	Wann werden Patienten in den Sprechstunden über Sprechstörungen informiert, unter welchen Voraussetzungen
	<i>UK 2.2: Umsetzung</i>	Wie wird informiert, wird ggf. Hilfsmaterial etc. verwendet, was sind die Inhalte
	<i>UK 2.3: Informationsangebote außerhalb der Sprechstunde</i>	Weitere Angebote zur Sensibilisierung der Patienten und Angehörige bezüglich Dysarthrie bei Parkinson
OK 3: Logopädische Interventionsformen		Geschilderte Formen, wie und wann Logopädie bei Patienten mit Parkinson einbezogen wird und welche Rolle sie innehat
	<i>UK 3.1: Screening</i>	Assessment zur Erfassung Status (Zeitpunkt, für welche Patienten)
	<i>UK 3.2: Präventive Massnahme</i>	Logopädische Massnahmen zum Zeitpunkt, bevor Therapie indiziert wird z.B. Kontrolltermine zur Verlaufsbeobachtung, Übungen für zuhause, Sensibilisierung für Wahrnehmung
	<i>UK 3.3: Kurz-Intervention</i>	Kurze logopädische Interventionen
	<i>UK 3.4: Therapie</i>	Welche Patienten erhalten Logopädie, Aussagen zur Wirksamkeit
OK 4: Interdisziplinäre Zusammenarbeit		Beschreibung der Zusammenarbeit mit Logopädie
	<i>UK 4.1: Kommunikation und Feedback</i>	Informationen über Feedback und Austausch, gemeinsame Gefässe
	<i>UK 4.2: Logopädisches Fachwissen</i>	Wissen über Therapiestandards und Störungsbild

OK 5: Beratungs- und Informationsbedarf von Patienten und deren Angehörige		Geäußerte Fragen, Sorgen oder Unsicherheiten im Bezug auf sprechmotorische oder kommunikative Veränderungen, welche auf den Bedarf an Aufklärung, Sensibilisierung oder Behandlungsmöglichkeiten hinweisen
	<i>UK 5.1: Fragen zu Sprechstörungen oder Probleme in der Kommunikation</i>	Welche Fragen treten häufig auf, von wem werden die Fragen gestellt
	<i>UK 5.2: Einschränkungen im Alltag</i>	Von welchen Einschränkungen wird berichtet
OK 6: Lücken in der Information und Aufklärung	<i>UK 6.1: Fehlende Systematisierung des Informationsprozesses</i>	Lückenhaftes Informationsmaterial oder Befragungsinstrumente, unsystematische Befragung oder Wissensvermittlung, inkonsequente Durchführung
	<i>UK 6.2: Nicht vorhandenes oder unzureichend geeignetes Material</i>	
OK 7: Hemmende Faktoren mit Bezug zum Patient		Faktoren verknüpft mit dem Patienten, welche Handlungen und Entschiede des Neurologen beeinflussen können und Rückschlüsse auf Motive und Motivation der Patienten zulassen
	<i>UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten</i>	Bewertungen von Massnahmen, persönliche Gründe oder Motive
	<i>UK 7.2: Fehlendes Bewusstsein der Patienten für eigenes Sprech- und Kommunikationsverhalten</i>	Wahrnehmung für sprechmotorische Veränderungen
	<i>UK 7.3: Geringe Bekanntheit von Logopädie oder Dysarthrie</i>	Wissen über Logopädie oder Dysarthrie, Frage nach Logopädie-Therapie
	<i>UK 7.4: Fehlende Vorstellung einer Sprechstörung</i>	Wissen über Einschränkungen in der Lebensqualität
	<i>UK 7.5: Hürde für Therapie</i>	Äussere Faktoren, weshalb eine hochintensive Therapie nicht möglich ist
OK 8: Hemmende Faktoren aus Perspektive Neurologe		Faktoren ohne Bezug zum Patienten, welche Handlungen und Entschiede des Neurologen beeinflussen
	<i>UK 8.1: Institutionelle Rahmenbedingungen</i>	Vorgaben der klinischen Institution, Zeitliche Limitationen, Finanzierung
	<i>UK 8.2: Fehlende Ressourcen</i>	Logopädische Ressourcen ausserhalb und innerhalb der Institution
	<i>UK 8.3: Fehlende Evidenz</i>	Kritische Beurteilung von Massnahmen, unklare Datengrundlage
OK 9: Reflexion		Überlegungen, welche im Verlaufe des Interviews gemacht wurden
	<i>OK 9.1: Rollenverständnis</i>	Selbstbild, Definition der eignen Rolle als Neurologe

	<i>OK 9.2: Selbstkritik</i>	Kritik am eigenen Tun
OK 10: Impulse zur Prozessoptimierung		Vorschläge oder Überlegungen für Veränderungen oder Verbesserungen im Bezug auf Aufklärung oder Befragung, Zusammenarbeit mit Logopädie oder stärkere Sensibilisierung der Patienten
	<i>UK 10.1: Optimierung Aufklärung oder Befragung</i>	Verbesserungsvorschläge für systematischere Aufklärung, Befragung und Sensibilisierung
	<i>UK 10.2: Einbezug Logopädie</i>	Logopädische Intervention, interdisziplinärer Austausch
	<i>UK 9.3: Entwicklung neuer logopädisch-therapeutischer Angebote</i>	Ideen für optimierte therapeutische Angeboten oder Settings als auch Projekte, welche bereits in der Entstehung sind
	<i>UK 9.4 Studien zu Wirksamkeit</i>	Wunsch nach Daten und Studien, welche Wirksamkeit beweisen

Anhang 4.3: Induktive Kategorienbildung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse

Tabelle 8

Fall	Zeilenr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	99	Das heisst aber nicht, dass wir, wenn wir ein Problem bemerken und tatsächlich, wir fragen systematisch danach. Wir schicken auch vorher Fragebögen inzwischen raus, wo die Patienten unter anderem ankreuzen: Ist das Sprechen gut verständlich, müssen Angehörige nachfragen...	Fragen systematisch danach und verschicken vorher Fragebögen zum Ankreuzen	Befragung anhand Fragebögen zum Ankreuzen	<p><i>OK 1: Befragung</i></p> <p><i>UK 1.1: Systematische Befragung mittels Fragebogen</i></p>
B1	103	Das haben wir in diesem Jahr begonnen. Wir verschicken sie raus, wenn wir Patienten einbestellen. Also wenn ein Patient angemeldet wird, dann kriegt er diesen eigentlich mit dem Aufgebot zur Abklärung oder für die Kontrolltermine.	Verschicken Fragebögen, wenn Patienten für Abklärung oder Kontrolltermine einbestellt werden	Versand Fragebögen vor Abklärung oder Kontrolltermine	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt: Vor der Abklärung bzw. bei Eintritt
B1	110	Aber eigentlich ist das Ziel, dass ein Patient immer abgefragt wird, also als Teil der Kontrollvisite:	Ziel: Patient wird als Teil der Kontrollvisite befragt	Befragung als Teil der Kontrollvisite	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt: Bei Kontrollterminen
B2	477	... dann mache ich eine Systemanamnese und ein Bereich davon ist die Stimme, Sprache und das Schlucken neben vielen anderen nicht-motorischen Symptome wie Schlaf, Stimmung, Verstopfung, Geruchssinn. Das sind die Puzzlesteine, die dann das Ganze bilden.	Systemanamnese zur Erfassung Stimme, Sprache und das Schlucken neben vielen anderen nicht-motorischen Symptomen	Systemanamnese	<ul style="list-style-type: none"> • Systemanamnese
B3	1146, 1148, 1152	Das ist so der Standard-Fragebogen. Das ist einer, den man gemeinsam mit ihnen macht. Wir haben so ein Register und da ist das Ziel, dass man ihn einmal im Jahr	Standard-Fragebogen inklusive Teil zu Speech wird 1x im Jahr mit dem Patienten ausgefüllt	Standard-Fragebogen 1x jährlich	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfragebogen • Häufigkeit: 1x jährlich

		macht. Also den Ganzen. Den Motor Part macht man häufiger. Aber das ist schon das Standard-Werk.			<ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen zu Lebensqualität bei fortgeschrittener Therapie <i>UK 1.2: Offene Befragung</i>
B3	1154 1160	Und Lebensqualität gibt es natürlich auch noch. Den PDQ 39, Das ist eigentlich auch Standard bei Menschen, die einen Hirnschrittmacher bekommen oder andere fortgeschrittene Therapien haben. Und im Register wäre es auch jährlich.	PDQ 39 Fragebogen zu Lebensqualität bei fortgeschrittener Therapie, im Register jährlich	Fragebogen zu Lebensqualität 1x jährlich	
B2	475 777	Also informieren ist vielleicht falsch. Ich befrage sie. Ich mache immer zuerst eine offene Befragung, was ist das Problem, was ist ihnen aufgefallen... Aber wenn jemand zum ersten Mal kommt, dann sage ich nicht, aha sie haben das und das, sondern suche am Anfang eher das offene Gespräch.	Zuerst eine offene Befragung oder ein offenes Gespräch	offene Befragung	

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	57	Ja. Also, wenn sie [Sprech- und Stimmstörungen] uns auffallen und wir dran denken.	Informieren, wenn es auffällt und wir dran denken	Information bei Auffälligkeiten und wenn daran gedacht wird	OK 2: Informationsleistung
B2	485 - 490	Aber ich sage nicht, dass dies etwas ist, dass dann auch noch auftreten könnte. ... Aber wenn ich gefragt werde, gebe ich Auskunft und das kommt nicht selten vor, dass mich Patienten fragen, was wird mich denn erwarten?	Erwähne nicht, dass Stimm- und Sprechstörungen im Verlauf auftreten können, aber gebe Auskunft bei Fragen	Auskunft bei Fragen, aber keine orientierende Information über Sprechstörungen	<i>UK 2.1: Auslösender Faktor</i> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Auffälligkeiten • Bei Fragen von Betroffenen

B1	92	Also eher wenn es uns auffällt oder der Patient oder Angehörige es ansprechen.	Zum Zeitpunkt, wenn es auffällt oder Patient oder Angehörigen es ansprechen	Information bei Auffälligkeiten oder bei Thematisierung durch Patient oder Angehörige	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Fragen von Angehörigen • Gelegentlich bei der Diagnosestellung <p><i>UK 2.2: Umsetzung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mündliche Aufklärung
B3	862	Einfach, wenn es auffällt. Also wenn sie eine leise Stimme haben. Oder wenn die Angehörigen...das ist auch immer sehr wichtig. Der Patient selber nimmt dies vielfach nicht wahr. Die Angehörigen sagen dann vielleicht eher mal: Ja, ab und zu verstehe ihn schlecht.	Information; wenn es auffällt oder Angehörige es thematisieren	Information bei Auffälligkeiten oder bei Thematisierung durch Angehörige	
B3	879	Wenn man am Anfang über die Diagnose spricht, dann sage ich schon mal ganz allgemein, was für Symptome typischerweise dazu gehören und was man dagegen machen kann.	Typische Symptome und Behandlungsmöglichkeiten werden bei Diagnosestellung manchmal erwähnt	Information bei der Diagnosestellung	
B3	868, 872	Dann informiert man sie darüber, dass es Logopädie einerseits gibt. Am Anfang der Erkrankung ist eine Schluckstörung selten ein Thema. Das ist dann eher Speichelfluss, aber das ist im engeren Sinne keine Schluckstörung ... Und das andere ist die Sprechstörung. Das sind so die zwei Sachen.	Information, dass es Logopädie einerseits gibt und die Sprechstörung. Schluckstörung ist am Anfang selten ein Thema	Mündliche Information über Logopädie und Sprechstörung	
B2	499	Aber wenn ich darüber informiere, erkläre ich, welche Arten möglich sind und was ich sehr gerne mache, ist dies gemeinsam mit den Logopäden und Logopädinnen im Haus anzuschauen.	Erkläre, welche Arten von Stimm- und Sprechstörungen möglich sind	Mündliche Information zu den Arten von Stimm- und Sprechstörungen	
B2	619	– also das Wort kommt ja auch vom Griechischen und die Bedeutung ist nicht allen geläufig – da sage ich: ja das ist eine Sprach- und Sprechtherapie, die schauen sich auch das Schlucken an.	Erkläre, Logopädie ist eine Sprach- und Sprechtherapie, schauen sich auch das Schlucken an	Mündliche Information über Logopädie als Sprach- und Sprech- und Schlucktherapie	

B2	504	Sehr häufig, wenn jemand sagt, man versteht mich schlechter oder ich habe Probleme, dann ziehe ich immer einen Logopäden oder eine Logopädin herbei. Das hat sich sehr bewährt.	Logopädie wird herbeigezogen, wenn jemand sagt, man versteht mich schlechter oder ich habe Probleme; hat sich sehr bewährt	Einbezug Logopädie, wenn Probleme des Sprechens erwähnt werden	<ul style="list-style-type: none"> Über Logopädie; bei Fragen zum Sprechen oder für Besprechung der therapeutischen Möglichkeiten
B2	508	Nein. Ich mache dann wirklich eine Überweisung, also intern. Wir haben ja eine Logopädie im Haus. Ich sage dann den Patienten, wenn es ein Problem gibt, dann machen wir doch eine Standortbestimmung und schauen uns das an und dann auch was es praktisch für Tipps & Möglichkeiten gibt.	Überweisung an Logopädie für Standortbestimmung und Besprechung Möglichkeiten, wenn Probleme angesprochen werden	Überweisung an Logopädie für Aufklärung und Besprechung Möglichkeiten	
B3	904	Und später ist es dann schon so, wenn ich in Gesprächen einen Bedarf sehe, dann schicken wir die Patienten zu unseren Logopäden. Die Informationen, was sie konkret machen, passiert dann wahrscheinlich dort.	Wird Bedarf in Gesprächen erkennbar; Überweisung an Logopädie. Informationen, was sie konkret machen, passiert wahrscheinlich dort	Information zu Therapie durch Logopädie	
B1	132	Nein. (Also, auch etwas, was ein schöner Gedanke ist und vielen Dank für die Frage.)	Logopädin zu keinem Zeitpunkt in Sprechstunden anwesend	Keine Logopädin in Sprechstunden anwesend	<ul style="list-style-type: none"> Keine gemeinsamen Sprechstunden
B3	921	Als ich 2003 angefangen habe, und die Parkinson-Sprechstunden begonnen habe – das gab es vorher da noch nicht – machte ich dies am Anfang immer zusammen mit der Physiotherapeutin. Weil ich das Physiotherapeutische ins Gedächtnis bringen wollte. Die ersten 2-3 Jahre wurde dies so gehandhabt und es war gut, um beidseitig das Bewusstsein zu schärfen. Mit den Logopäden habe ich dies noch nie gemacht, nein.	In der Vergangenheit gemeinsame Sprechstunde mit Physiotherapie, um beidseitig Bewusstsein zu schärfen. Mit Logopädie nicht.	Keine Logopädin in Sprechstunden anwesend	

B1	58	Es ist tatsächlich – natürlich haben wir einen anderen Blick darauf – informieren wir sie viel und wir sind auch gerade dabei auf unsere Homepage jetzt ein eigenes Informationsangebot drauf zu bringen: ksa.ch/parkinson, wo ich dann versuche auch nach und nach so ein bisschen Informationen mit den Logopäden zum Beispiel zusammen drauf zu bringen	Informieren viel und versuchen nach und nach Informationen zusammen mit den Logopäden auf Homepage zu bringen	Informationen über Logopädie auf Parkinson-Homepage	<i>UK 2.3: Informationsangebote ausserhalb der Sprechstunde</i> <ul style="list-style-type: none"> Digitale Informationen Fachvorträge
B1	266	Wir machen jedes Jahr eine Parkinson-Veranstaltung, ... Ein Punkt waren unsere Logopäden, die haben einen Vortrag gehalten über Logopädie bei Parkinson. Also es liegt nicht an der Aufklärung darüber.	Organisieren jährlich eine Parkinson-Veranstaltung. Auch Logopädie hat über Parkinson Vortrag gehalten	Informationen über Logopädie an jährlicher Parkinson-Veranstaltung	

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	116	Aber es erfolgt nicht von uns – zurzeit noch nicht – eine Aufklärung: Das kann passieren und sprechen Sie es dann am besten an.	Noch keine Aufklärung darüber, was alles passieren kann und wann man es am besten anspricht	Keine orientierende Aufklärung oder Sensibilisierung	OK 6: Lücken in der Information und Aufklärung <i>UK 6.1: Fehlende Systematisierung des Informationsprozesses</i>
B3	879, 862 - 865	Im Verlauf, wenn der Patient dasitzt und sich nicht beklagt und normal spricht, dann thematisiere ich es nicht immer. ... Nein, es ist nicht ganz systematisch.	Information über Stimm- und Sprechstörungen nicht systematisch	Keine Systematisierung der Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Kein festgelegter Zeitpunkt oder Ablauf erkennbar
B2	486-490	Diese Leute sind schon genug konfrontiert mit der Diagnosestellung und mit den Problemen, die sie schon haben. Da glaube ich, wäre es etwas schwierig zu sagen, wissen Sie, Sie könnten auch noch dies und jenes entwickeln. Das ist schwierig in dieser Phase.	Sind schon genug konfrontiert mit Diagnosestellung und Symptomen; schwierig in der Phase	Patienten genug mit Diagnosestellung konfrontiert	

B2	518	Und man schürt auch Ängste bei den Betroffenen oder bei den Angehörigen. Wenn ich sage, jetzt kommt noch der Logopäde, und dann noch der Psychologe, dann denkt man sich: was kommt da noch alles auf mich zu? Das ist immer ein Abwägen.	Schürt Ängste bei den Betroffenen oder bei den Angehörigen, wenn Logopäde oder Psychologe anwesend sind	Frühe Aufklärung oder Abklärung schnürt Ängste	<ul style="list-style-type: none"> • Frühe Thematisierung bei Diagnosestellung als negativ beurteilt <p><i>UK 6.2: Nicht vorhandenes oder unzureichend geeignetes Material</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Printmaterial über Logopädie / Dysarthrie bei Parkinson vorhanden • Liste mit spezialisierten Logopäd_innen nicht vorhanden
B1	120	Bislang nicht, wobei das etwas ist, wo wir gerade tatsächlich in einem Projekt mit unseren Logopädinnen dran sind. Dass wir genau das spezifisch für unsere Parkinson-Patienten austeilen.	Bislang kein spezifisches Informationsmaterial zu Logopädie oder Dysarthrie für Parkinson; wird mit Logopädie derzeit erstellt	Kein Informationsmaterial für Parkinson, aber derzeit in Erarbeitung	
B2	499, 802	Nein, eine Broschüre im Speziellen habe ich nicht.	Keine Broschüre im Speziellen für Parkinson	Kein Informationsmaterial zu Stimm- und Sprechstörungen bei Parkinson	
B3	900	Nein, das habe ich beides [Modell zur Veranschaulichung, oder etwas Schriftliches zum Abgeben] nicht.			
B1	124	Nein, wir haben keine Liste. Wir haben natürlich hier eine eigene Logopädie-Abteilung. Eine Liste wäre trotzdem auch nicht schlecht.	Keine Liste mit spezialisierten Logopädinnen vorhanden; Überweisung oder Anfrage intern	Keine Liste mit spezialisierten Logopädinnen	
B2	524, 526	Nein. Das habe ich nicht. Und sonst verlasse ich mich auf meine Kolleginnen und Kollegen der Logopäden. Die kennen sich untereinander.			
B3	908	Nein.			

B2	795, 797	Ja, Sie können ihn [Parkinson Befindlichkeitsspiegel] haben, wenn Sie möchten. Da werden erfragt: Blase, Bewegung, Schmerzen...Stimmung. Ist die Stimme auch drauf...? ... Ist es gar nicht drauf... Ah sehen Sie...Das ist jetzt spannend.	Nicht sicher, ob Stimme erfragt wird <i>Anm. der Verfasserin: Sprechen wird erfragt, jedoch haben sowohl die Autorin als auch die Neurologen dieses Item übersehen</i>	Unzureichend geeignetes Material zur Befragung/ Sensibilisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebögen eher unbefriedigend (siehe Anhang und Erläuterungen in Kapitel 7.2)
B3	892	Ich war jetzt eben auch kurz unsicher, ob es drauf ist.			

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	136	Eher, angucken, würde ich sagen. Also, es geht glaub ich da gar nicht um ein Gespräch, um aufzuklären, über was passieren kann, sondern als Teil des Assessments, zum Beispiel zu Beginn der Erkrankung oder später im Verlauf auch eine logopädische Mitbeurteilung hat, ...	Einbezug Logopädie sinnvoll als Teil des Assessments oder als logopädische Mitbeurteilung im weiteren Verlauf	Logopädische Mitbeurteilung oder Einbezug als Teil des Assessment sinnvoll	<p>OK 3: Logopädische Interventionsformen</p> <p><i>UK 3.1: Screening</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • zu Beginn der Erkrankung sinnvoll, aber nicht Standard • zur Mitbeurteilung im weiteren Verlauf, ob dysarthrische Symptome vorhanden
B3	1165	Also die Idealvorstellung ist die, dass man beim Patient, bei dem man die Diagnose gestellt hat oder den man zugewiesen bekommen hat, eine Bestandsaufnahme macht: Neurologisch, medikamentöse Einstellung und therapeutisch, wo ist Bedarf. Und ich glaube, wir machen dies teilweise. Dass der Patient zur Therapeutin geschickt wird für das Assessment mit keiner spezifischen Therapieempfehlung oder ich habe ihm ein paar Übungen gezeigt, das scheint uns derzeit ausreichend.	Idealvorstellung ist Bestandsaufnahme nach Diagnose mit Assessment durch Therapeutin; wird teilweise gemacht Zeigen von Übungen als Massnahme	Bestandsaufnahme bzw. Assessment bei Therapeutin ohne spezifische Therapieempfehlung	
B2	531, 538, 544, 549	Stationäre Patienten mit Parkinson-Syndromen im weitesten Sinne, welche zu mir kommen, haben immer Logopädie. ...	Stationäre Patienten haben immer Logopädie, auch wenn sie subjektiv	Logopädie-Screening als Standard	

		Auch wenn jemand nicht klagt oder bei der Befragung sagt, mir ist nichts aufgefallen. Wir schauen dann immer, dass wir sogenannte Screening-Untersuche machen	nicht über Probleme klagen, Screening-Untersuchung als Standard bei Eintritt	für stationäre Patienten bei Eintritt	<ul style="list-style-type: none"> Logopädie-Screening bei stationären Patienten Standard; Unterschied zu ambulanten Patienten 	
B2	533	Im ambulanten Bereich ist es immer dann ein Thema, wenn Probleme da sind oder eine spezifische Fragestellung, aber nicht regelhaft, nein.	Im ambulanten Bereich Logopädie nicht regelhaft, nur wenn Probleme oder eine spezifische Fragestellung	Für ambulante Patienten Logopädie nicht Standard		
B1	149	Als Prävention tatsächlich nicht. Bei Patienten, die neu diagnostiziert werden zum Beispiel und wir hören in der Interaktion keinerlei Dysarthrie raus und es gibt auch keine Beschreibung. Der Patient sagt, doch ich kann doch gut reden, das ist kein Thema.	Logopädie keine präventive Massnahme; sagt der Patient, ich kann doch gut reden und wir hören keine Dysarthrie, wird keine Logopädie indiziert	Logopädie keine präventive Massnahme		<p><i>UK 3.2: Präventive Massnahme</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Keine präventiven Angebote zur Sensibilisierung Option: Anleitung zur Eigenarbeit, wenn keine Therapie indiziert
B3	983 987	Aber man versucht es schon...um es mindestens kurz auszuprobieren. Ein kurzes Assessment bei einer Logopädin bei uns, 2-3 Mal dorthin gehen, um zu zeigen, was man vielleicht alles noch machen könnte. Das machen wir zum Teil schon, ja.	Probiert kurzes Assessment bei Logopädin aus, um zu zeigen, was man vielleicht alles noch machen könnte	Kurzes Assessment bei Logopädin zur Demonstration		<p><i>UK 3.3: Kurz-Intervention</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Patienten erhalten kurzen Logopädie-Input, um Behandlungsmöglichkeiten aufzuzeigen
B3	932	Nicht als Standardtherapie im Sinne von – Also dort wo es nicht auffällt, oder sich niemand beklagt, dort eigentlich nicht.	Nicht als Standardtherapie, wo es nicht auffällt, oder sich niemand beklagt, dort nicht	Logopädie keine Standard-Massnahme bei Parkinson		<p><i>UK 3.4: Therapie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Logopädie keine Standard-Massnahme; Keine Therapieindikation, wenn a) es nicht auffällt oder b) Patient kein Leiden äußert
B1	340	Viele sind schon – also die Angehörigen antworten viel mehr als die Patienten. Aber es gibt überwiegend positive Rückmeldungen.	Überwiegend positive Rückmeldungen nach logopädischer Therapie; häufiger noch von Angehörigen	Überwiegend positive Rückmeldungen zu Logopädie		

B3	966	Aber sie sind andererseits sehr froh, wenn man dann Therapie macht. Wenn jemand LSVT gemacht hat und sensibilisiert ist und merkt, es ist nachher deutlich besser, was es auch definitiv ist. Dann hat das schon einen Effekt. Einen sehr positiven Effekt.	Patienten froh über erfolgte Therapie; sehr positiver Effekt, wenn Verbesserungen für Patient spürbar sind	Patienten über logopädische Therapie froh -> positive Effekte	<ul style="list-style-type: none"> Positive Rückmeldungen nach Therapie
B3	1088	Das ist schade, denn die die wirklich LSVT machen, die kommen positiv zurück.	Positive Rückmeldung von Patienten nach Therapie mit LSVT	Positive Rückmeldung bezüglich LSVT	

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	306-310 325	Es ist für mich vermutlich genau so wenig leicht zu erfahren, was Ihnen eigentlich wichtig ist und anders herum. Weil es doch andere Ausbildungen sind. Und da fehlen irgendwie ein bisschen noch die Schnittstellen. ... Und so fände ich es ganz gut, sich zwischen den Berufsgruppen auszutauschen, was ist für den anderen wichtig.	Fehlen die Schnittstellen, weil unterschiedliche Ausbildungen. Mehr Austausch zwischen Berufsgruppen, nötig; was ist für den anderen wichtig	Fehlende Definition der wichtigen Inhalte für Logopädie und Neurologie	OK 4: Interdisziplinäre Zusammenarbeit ➔ Intensität der Zusammenarbeit abhängig von Anzahl Patienten, stationäres oder ambulantes Setting
B1	331	Sehr sehr wenig. Erstens weil wir wenig Patienten in der Logopädie haben. Aber auch darüber hinaus, wenig. Ab und zu frage ich Patienten: Und ich sehe sie machen Logopädie. Haben Sie den Eindruck, dass es besser wird dadurch? Und das frage ich schon aktiv beim Patienten nach. Aber sehr selten.	Sehr sehr wenig Austausch mit Logopädie, auch weil wenig Patienten mit Logopädie	Wenig Austausch mit Logopädie	<i>UK 4.1: Kommunikation und Feedback</i> <ul style="list-style-type: none"> Von regelmässig bzw. gut etabliert zu punktuell oder wenig etabliert Standardisierter Informationsaustausch bei stationären Patienten
B2	691, 708	Das ist weniger ein Wunsch, sondern passiert automatisch.	Rückmeldung bei stationären Patienten über interdisziplinäre Therapiedokumentation	Rückmeldung bei stationären Patienten automatisch	

		Wir haben bei uns das sogenannte KIS [digitale Patientenakte], da kann ich immer nachschauen, was der Verlauf der Therapie ist. ... Da kann ich auf IVP klicken, das ist das Interdisziplinäre Verlaufsprotokoll und dann auch wöchentliche Erfassung klicken und nachlesen, was aktuell läuft.			
B2	701, 703	Für ambulante Patienten, nein. Also einfach punktuell, bei Fragen jederzeit unkompliziert per E-Mail. ... Aber nicht automatisiert im Sinne eines Rapport-Systems.	Rückmeldung zum Therapieverlauf bei ambulanten Patienten nur punktuell, nicht automatisiert im Sinne eines Rapport-Systems	Rückmeldung bei ambulanten Patienten punktuell	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback zu Therapieverlauf bei ambulanten Patienten nur punktuell • Feedback erwünscht • Diagnostisch-wertvolle Rückmeldung für Neurologie erwünscht
B3	928	Ich meine, wir haben natürlich Patienten, welche stationär sind. Dort haben wir den Austausch im Reha-Rapport.	Haben über stationäre Patienten Austausch im Reha-Rapport. Ambulante Patienten werden nicht regelmäßig zusammen angeschaut.	Austausch über Reha-Rapport Unterschied stationäre und ambulante Patienten	
B3	1010	Für stationäre Patienten sehen wir uns immer am Dienstagnachmittag und besprechen die Fälle. Am Dienstagmittag haben wir die Reha-Visite, wo wir zu einem Patienten gehen und ihn besprechen.	Wöchentlich Reha-Visite und gemeinsame Fallbesprechung mit Logopädie für stationäre Patienten	Interdisziplinäre Fallbesprechung	
B3	1076	Ich glaube schon. Also der muss nicht 5 Seiten lang sein, aber ein ganz kurzes Feedback. Spitalintern ist das natürlich noch ein wenig einfach, dass man sich ein kurzes Mail schreibt. Das ist schon gut.	Kurzes Feedback nach Intervention gut, auch per Mail	Feedback erwünscht, auch kurz	
B1	315, 327	Das heisst, wir bekommen eine diagnostisch-wertvolle Information, die die weitere Therapie mitsteuert. Und ich glaube, dass ist natürlich immer eine Rückmeldung, die sehr willkommen ist.	Diagnostisch-wertvolle Information, die die weitere Therapie mitsteuert, ist wertvolle Rückmeldung	Rückmeldung soll diagnostisch-wertvoll sein	

		Wenn man zum Beispiel merkt, seit der letzten Medikamentenumstellung ist das Sprechen deutlich schlechter geworden oder deutlich besser, ist das eine sehr wertvolle Information. Womit der Arzt sofort was machen kann.			<p><i>UK 4.2: Logopädisches Fachwissen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hohe Therapieintensität als genannter Faktor für Therapieerfolg • Empfehlung LSVT; Wirksamkeit belegt
B3	1067	Es ist eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir machen ja auch viele Studien, wir haben eine Dysphagie-Studie gemacht mit Parkinson-Patienten.	Sehr gute Zusammenarbeit mit Logopädie, auch gemeinsame Studien zu Dysphagie mit Parkinson	Gute Zusammenarbeit und gemeinsame Forschungsprojekte	
B3	989 1086	Wenn man wirklich die Stimme verbessern will und nur alle zwei Wochen in die Logopädie gehen kann, ist das nicht ausreichend. Man müsste schon eine Intensität erreichen, die dann auch etwas bringt. ... Bei der Sprechstörung ist es schon so, wünschenswert wäre, wenn man es kurz und intensiv richtig machen würde. Ich bin nicht ein Freund von ein bisschen Logopädie verordnen und dann wird es wenig intensiv gemacht.	Alle zwei Wochen Logopädie, um Stimme verbessern, nicht ausreichend; besser kurz und intensiv	Intensität wichtig bei Stimmtherapie	
B1	126, 129	Also wenn sie im Raum ■■■ sind, bieten wir an, das zum Beispiel bei uns zu machen. ... Aber wir sagen schon explizit Lee Silverman Voice Treatment. Wir möchten gerne zuweisen zu einer spezialisierten Logopädie.	Empfehlung Lee Silverman Voice Treatment, möchten zu einer spezialisierten Logopädie zuweisen	Zuweisung zu einer spezialisierten Logopädie mit LSVT wichtig	
B2	682, 687	Es ist häufig auch wichtig, anzuschauen, was ist denn Logopädie? Also das gilt für alle nicht-medikamentösen Therapieformen. Ich habe das früher nicht realisiert. Man muss nämlich stets	Logopädie nur ein Label, muss immer nachfragen, was genau gemacht wurde	Wichtig, Therapieinhalte zu kennen	

		konkret fragen: was wurde denn in der Logopädie gemacht? Logopädie ist ja nur ein Label, man muss immer nachfragen, was denn genau gemacht wurde.			
B3	1117	Ich meine, Logopädie bei Parkinson ist unbestritten.	Logopädie ist bei Parkinson unbestritten; Wirksamkeit belegt	Logopädie bei Parkinson unbestritten	
B3	1119-1122	Ihre Frage ist sozusagen mehr, zu welchem Zeitpunkt müssen wir intensiver dahinter. Die Studie, von der sie gesprochen haben, ist mir zum Beispiel nicht bekannt, ganz ehrlich. Aber die Tendenz ist bei den gesamten Parkinson-Behandlungen so, wirklich früh die verschiedenen Sachen anzuschauen und so gut wie möglich einzustellen: Das ist sehr viel besser, als sich erst dann um ein Symptom zu kümmern, wenn es fast nicht mehr kontrollierbar ist.	Tendenz ist bei den gesamten Parkinson-Behandlungen zu frühem Beginn; nicht erst wenn Symptom nicht mehr kontrollierbar	Tendenz zu frühem Behandlungsbeginn	<ul style="list-style-type: none"> • Tendenz zu frühem Behandlungsbeginn bei Therapien
B3	1034	Und bei der Logopädie ist es in den ersten 5-7,5 Erkrankungsjahre so, dass wahrscheinlich sicher nicht bei jedem Patient Bedarf da ist. Ich kann auch keine Zahlen nennen. Ob es jetzt nach 7,5 Jahren 50% sind oder schon mehr.	In den ersten 5-7,5 Erkrankungsjahren ist wahrscheinlich nicht bei jedem Patient Bedarf da, aber Zahlen zu nennen ist schwierig.	Zeitpunkt für Auftreten einer Dysarthrie unterschiedlich	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitpunkt erster Anzeichen von Dysarthrie unterschiedlich
B1	197	ich würde sagen, es ist individuell einfach zu unterschiedlich. Es gibt Patienten, bei denen über Jahre die Dysarthrie vorgeht, bevor die anderen motorischen Symptome losgehen. Typisch ist, dass es gleichzeitig kommt oder die	Zeitpunkt, wann eine Dysarthrie auftritt, ist individuell unterschiedlich; vor allen anderen Symptomen, gleichzeitig, oder es verschlimmert sich		<ul style="list-style-type: none"> • Tendenz für Dysarthrie; eher Spätverlauf

B2	657	Dysarthrie im Verlauf danach schlimmer wird. Aber möglich ist alles. Beim idiopathischen Parkinson tauchen sie eher im Spätstadium auf. Das dauert dann meist 2-3 Jahre, bis diese Art von Problemen auftauchen.	Stimm- und Schluckprobleme tauchen eher im Spätstadium auf		<ul style="list-style-type: none"> • Medikamentöse Einstellung für Therapie von Vorteil
B3	1221	Intensive Logopädie-Therapie und schlecht eingestellte Medikamente bringt nicht viel. Das ist – ich will jetzt nicht sagen Geldverschwendung – aber Ressourcenverschwendung. Denn ich glaube, der Patient, der gut eingestellt und von der Logopädie profitiert, der hat einen Nutzen on top Mein Ziel ist immer, medikamentös gut einzustellen und dann schauen, was therapeutisch alles noch gemacht werden kann.	Nutzen intensiver Logopädie-Therapie besser, wenn zuerst Medikamente gut eingestellt werden	Medikamentöse Einstellung als Grundlage für besseren Therapienutzen	

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	203	Das ist ein häufiges Thema von Angehörigen. Mehr als von Patienten meiner Meinung nach!	Kommunikation oder Sprechen ein häufiges Thema von Angehörigen, mehr als von Patienten; froh über Thematisierung	Häufiger Fragen von Angehörigen zu Sprechstörungen	OK 5: Beratungs- und Informationsbedarf von Patienten und deren Angehörige
B1	213	...sie sind zum Teil genervt und froh, wenn man sie danach fragt.			<i>UK 5.1: Fragen zu Sprechstörungen oder Probleme in der Kommunikation</i>
B3	938	Ich denke fast genau so viele oder auch häufiger sind es der Partner, also die Ehefrau oder der Ehemann. Ab und zu „mueslet“ er und ich verstehe kaum mehr etwas.			

B2	556	Was mir aber aufgefallen ist, dass es häufig die Angehörigen oder das Umfeld sind, denen etwas auffällt, gerade wenn es um die Verständlichkeit, um Dysarthrie, um eine monotone leise Stimme geht. Weniger die Betroffenen selber, das ist selten.	Häufig die Angehörigen oder Umfeld, denen im Bezug auf Verständlichkeit, Dysarthrie, monotone leise Stimme etwas auffällt, weniger den Betroffenen selber	Angehörigen fallen Veränderungen häufiger auf	<ul style="list-style-type: none"> Mehr Fragen von den Angehörigen als von den Betroffenen; Frage nach Behandlungsmöglichkeiten und Ursachen
B1	192	Und vielleicht verstehen sie auch nicht, was für Probleme es mit ihrem Partner zum Teil erzeugt. Wenn sie nicht gut kommunizieren können. Denn die sind zum Teil erheblich genervt	Patienten verstehen nicht, welche Auswirkungen die kommunikativen Probleme auf die Partnerschaft haben; Partner zum Teil erheblich genervt	Partner wegen Kommunikationsproblemen genervt	
B2	667	Nicht selten ist aber, dass sie zu zweit zu mir in die Sprechstunde kommen, also mit dem Partner und die Partner sagen dann: sie fänden es gut, wenn man etwas machen würde.	Partner fragen nicht selten, was man machen bei Problemen mit Sprechen	Wunsch des Partners nach Behandlungsmöglichkeiten	
B3	940	Sie fragen mich: Wieso ist das überhaupt so? Kann man etwas dagegen machen?			
B2	620 624	Aber dass ich gefragt werde...das gibt es schon auch, aber es ist sicher erst eine Entwicklung der letzten 2-3 Jahre. ... Also zum Stichwort Lee Silverman, das hat natürlich sehr Furore gemacht in der Laienpresse. Dort hat es einen Aufschwung gegeben, dass Leute wirklich gezielt nach dieser Therapie gefragt haben.	Lee Silverman hat für Aufschwung gesorgt und Leute fragen gezielt nach der Therapie; Entwicklung der letzten 2-3 Jahre	Gezieltes Fragen nach Lee Silverman, höherer Bekanntheitsgrad	
B1	222	Wenn jemand zum Beispiel Dozent war an der Hochschule oder so etwas in der Art oder eben im Verkauf gearbeitet hat, wo man mit Kunden sprechen	Fühlen sich zurecht behindert, wenn Stimme Werkzeug im Beruf war	Sprachbiographie und Sprachanforderungen im Beruf als Faktoren	

B1	229	muss. Das sind Leute, für die ist die Sprache immer ein Werkzeug und die fühlen sich behindert zurecht, wenn die Stimme schlecht ist. Wenn rückgefragt wird und sie eben auf das Sprechen sehr angewiesen sind.			<ul style="list-style-type: none"> • Bei Berufstätigen höhere Relevanz des Sprechens • Schlechte Verständlichkeit sehr einschränkend • Weitere Symptome: leise Stimme, Abnahme des Sprechens und Heiserkeit
B2	578	Es gibt solche, die es bis zuletzt nicht wirklich wahrnehmen, also wenn sie wirklich schwerstbetroffen sind. Und andere, die sehr früh schon gestört sind dadurch. Es ist sicher eine Frage vom Umfeld: Wie alt ist jemand? Wie sozialisiert ist derjenige?	Schwerstbetroffen nehmen Veränderungen spät, andere früh wahr; ist eine Frage des Umfelds, des Alters oder der Sozialisation	Umwelt- und persönliche Faktoren ausschlaggebend für Leidensdruck	
B1	181	Der Patient hatte sich unter anderem für eine Tiefenhirnstimulation entscheiden, weil er gemerkt hat, dass er eine fluktuierende Sprechstörung hat. ... Aber kurz: Es ist etwas, was Patienten, ich denke speziell die Berufstätigen, erheblich umtreibt.	Entscheid für Tiefenhirnstimulation, weil Patient seine fluktuierende Sprechstörung bemerkt hat; ein Thema speziell bei Berufstätigen	Sprechstörung bei Berufstätigen ein Thema	
B3	951	Ich glaube schon, nicht verstanden zu werden, ist das, was am meisten stört	Nicht verstanden werden, stört am meisten	Unverständlichkeit am meisten störend	
B1	228	Ich glaube, auffallen tut es immer dann, wenn die Patienten eben nicht mehr gut verstanden werden.	Auffallen tut es, wenn sie nicht mehr gut verstanden werden	Fällt auf, wenn sie nicht verstanden werden	
B2	602	Ich denke es sind 3 Sachen: Verständlichkeit, Lautstärke – er redet leise, sie redet leise – und das dritte ist, dass zum Teil die Sprache telegrammässig wird, also immer weniger gesprochen wird.	Häufig genannt werden Verständlichkeit, Lautstärke und dass Sprache telegrammässig wird, Heiserkeit auch ein Thema	Häufig genannt: Verständlichkeit, Lautstärke, Telegramm-Stil und Heiserkeit	
	610	Ja, viel. Ja. [Heiserkeit]			

Fall	Zeilenr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	63, 71	Ein Problem, das wir häufig sehen und die Logopäden natürlich noch mehr als Problem sehen, ist, dass gerade in bestimmten Generationen gar nicht die Bereitschaft besteht – sage ich jetzt mal –, entsprechende Therapieangebot anzunehmen. Die Patienten sagen, sie wollen es nicht. Obwohl sie eigentlich noch eine gute Lebensqualität haben, die es zu verteidigen gilt mit solchen Massnahmen. Das ist generell so, gerade was ältere Menschen betrifft. ... Also als Begründung hört man: Ich bin so alt. Alt beginnt dann schon ab 70. Warum soll ich denn so etwas annehmen.	Häufig keine Bereitschaft vorhanden, entsprechende Therapieangebot anzunehmen; finden sich zu alt	Keine Bereitschaft für Therapie bei älteren Patienten	OK 7: Hemmende Faktoren mit Bezug zum Patient <i>UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten</i> • Begründung: Zu alt
B1	281	Diese erstaunliche Leidensfähigkeit dieser Generation, die vor allem wirklich als Motiv hat, nicht der Gesellschaft in ihren Augen unsinnig zur Last zu fallen. Also, ich sage in IHREN Augen. Das wird mir so gesagt, zum Teil.	Niemandem zur Last fallen wollen – weder der Gesellschaft noch finanziell	Nicht zur Last fallen wollen	• Nicht zur Last fallen wollen
B1	142	Ich kann aber gleich sagen, das wird auch nicht jeder Patient annehmen. Jeder geht ja anders mit Krankheiten um. Ein nicht unerheblicher Teil der Patienten will gar nicht so viel Abklärung und Beratung da dran haben.	Nicht unerheblicher Teil der Patienten will nicht viel Abklärung und Beratung; wird das nicht annehmen	Patienten wollen nicht so viel Abklärung und Beratung	• Lehnen zu viel Abklärung und Beratung ab
B2	521	Das sind die Menschen sehr unterschiedlich, habe ich erlebt. Es gibt solche, die dies verunsichert und andere, denen es eher ein Sicherheitsgefühl gibt. Genau die gleiche Massnahme.	Eine Massnahmen kann jemanden verunsichern oder ein Sicherheitsgefühl geben; wird sehr unterschiedlich aufgenommen	Aufklärung kann verunsichern oder Sicherheitsgefühl geben	

B1	106	Auch da muss ich sagen, die Rückmeldungen sind sehr unterschiedlich. Ich habe auch Patienten, die sagen, sie mögen das nicht (lacht). Sie wollen keine Fragebögen geschickt bekommen.	Rückmeldungen auf Fragebögen sehr unterschiedlich; wollen keine Fragebögen geschickt bekommen	Fragebögen unerwünscht	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebögen wenig akzeptiert
B2	767, 770-772	Ich glaube auch die Betroffenen schätzen dies gar nicht so. Es gibt Hunderttausende Formulare, welche man den Patienten zum Ausfüllen im Wartezimmer abgeben kann. Das kommt in der Schweiz relativ schlecht an. ...	Möchten lieber erzählen können; zu viel an Systematisierung und Fragebögen nicht geschätzt; kultureller Unterschied		
B2	778	Ich glaube, das ist ein kultureller Unterschied. Nordische und angelsächsische Länder haben eher eine Systematisierung und sagen, dies und das gehört alles dazu			
B3	981	Das ist unterschiedlich. Es gibt Muffel, die sagen: schon wieder eine Therapie. Es ist immer schwierig, Patienten gegen ihren Willen zu behandeln. Das geht in der Regel nicht.	Gibt Muffel, die sagen: schon wieder eine Therapie.	Therapiemuffel	<ul style="list-style-type: none"> • Lehnen eine weitere Therapie ab
B2	668	Das ist aber immer auch eine psychologische Challenge. Denn es ist auch eine Kränkung aus Sicht der Betroffenen, wenn meine Frau mir sagt, ich solle zum Logopäden, oder umgekehrt. In diesen Fällen erlebe ich häufiger, dass es zu einer Ablehnung kommt.	Kränkung für Betroffener, wenn Partner Logopädie wollen; häufig zuerst Ablehnung	Ablehnung aufgrund Kränkung	<ul style="list-style-type: none"> • Kränkung des Partners
B2	679	Und dann gibt es auch Menschen, die bereits einmal in der Logopädie waren und sagen: das bringt mir gar nichts subjektiv.	Ehemalige Logopädie-Patienten: bringt mir gar nichts	Ablehnung nach fehlender Wirksamkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Wirksamkeit

B1	207, 217	Das spiegelt so ein bisschen die Erfahrung hier in den Sprechstunden wider, ja, [dass leise monotone Stimme Betroffenen selber nicht auffällt]	Erfahrung aus der Sprechstunde, dass leise monotone Stimme Betroffenen selber nicht auffällt; ist ihnen nicht bewusst	Fehlendes Bewusstsein für Stimmveränderungen	<p><i>UK 6.2: Fehlendes Bewusstsein der Patienten für eigenes Sprech- und Kommunikationsverhalten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Leise Stimme fällt nicht auf • Auf Rückmeldung Umwelt angewiesen
B3	944	Aber dass sie explizit sagen würden, ich rede leise, das kommt nicht mal so häufig vor.			
B2	564, 568	Also dass es den Untersuchenden oder dem Umfeld auffällt und die Betroffenen das Gefühl haben, was soll das.			
B3	958	Wann fällt dem Patient ein Symptom auf – das ist etwas, das allgemein nicht ganz einfach ist.			
B1	240-245	Weil die Modulation nicht mehr da ist. Und das sind, finde ich, in der sozialen Interaktion die Probleme. Dann kommt noch eine Hypomimie dazu und dann weiss man gar nicht mehr, wie geht es dem Gegenüber eigentlich. Ist er mir gerade wohlgesonnen? Oder ist er genervt in der Situation? Das ist eine ganz erhebliche Beeinträchtigung. Ob das dem Patienten bewusst ist, weiss ich aber nicht. Ich glaube, dem Patienten fällt vor allem auf, wenn das Gegenüber die Worte einfach nicht mehr versteht.	Für soziale Interaktion problematisch, wenn Modulation nicht vorhanden; weiss nicht, ob Patient sich dem bewusst ist	Bewusstsein bei Patient für fehlende Modulation unklar	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Modulation fällt nicht auf

B1	247, 252	... es ist wirklich leider eine Seltenheit. Nach Krankengymnastik fragen die Patienten viel häufiger. Also Physiotherapie, aber nach Logopädie...da muss ich sehr lange überlegen, bis mir ein Fall einfällt. Eher dann Schluckstörungen. Aber seltenst Dysarthrie. Was schade ist.	Initiative vom Patienten, dass sie nach Logopädie fragen, ist möglich, aber sehr selten Frage nach Krankengymnastik / Physiotherapie oder Schluckstörungen häufiger	Initiative des Patienten im Bezug auf Logopädie selten	<p><i>UK 7.3: Geringe Bekanntheit von Logopädie oder Dysarthrie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechstörung kein Symptom im Fokus
B2	615	Selten.			
B3	955, 1004	Es ist nicht häufig. Also sicher nicht 10% oder 5%. ... Also weniger als gegen das Zittern, oder das schlecht Laufen. Es ist eines der Symptome, welches nicht zuvorderst steht. Nicht im Fokus ist.			
B2	615, 618	Selten. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es Logopädie gibt. Ausser es ist natürlich so, dass sie aus dem Bekanntenkreis, aus der Familie irgendwie damit konfrontiert worden sind. ... Bedeutung ist nicht allen geläufig	Viele wissen nicht, was Logopädie ist; Bedeutung nicht allen geläufig Bezüglich Schlucken schon von Logopädie gehört, aber im Bezug auf Stimmvolumen nicht	Logopädie wenig bekannt, Bedeutung nicht geläufig oder mit Stimmvolumen in Verbindung gebracht	<ul style="list-style-type: none"> • Logopädie wenig bekannt
B3	994	Das ist eine gute Frage. Wenn es einfach um das Volumen der Stimme geht, dann glaube ich effektiv nicht. Beim Schlucken schon.			
B1	270, 273, 275	Vielleicht ist die Beeinträchtigung zu abstrakt für die Patienten. Um sich das vorzustellen. ... Und wenn man das plastischer erklären würde, was dies für erhebliche soziale Konsequenzen hat. Dass jemand sich	Beeinträchtigung zu abstrakt, um sich das vorzustellen; müsste soziale Konsequenzen plastischer erklären	Vorstellung von Beeinträchtigung abstrakt; muss Konsequenzen erklären	<p><i>UK 7.4: Fehlende Vorstellung einer Sprechstörung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung einer Sprachbeeinträchtigung zu abstrakt

		letztlich auch zurückzieht, uns so weiter. Vielleicht würde das zum Teil helfen.			
B1	264	Ich glaube, Sprechen wird noch nicht so sehr als wichtige Funktion verstanden. Also wir beide brauchen uns nicht gegenseitig zu überzeugen, oder. Aber ich glaube die Patienten wissen es nicht.	Sprechen wird vom Patienten nicht als wichtige Funktion verstanden	Sprechen keine wichtige Funktion	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechen nicht als wichtige Funktion verstanden
B2	677	Zum Beispiel Patienten, die irgendwo am Berg wohnen und die nächste Logopädie ist weit weg. Oder wenn jemand mit dem Auto gebracht werden muss, weil er oder sie selber nicht Auto fährt.	Ablehnung, wenn Logopädie weit weg oder Patient gefahren werden muss	Weiter Anfahrtsweg oder auf Fahrdienst angewiesen	<i>UK 7.5: Hürde für Therapie</i> <ul style="list-style-type: none"> • Weiter Anfahrtsweg • Angewiesen auf Fahrdienst
B3	874	LSVT ist sicher gut, aber im ambulanten Setting nicht immer ganz so einfach. Es kommt darauf an, wo der Patient wohnt und ob es dort auch gleich eine Logopädin in der Nähe hat, wo man das täglich machen kann oder muss der Patient immer das ganze [REDACTED] hinauffahren. Man scheitert ab und zu auch daran.	LSVT im ambulanten Setting nicht einfach für Patienten; scheitert manchmal daran, ob eine Logopädie in der Nähe ist	Braucht Logopädin in der Nähe für LSVT	

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	93 96	Es ist generell ein Problem, dass im medizinischen System eine Beratung durch Ärzte nicht gut entgolten ist. Wir stehen natürlich unter einem erheblichen finanziellen Druck. ... Und die reine Beratungsleistung ist sehr schlecht abgebildet. So dass wir uns dann doch eher tatsächlich auf das	Beratung wird nicht gut entgolten; finanzieller Druck Konzentrieren uns daher auf das kurze Anamneseerheben	Finanzieller Druck	OK 8: Hemmende Faktoren aus Perspektive Neurologe <i>UK 8.1: Institutionelle Rahmenbedingungen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzieller Druck

	351, 358	kurze Anamneseerheben, wo steht der Patient und so weiter konzentrieren. Es muss eine Leistung sein, die sich selbst trägt an einem Spital wie bei uns. Es ist immer weniger Luft dafür da, Dinge anzubieten, die sich nicht selbst rentieren.	Leistungen müssen sich finanziell rentieren		<ul style="list-style-type: none"> • Zeitfaktor <i>UK 8.2: Fehlende Ressourcen</i> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Angebote • Wenig Logopäd_innen
B2	515	Es ist halt immer dasselbe bei diesen frühzeitigen – Irgendwo hat man dann mehr Informationen, andererseits versucht man – gerade jetzt mit Covid-19 – möglichst schlank durchzukommen.	Abwägen zwischen frühzeitig Screening machen (?) und schlank durchkommen wollen	Schlank durchkommen wollen	
B2	502	Es macht ja wenig Sinn, dass ich in den Sprechstunden – Es gibt einen berühmten Spruch, der heisst: Parkinson ist so eine Erkrankung mit all seinen Symptomen, wie will man in einer halben Stunde Konsultation dem Herr oder Meister werden.	Komplexe Erkrankung; nicht alles kann in einer halben Stunde angesprochen werden	Komplexer Erkrankung, aber zeitliche Limitation	
B3	1018	Bei ambulanten Patienten ist es schwieriger, rein ressourcen-technisch. Wir haben nicht so viele Logopädinnen da. Und es ist von dem her zurzeit nicht realisierbar, dass wir gemeinsame Sprechstunden hätten.	Gemeinsame Sprechstunde bei ambulanten Patienten schwierig; haben nicht so viele Logopädinnen	Zu wenig Logopädinnen für Besprechung ambulante Patienten	
B3	1061	Aber, das muss man auch sagen, es gibt nicht viele Logopäden. Die Therapieangebote sind nicht so gewaltig. Und auch bei uns.	Therapieangebot nicht sehr gross; gibt nicht viele Logopäden	Wenig Logopäden und Therapieangebot	
B3	1062	Wenn wir fragen: könnt ihr nicht in den nächsten zwei Wochen diesen Patienten etwas rannehmen. Am besten jeden zweiten Tag oder sogar jeden Tag,	Kurzfristige Anfrage bei Logopäden, um einen Patienten intensiv zu therapieren,	Häufig Kapazitätsproblem für kurzfristige intensive Therapie	

		dann ist es häufig ein Kapazitätsproblem.	scheitert häufig an fehlenden Kapazitäten		
B3	1123	Bei der Hypophonie...ob jetzt ein Patient, der 3 Jahre früher oder 3 Jahre später mal eine LSVT gemacht, oder ab und zu wieder eine LSVT macht, ob er langfristig besser ist bezüglich Stimmproduktion. Das weiss ich nicht. Es ist schon möglich. Die Frage ist halt mehr, wer macht schon eine LSVT bei jemanden, wo es erst ein diskretes Symptom ist. Kann man es stabilisieren, kann er mit gewissen Übungen, die er in der Therapie lehrt, selber weitermachen. Es ist ein Gedanken wert.	Unklar, ob Stimmproduktion langfristig besser ist bei früherem oder späterem Therapiebeginn Wer macht LSVT bei diskreten Symptomen; ist eine Stabilisierung möglich, kann Patient selber zuhause weitermachen	Zu welchem Zeitpunkt ist Therapiebeginn sinnvoll	<i>UK 8.3: Fehlende Evidenz</i> • Zeitpunkt für Therapiebeginn
B1	149	Bei Patienten, die neu diagnostiziert werden zum Beispiel und wir hören in der Interaktion keinerlei Dysarthrie raus und es gibt auch keine Beschreibung. Der Patient sagt, doch ich kann doch gut reden, das ist kein Thema. Dass wir da dann sagen würden, aber jetzt gehen sie präventiv in die Logopädie. Anders herumgefragt, gibt es denn eine Evidenz dafür?	Frage, ob Evidenz für präventiven Einsatz von Logopädie bei Parkinson gegeben ist	Frage nach Evidenz im Bezug auf präventive Massnahme	• Prävention

Fall	Zeilenr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	366	Wir als Ärzte müssen natürlich auch dranbleiben mit den Patienten und darüber reden.	Wir als Ärzte müssen mit den Patienten darüber reden	Als Arzt darüber reden	OK 9: Reflexion

B3	970, 977	Wenn man da als Arzt einfach sagt, „ja dann ist ja super, wir hören uns in einem halben Jahr wieder“, dann haben wir unseren Job nicht richtiggemacht. Wir sollten ja eigentlich sehen, was man noch besser machen könnte. Wenn jemand vor dir sitzt und nuschtelt und macht, da könnte man etwas machen, etwas verbessern. Als Patient sieht man allenfalls gar nicht, was alles besser sein könnte. Das ist auch logisch. Das ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen.	Patient sieht nicht, was alles besser sein könnte; unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen	Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen als Aufgabe der Neurologen	<p><i>OK 9.1: Rollenverständnis</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Als Arzt Patient informieren • Möglichkeiten zur Verbesserung des Status Quo aufzeigen
B1	421	Und vielleicht wird es doch zu wenig angesprochen noch. Auf der anderen Seite fragen Patienten viel aktiver nach Physiotherapie zum Beispiel.	Vielleicht wird es doch zu wenig angesprochen	Wird zu wenig [von Patienten] angesprochen	<p><i>OK 9.2: Selbstkritik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlendes Nachfragen • Fällt mir nicht auf
B1	419	Ich sage auch nicht, dass ich bei jedem Patienten so genau immer nachfrage. Vielleicht bleibt es etwas zu sehr an der Oberfläche oder es fällt mir gar nicht auf, obwohl der Patient eine deutliche Hypophonie oder Monotonie oder ähnliches hat.	Sage nicht, dass ich immer so genau nachfrage. Vielleicht bleibt es zu sehr an Oberfläche oder fällt mir nicht auf	Fällt mir nicht auf oder bleibe an der Oberfläche	

Fall	Zeilenr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
B1	110 114	... eigentlich ist das Ziel, dass ein Patient immer abgefragt wird, also als Teil der Kontrollvisite. ... Und da wir eben die zeitlichen Limitationen haben, obwohl wir eine Stunde Zeit pro Patient uns nehmen, sind wir noch ein bisschen am schauen, wie wir das besser integrieren.	Überlegung, wie Befragung besser integriert werden kann; wegen zeitlicher Limitationen	Befragung zeitlich besser integrieren	OK 10: Impulse zur Prozessoptimierung

B3	884	Das könnte man sicher – je nach dem – etwas mehr systematisieren.	Information der Patienten über Sprechstörungen könnte mehr systematisiert werden	Bessere Systematisierung der Informationen	<p><i>UK 10.1: Optimierung Aufklärung oder Befragung</i></p> <p><i>UK 10.2: Einbezug Logopädie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbindung Logopädie als Routine-Massnahme
B1	362	Und ansonsten glaube ich, engagierte Logopäden braucht es. Logopäden, die auch reden über das Thema. Wenn man als niedergelassener Logopäde in eigener logopädischer Praxis das auch auf die Homepage bringt, darüber informiert; was macht man da, was sind die Ziele, was kann man erreichen, ist glaub ich ganz wichtig.	Braucht engagierte Logopäden, die über ihre Kanäle über Dysarthrie bei Parkinson informieren	Braucht engagierte Logopäden, die informieren	
B1	161	Das ist ein guter Punkt. Also, vielleicht so als Screeninguntersuchung bei der Diagnosestellung, so eine Art Status mal festzustellen. Ich nehme das gerne mal auf und gebe das unseren Logopädinnen als Idee weiter. Eben, es ist immer die Frage, ist es machbar sozusagen, oder. Aber ich finde es eine sehr schöne Idee.	Schöne Idee, Logopädie als Screening-Untersuchung bei der Diagnosestellung einzubeziehen, um Status festzustellen, Frage der Machbarkeit	Überprüfung Einbezug Logopädie als Teil des Screenings	
B1	343, 359	Also tatsächlich jetzt auch ein bisschen getriggert oder unterstützt durch Ihren Punkt Prävention, werde ich tatsächlich nochmals ansprechen, ob wir die Logopäden nicht frühzeitig involvieren könnten. Vielleicht als Routine-Massnahme. Zumindest für Patienten einer gewissen Altersklasse oder mit einer gewissen Selbstständigkeit. ... Es muss sich rentieren.	Abklärung, ob Logopäden frühzeitig involvieren werden können als Routine-Massnahme, zumindest für Patienten einer gewissen Altersklasse und Selbstständigkeit	Logopädie als frühe Routine-Massnahme -> Möglichkeit prüfen	
B3	1024	Also unmöglich ist das nicht. Wir haben auch eine Reha-Sprechstunde. Das ist auch ein mittelfristiges Ziel, dass wir	Ziel, dass in den Reha-Sprechstunde Slots für	Reha-Sprechstunden mit Slots für Therapeuten als Ziel	

		dort auch mal Slots anbieten können, wo Therapeuten anwesend sind.	Therapeuten angeboten werden		
B3	1015 – 1018	Ja, die Logopädie könnte da schon noch einen Beitrag leisten. Denn es geht ja nicht nur darum, dass man das macht, was wir Neurologen erkennen, sondern dass wir auch mal darauf hingewiesen werden, was nicht beachtet worden wurde. Von dem her ist das Interdisziplinäre sicher wichtig.	Das Interdisziplinäre ist wichtig; dass darauf hingewiesen wird, was nicht beachtet worden wurde; Beitrag der Logopädie	Interdisziplinäres Zusammenarbeit für Hinweise wichtig	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Interdisziplinäre Hinweise</i>
B1	383 398	Was ich sehr interessant finde, wäre ein Screeningtool, dass man elektronisch nutzen könnte mit einem portablen Mikrophon. ... Das Ziel sollte sein, es gut in die Klinik und in die Routine zu integrieren. Zum Beispiel mit Remote-Auswertung.	Interesse, ein Screeningtool zu testen und zu mitzuentwickeln, welches im klinischen Alltag von Neurologen angewandt werden kann	Interesse an Entwicklung Screeningtool für Dysarthrie	<p><i>UK 10.3: Entwicklung neuer logopädisch-therapeutischer Angebote</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Screeningtool für Neurologie</i>
B1	435	Wir sind auch daran, ein neues Angebot zu entwickeln für Parkinson-Patienten, eine Intensivwoche, wo die Patienten 7 Tage am Stück am Spital wären und intensive Therapie erhalten würden, auch im Bezug auf Logopädie. Die Logopäden würden täglich mit den Patienten arbeiten. Alle Voraussetzungen sind jetzt eigentlich gegeben, damit wir bald starten könnten.	Neues Parkinson-Angebot in der Entstehung: Intensivwoche mit intensivem täglichen Therapieangebot am Spital geplant, auch mit Logopädie	Intensivwoche für Parkinson in Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivwoche
B3	911 1171 – 1174	Von der Schweizerische Bewegungstörungsgesellschaft sind wir momentan daran, ein Therapie-Netzwerk aufzubauen, wo man dann sagen kann, dass sind die Logopäden, das sind die Ergotherapeuten und das sind die Phy-	Therapie-Netzwerk in der Entstehung, damit Therapeuten mit Bezug zu Parkinson in der Umgebung der Patienten empfohlen werden können	Aufbau Therapie-Netzwerk in Planung	<ul style="list-style-type: none"> • Therapie-Netzwerk

		siotherapeuten, welche wirklich irgendwo ein Interesse zeigen und an Fortbildungen kommen. Damit man diese dann auch besser empfehlen kann, denn es schon zum Teil nicht ganz so einfach...			
B3	1135	Man müsste eigentlich einen Kurz-LSVT anbieten für die, die gut dran sind. Dass man sagen kann, es geht jetzt weniger darum, die gute Stimme noch besser zu machen, sondern um das Bewusstsein zu schärfen und aufzuzeigen, dies sind die Übungen, die man regelmässig machen sollte.	Kurz-LSVT für Patienten, die noch nicht stark betroffen sind, um Bewusstsein zu schärfen und Übungen aufzuzeigen	Kurz-LSVT für Schärfung Bewusstsein und Instruktion von Übungen als Überlegung	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz-LSVT
B3	1179	Gerade für die Logopädie sind all die telemedizinischen Geschichten nicht uninteressant, wo wir jetzt hier auch einen Raum haben für telemedizinische Sprechstunde für Patienten, die nicht reisen wollen oder können. Weiss nicht, gerade eine logopädische Therapie kann ich mir am Laptop sehr gut vorstellen. Einfach wenn es nur um die Sprache geht. ... Und dann würde man auch eine ganz andere Intensität zustande bringen.	Sprachtherapie am Laptop als Option für Patienten, die nicht reisen können oder wollen; für eine höhere Intensität	Telemedizinische Sprachtherapie interessant für Intensität	<ul style="list-style-type: none"> • Teletherapie
B3	1115	Ich sage immer, Daten sind das überzeugendste. Es gibt sehr viele, die einfach Sachen machen und sagen, sie bringen etwas, ohne dass es irgendwo auch nachgewiesen ist.	Daten sind das überzeugendste, viele sprechen von Wirksamkeit, ohne diese mit Studien zu belegen	Daten als Beleg für Wirksamkeit erwünscht	<i>UK 10.4 Studien zu Wirksamkeit</i>

Sammelkategorie

Fall	Zeilennr.	Auswertungseinheit	Paraphrasierung	Generalisierung	Reduktion
1-A	292	Ich würde alles rezeptieren, aber ich weiss, dass die Versicherungen nicht alles akzeptieren. Aber ich würde grundsätzlich sofort eine Langzeittherapie ausstellen, aber ich glaube, dass das nicht gut funktioniert.	Langzeitverordnung durch Versicherung nicht akzeptiert	Ärztliche Langzeitverordnung nicht akzeptiert	Ärztliche Verordnung für Logopädie
2-B	727 736	Schon eine Logopädie-Langzeitverordnung für 1 Jahr ist nicht ganz ohne. Es kommt zwar auf die Indikation drauf an. Aber gerade bei Parkinson ist es echt schwierig, dies hinzukriegen. Weil die Kasse relativ rasch sagt, fangt doch mal mit 2-3 Monaten und dann schauen wir mal. ... Ich höre häufig auch bei chronischen, progredienten Erkrankungen: Wann kann mit dem Ende der Therapie gerechnet werden.	Logopädie-Langzeitverordnung schwierig hinzukriegen	Ärztliche Langzeitverordnung schwierig	
2-B	749 756	Diese Dreiecksbeziehung ist ja irgendwo das Problem. ... Wir wären vielleicht in gewissen Bereichen auch sparsamer, würde ich jetzt behaupten. Ich glaube nicht, dass es im jetzigen System möglich ist, mit einer konkreten Massnahme das zu verändern. Und ich muss ehrlich sagen, ich sehe im Moment auch nicht den Bedarf, denn dort wo es nötig ist, funktioniert es.	Vom System abhängig, welches funktioniert; kein Bedarf für Veränderung	Systemabhängigkeit	

B1	81	Allgemein das aktiv bleiben, dazu gehört zum Beispiel das Kommunizieren erwiesenermassen. Das Outcome ist besser, der Verlauf ist besser, wenn Patienten aktiv leben können. Dazu gehört Beweglichkeit, Physiotherapie und natürlich Sprechen genauso.	Outcome und Verlauf besser, wenn Patienten aktiv leben. Kommunizieren und Sprechen gehören zum aktiv bleiben	Sprechen wichtig für Outcome und Verlauf	Aktiv bleiben durch Sprechen
B1	427	Wir sind immer noch dabei, den Patienten zu erklären, es ist keine reine Bewegungsstörung.	Den Patienten erklären, keine reine Bewegungsstörung	Info für Patienten: keine reine Bewegungsstörung	Parkinson mehr als Bewegungsstörung

Anhang 4.4: Tabellarische Zusammenfassung anhand des Kategoriensystems

Tabelle 9

Prozessbeschreibende Kategorien

OK 1: Befragung	OK 2: Informationsleistung	OK 3: Logopädische Interventionsformen	OK 4: Interdisziplinäre Zusammenarbeit	OK 5: Beratungs- und Informationsbedarf von Patienten und deren Angehörige
<p>UK 1.1: Systematische Befragung mittels Fragebogen Zeitpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor der Abklärung bzw. bei Eintritt • Bei Kontrollterminen <p>Erfassung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemanamnese • Standardfragebogen • Fragebogen zu Lebensqualität bei fortgeschrittener Therapie <p>Häufigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x jährlich oder • bei Kontrolltermin <p>UK 1.2: Offene Befragung</p>	<p>UK 2.1: Auslösender Faktor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei Auffälligkeiten • Bei Fragen von Betroffenen • Bei Fragen von Angehörigen • Teilweise bei der Diagnosestellung <p>UK 2.2: Umsetzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mündliche Aufklärung durch Neurologe oder • Überweisung an Logopädie für Spezifizierung, Besprechung therapeutischer Möglichkeiten • Keine gemeinsamen Sprechstunden mit Logopädie 	<p>UK 3.1: Screening</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logopädie-Screening bei stationären Patienten zum Teil Standard; Unterschied zu ambulanten Patienten • Zur Mitbeurteilung im weiteren Verlauf, ob dysarthrische Symptome vorhanden <p>UK 3.2: Präventive Massnahme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keine präventiven Angebote zur Sensibilisierung <p>UK 3.3: Kurz-Intervention Niederschwellige Angebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • kurzer Logopädie-Input • Anleitung zur Eigenarbeit 	<p>➔ Intensität der Zusammenarbeit abhängig von Anzahl Patienten, stationäres oder ambulantes Setting</p> <p>UK 4.1: Kommunikation und Feedback</p> <p>➔ Von regelmässig bzw. gut etabliert zu punktuell oder wenig etabliert</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardisierter Informationsaustausch bei stationären Patienten • Feedback zu Therapieverlauf bei ambulanten Patienten punktuell • Diagnostisch-wertvolle Rückmeldung für Neurologie erwünscht <p>UK 4.2: Logopädisches Fachwissen</p>	<p>UK 5.1: Fragen zu Sprechstörungen oder Probleme in der Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehr Fragen von den Angehörigen als von den Betroffenen; Behandlungsmöglichkeiten und Ursachen <p>UK 5.2: Einschränkungen im Alltag</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abhängig von Umwelt und eigener Biographie • Bei Berufstätigen höhere Relevanz des Sprechens • Schlechte Verständlichkeit sehr einschränkend • Weitere Symptome: leise Stimme, Abnahme des Sprechens und Heiserkeit

	<p>UK 2.3: Informationsangebote ausserhalb der Sprechstunde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitale Informationen • Fachvorträge 	<p>UK 3.4: Therapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logopädie keine Standard-Massnahme • Keine Therapieindikation, wenn a) es nicht auffällt oder b) Patient kein Leiden äussert • Positive Rückmeldungen nach Therapie 	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Therapieintensität als genannter Faktor für Therapieerfolg • Empfehlung LSVT; Wirksamkeit belegt • Tendenz zu frühem Behandlungsbeginn bei Therapien • Zeitpunkt erster Anzeichen von Dysarthrie unterschiedlich, Tendenz eher Spätverlauf • Medikamentöse Einstellung als Grundlage 	
--	---	--	---	--

Kategorien, welche Hürden oder Lücken beschreiben

OK 6: Lücken in der Information und Aufklärung	OK 7: Hemmende Faktoren mit Bezug zum Patient	OK 8: Hemmende Faktoren aus Perspektive Neurologe
<p>UK 6.1: Fehlende Systematisierung des Informationsprozesses</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein festgelegter Zeitpunkt oder Ablauf erkennbar • Frühe Thematisierung bei Diagnosestellung kann verunsichern <p>UK 6.2: Nicht vorhandenes oder unzureichend geeignetes Material</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Printmaterial über Logopädie / Dysarthrie bei Parkinson vorhanden • Liste mit spezialisierten Logopäd_innen nicht vorhanden • Fragebögen eher unbefriedigend 	<p>UK 7.1: Ablehnende Haltung des Patienten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begründung: Zu alt • Nicht zur Last fallen wollen • Lehnen zu viel Abklärung und Beratung ab • Lehnen eine weitere Therapie ab • Fragebögen wenig akzeptiert • Kränkung des Partners • Fehlende Wirksamkeit <p>UK 7.2: Fehlendes Bewusstsein der Patienten für eigenes Sprech- und Kommunikationsverhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leise Stimme oder fehlende Modulation fällt nicht auf • Auf Rückmeldung Umwelt angewiesen 	<p>UK 8.1: Institutionelle Rahmenbedingungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzieller Druck • Zeitfaktor knapp <p>UK 8.2: Fehlende Ressourcen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlende Angebote • Wenig Logopäd_innen <p>UK 8.3: Fehlende Evidenz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimaler Zeitpunkt für Therapiebeginn unklar (Nutzen, langfristige Effekte) • Prävention

	<p>UK 7.3: Geringe Bekanntheit von Logopädie oder Dysarthrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprechstörung kein Symptom im Fokus • Logopädie wenig bekannt <p>UK 7.4: Fehlende Vorstellung einer Sprechstörung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorstellung einer Sprachbeeinträchtigung zu abstrakt • Sprechen nicht als wichtige Funktion verstanden <p>UK 7.5: Hürde für Therapie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weiter Anfahrtsweg • Angewiesen auf Fahrdienst 	
--	--	--

Prozessoptimierende Kategorien

OK 9: Reflexion	OK 10: Impulse zur Prozessoptimierung
<p>OK 9.1: Rollenverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als Arzt Patient informieren • Möglichkeiten zur Verbesserung des Status Quo aufzeigen als Aufgabe des Neurologen <p>OK 9.2: Selbstkritik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlendes Nachfragen • Fällt mir nicht auf 	<p>UK 10.1: Optimierung Aufklärung oder Befragung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systematisierung der Informationen • Befragung zeitlich besser integrieren <p>UK 10.2: Einbezug Logopädie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einbindung Logopädie als Routine-Massnahme • Interdisziplinäre Hinweise <p>UK 10.3: Entwicklung neuer logopädisch-therapeutischer Angebote</p> <ul style="list-style-type: none"> • Screeningtool für Neurologie • Intensivwoche • Therapie-Netzwerk • Kurz-LSVT • Teletherapie <p>UK 10.4 Studien zu Wirksamkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Therapie bei frühen Symptomen

Anhang 5: Klinische Befragungsinstrumente für Parkinson

Anhang 5.1: MDS – Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)

Auszug aus Motor Part II, Seite 1 von 3

MDS - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)

Part II: Motor Aspects of Experiences of Daily Living (M-EDL)

2.1. Speech

- 0 Normal. Not at all.
- 1 Slight. My speech is soft, slurred or uneven, but it does not cause others to ask me to repeat myself.
- 2 Mild. My speech causes people to ask me to occasionally repeat myself, but not everyday.
- 3 Moderate. My speech is unclear enough that others ask me to repeat myself every day even though most of my speech is understood.
- 4 Severe. Most or all of my speech cannot be understood.

2.2. Saliva and Drooling

- 0 Normal. Not at all.
- 1 Slight. I have too much saliva, but do not drool.
- 2 Mild. I have some drooling during sleep, but none when I am awake.
- 3 Moderate. I have some drooling when I am awake, but I usually do not need tissues or a handkerchief.
- 4 Severe. I have so much drooling that I regularly need to use tissues or a handkerchief to protect my clothes.

2.3. Chewing and Swallowing

- 0 Normal. No problems.
- 1 Slight. I am aware of slowness in my chewing or increased effort at swallowing, but I do not choke or need to have my food specially prepared.
- 2 Mild. I need to have my pills cut or my food specially prepared because of chewing or swallowing problems, but I have not choked over the past week.
- 3 Moderate. I choked at least once in the past week.
- 4 Severe. Because of chewing and swallowing problems, I need a feeding tube.

2.4. Eating Tasks

- 0 Normal. No problems.
- 1 Slight. I am slow but I do not need any help handling my food and have not had food spills while eating.
- 2 Mild. I am slow with my eating and have occasional food spills. I may need help with a few tasks such as cutting meat.
- 3 Moderate. I need help with many eating tasks but can manage some alone.
- 4 Severe. I need help for most or all eating tasks.

2.5. Dressing

- 0 Normal. No problems.
- 1 Slight. I am slow but I do not need any help.
- 2 Mild. I am slow and need help for a few dressing tasks (buttons, bracelets).
- 3 Moderate. I need help for many dressing tasks.
- 4 Severe. I need help for most or all dressing tasks.

Auszug aus Motor Part III, Seite 1 von 5

MDS - Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS)

Part III: Motor Examination

3a

Is the patient on medication for treating the symptoms of Parkinson's Disease? yes no

3b

If the patient is receiving medication for treating the symptoms of Parkinson's Disease, mark the patient's clinical state using the following definitions:

ON: On is the typical functional state when patients are receiving medication and have a good response.

OFF: Off is the typical functional state when patients have a poor response in spite of taking medications.

3c

Is the patient on Levodopa ? yes no

3.c1 If yes, minutes since last levodopa dose _____

3.1. Speech

- 0 Normal. No speech problems.
- 1 Slight. Loss of modulation, diction or volume, but still all words easy to understand.
- 2 Mild Loss of modulation, diction, or volume, with a few words unclear, but the overall sentences easy to follow.
- 3 Moderate. Speech is difficult to understand to the point that some, but not most, sentences are poorly understood.
- 4 Severe. Most speech is difficult to understand or unintelligible.

3.2. Facial Expression

- 0 Normal. Normal facial expression.
- 1 Slight. Minimal masked facies manifested only by decreased frequency of blinking.
- 2 Mild. In addition to decreased eye-blink frequency, Masked facies present in the lower face as well, namely fewer movements around the mouth, such as less spontaneous smiling, but lips not parted.
- 3 Moderate. Masked facies with lips parted some of the time when the mouth is at rest.
- 4 Severe. Masked facies with lips parted most of the time when the mouth is at rest.

Anhang 5.2: UPDRS der Institution B1 (deutsche Übersetzung)

Seite 1

Neurologische Klinik, Schwerpunkt Bewegungsstörungen

UPDRS II

Kantonsspital Aarau

Patientenfragebogen

Lieber Patient, Liebe Patientin,

In diesem Fragebogen bitten wir Sie, Auskunft über ihre Erfahrungen im täglichen Leben zu geben.

Dieser Fragebogen enthält insgesamt 13 Fragen. Wir versuchen ausführlich und genau zu sein, deshalb können auch Fragen vorkommen, die weder jetzt noch in Zukunft auf Sie zutreffen werden.“

Wenn Sie das in der Frage angesprochene Problem nicht haben, dann kreuzen Sie bitte eine „0“ für NEIN an.

Bitte lesen Sie jede einzelne Frage sorgfältig durch. Lesen Sie bitte auch alle Antwortmöglichkeiten aufmerksam durch, bevor Sie diejenige auswählen, die am besten auf Sie zutrifft.

Wir möchten Ihren durchschnittlichen bzw. üblichen Zustand in der letzten Woche einschließlich heute erfahren. Einige Patienten können Aufgaben zu bestimmten Tageszeiten besser bewältigen als zu anderen Zeitpunkten. Bitte beschränken Sie sich trotzdem immer auf eine einzige mögliche Antwort.

Sie sollten diejenige Antwort auswählen, die am besten beschreibt, was Sie in der überwiegenden Zeit des Tages verrichten können.

Eventuell haben Sie neben Ihrer Parkinson-Erkrankung noch andere gesundheitliche Probleme. Bitte machen Sie sich keine Mühe, bei den verschiedenen Problemen zu unterscheiden, ob sie durch die Parkinson-Erkrankung oder andere Erkrankungen verursacht werden.

Wählen Sie einfach die am besten zutreffende Antwort.

Wählen Sie bitte ausschließlich 0, 1, 2, 3, 4 als Antwort. Bitte lassen Sie keine Frage unbeantwortet.

Ihr Arzt oder Ihre Krankenschwester kann die Fragen gemeinsam mit Ihnen durchsehen. Dieser Fragebogen sollte jedoch von dem Patienten entweder alleine oder gemeinsam mit der Betreuungsperson ausgefüllt werden.

Wer hat diesen Fragebogen ausgefüllt (bitte kreuzen die entsprechende Antwort an)?

Sie als Patient Eine Betreuungsperson Sie und eine Betreuungsperson gemeinsam

Name.....

Geburtsdatum.....

Datum.....

Teil II: Motorische Aspekte bei Erfahrungen des täglichen Lebens (M-EDL)**2.1 SPRECHEN**

Hatten Sie in der vergangenen Woche Probleme mit dem Sprechen?

0	Normal	Überhaupt nicht (Keine Probleme).
1	Angedeutet vorhanden	Meine Sprache ist leise, undeutlich oder ungleichmäßig, andere Personen müssen mich jedoch nicht um eine Wiederholung bitten.
2	Leicht ausgeprägt	Meine Sprache veranlasst andere Personen, mich gelegentlich, aber nicht täglich, um eine Wiederholung zu bitten.
3	Mässig ausgeprägt	Meine Sprache ist so unverständlich, dass andere Personen mich jeden Tag bitten müssen, das Gesagte noch einmal zu wiederholen, obwohl das meiste verstanden wird.
4	Schwer ausgeprägt	Ich spreche meistens bzw. immer so undeutlich, dass ich nicht verstanden werde.

2.2. SPEICHEL UND VERMEHRTER SPEICHELFLUSS

Hatten Sie in der vergangenen Woche meist zu viel Speichelfluss während Sie wach waren oder beim Schlafen?

0	Normal	Überhaupt nicht (Keine Probleme).
1	Angedeutet vorhanden	Ich habe zu viel Speichel, aber der Speichel fließt nicht aus dem Mund.
2	Leicht ausgeprägt	Der Speichel fließt manchmal während des Schlafens aus dem Mund, aber nicht während ich wach bin.
3	Mässig ausgeprägt	Der Speichel fließt manchmal während ich wach bin aus dem Mund, aber ich benötige üblicherweise kein Taschentuch.
4	Schwer ausgeprägt	Aufgrund der Kau- und Schluckprobleme benötige ich eine Magensonde.

Anhang 5.3: PDQ-39

PDQ – 39 (deutsche Version)

Wie oft haben Sie im letzten Monat wegen Ihrer Parkinson-Erkrankung...

	0 Niemals	1 Selten	2 Manchmal	3 Häufig	4 Immer oder Kann ich überhaupt nicht
30. ...Das Problem gehabt, tagsüber unerwartet einzuschlafen?	<input type="checkbox"/>				
31. ...Probleme gehabt, sich zu konzentrieren (z.B. beim Lesen oder beim Fernsehen)?	<input type="checkbox"/>				
32. ...Das Gefühl gehabt, dass Sie ein schlechtes Gedächtnis hätten?	<input type="checkbox"/>				
33. ...Schlechte Träume oder Halluzinationen gehabt?	<input type="checkbox"/>				
34. ...Schwierigkeit mit dem Sprechen gehabt?	<input type="checkbox"/>				
35. ...Sich ausser Stande gefühlt, mit anderen richtig zu kommunizieren?	<input type="checkbox"/>				
36. ...Den Eindruck gehabt, von anderen nicht beachtet zu werden?	<input type="checkbox"/>				
37. ...Schmerzhafte Muskelkrämpfe gehabt?	<input type="checkbox"/>				
38. ...Schmerzen in Gelenken oder anderen Körperteilen gehabt?	<input type="checkbox"/>				
39. ...Sich unangenehm heiss oder kalt gefühlt?	<input type="checkbox"/>				

Anhang 5.4: Parkinson-Befindlichkeitsspiegel

Titelseite

Parkinson-Befindlichkeitsspiegel: Untersuchung Ihrer Symptome

Um den Parkinson-Befindlichkeitsspiegel auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite.

Schlafstörungen

- Ich habe Probleme, einzuschlafen
- Ich habe Probleme, aufzuwachen
- Ich habe unter Fluggeräuschen oder Tageslicht Mühe
- Ich habe Probleme, wenn kein Schlafmittel vorhanden ist
- Ich habe eine Schlafapnoe
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Schlafen (Verdauung und Darm)

- Ich habe Probleme beim Schlafen (z.B. vermehrtes Spuckreflex)
- Ich muss häufigmal erbrechen oder mir ins schlafe überlasten
- Ich habe Verstopfung oder Durchfall
- Ich habe Bauchschmerzen oder Völlegefühl
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Blase und Sexualfunktion

- Ich verspüre einen starken Harndrang, oft auch nachts
- Mein sexueller Verlangen hat sich geändert
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Stimmung

- Ich verliere das Interesse an bestimmten Dingen
- Ich fühle mich ängstlich, nervös oder panisch
- Ich weine ohne Grund
- Ich habe eine Depression
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Bewegung

- Meine Bewegungen fühlen sich am frühen Morgen nach dem Aufstehen überfordert an (Hypokinesie)
- Meine Probleme verschärfen sich im Laufe des Tages
- Ich habe unter Stress Mühe (Rigidität)
- Ich habe unter Zittern Mühe
- Während des Tages verändern meine Beweglichkeit
- Ich habe unter unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
- Ich leide unter Überangereizung
- In weniger Situationen verschärfen sich die Symptome
- Ich verliere mein Gleichgewicht (schwere Verluste)
- Ich habe Probleme beim Sprechen
- Ich habe eine kleine Handzittern (Chorea)
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Schmerzen

- Ich habe regelmäßige, intermittierende, steife Gliedmaßen
- Ich habe nachts oder frühmorgens schmerzende, steife Gliedmaßen, die dazu führen, dass ich aufwache
- Ich habe plötzlich auftretende Schmerzen, die in meine Gliedmaßen schiedem
- Ich habe Schmerzen mit abnormalen unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
- Ich habe schmerzhafte Krämpfe (Dystonie)
- Ich habe unter schweren Kopfschmerzen
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Sonstige nicht-motorische Symptome

- Ich habe aufgrund von Schmerzen, Blasen- / Stuhlinfektionen
- Ich habe Probleme bei manchen Gerüchen / Geschmacksmitteln
- Mein Geruch hat sich verändert (nicht aufgrund einer Diät)
- Ich erleide übermäßig stark
- Ich erleide Dinge, die nicht da sind (Halluzinationen)
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Aufmerksamkeit / Gedächtnis

- Während Gesprächen oder Aktivitäten kann ich mich schlecht konzentrieren
- Ich habe Wortfindungsstörungen
- Es fällt mir schwer mich an bestimmte Namen, Zahlen und Ereignisse zu erinnern (Vergesslichkeit)
- Anders: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Parkinson-Befindlichkeitsspiegel

Zur Unterstützung meiner Parkinson-Behandlung

Entwickelt in Zusammenarbeit mit UCB. Alle Rechte vorbehalten © 2018 UCB

Parkinson-Befindlichkeitspiegel: Untersuchung Ihrer Symptome

Um den Parkinson-Befindlichkeitspiegel auszufüllen, folgen Sie bitte den Anweisungen der vorherigen Seite.

Schlafstörungen

- Ich habe Probleme, nachts einzuschlafen
- Ich habe Probleme, durchzuschlafen
- Ich leide unter Müdigkeit oder Tagesschläfrigkeit
- Ich habe Probleme, mich beim Schlafen umzudrehen
- Ich habe REM Schlafverhaltensstörung
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Stimmung

- Ich verliere das Interesse an bestimmten Dingen
- Ich leide unter Angst, Furcht oder Panik
- Ich leide unter Depressionen
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Sonstige nicht-motorische Symptome

- Ich falle aufgrund von Ohnmacht/Blackouts/Schwindel hin
- Ich bemerke Veränderungen in meinem Geruchs-/Geschmackssinn
- Mein Gewicht hat sich verändert (nicht aufgrund einer Diät)
- Ich schwitze übermäßig stark
- Ich sehe/höre Dinge, die nicht da sind (Halluzinationen)
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Schlucken / Verdauung und Darm

- Ich habe Probleme beim Schlucken bzw. vermehrten Speichelfluss
- Ich muss manchmal erbrechen oder mir ist schlecht (Übelkeit)
- Ich habe Verstopfung oder Durchfall
- Ich habe Bauchschmerzen oder Völlegefühl
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Aufmerksamkeit/Gedächtnis

- Während Gesprächen oder Aktivitäten kann ich mich schlecht konzentrieren
- Ich habe Wortfindungsstörungen
- Es fällt mir schwer, mich an bestimmte Namen, Zahlen und Ereignisse zu erinnern (Vergesslichkeit)
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Blase und Sexualfunktion

- Ich verspüre einen starken Harndrang, öfter auch nachts
- Mein sexuelles Verlangen hat sich geändert
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Bewegung

- Meine Bewegungen fühlen sich am frühen Morgen nach dem Aufwachen überwiegend steif an (Morgensteifigkeit)
- Meine Probleme verstärken/verringern sich im Laufe des Tages
- Ich leide unter Steifheit (Rigidität)
- Ich leide unter Zittern (Tremor)
- Während des Tages verändert meine Beweglichkeit
- Ich leide unter unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
- Ich leide unter «Freezing»
- In stressigen Situationen verschlimmern sich die Symptome
- Ich verliere mein Gleichgewicht/schwanke/erleide Stürze
- Ich habe Probleme beim Sprechen
- Ich habe eine kleine Handschrift (Mikrografie)
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Schmerzen

- Ich habe tagsüber schmerzende, steife Gliedmaßen
- Ich habe nachts oder frühmorgens schmerzende, steife Gliedmaßen, die dazu führen, dass ich aufwache
- Ich habe plötzlich auftretende Schmerzen, die in meine Gliedmaßen schießen
- Ich habe Schmerzen mit abnormalen unwillkürlichen Bewegungen (Dyskinesie)
- Ich habe schmerzhafte Krämpfe (Dystonien)
- Ich leide unter schweren Kopfschmerzen
- Andere: _____
- Keines der Symptome trifft zu

Parkinson-Befindlichkeitsspiegel:

Weitere Informationen zu Ihrer Parkinson Krankheit

Ich möchte vor allem folgende Aspekte besprechen, um zu schauen, ob hier Verbesserungen zu erzielen sind:

- Schlafstörungen
- Aufmerksamkeit/ Gedächtnis
- Schlucken/Verdauung und Darm
- Bewegung
- Schmerzen
- Blase und Sexualfunktion
- Sonstige nicht-motorische Symptome
- Stimmung

Die drei wichtigsten Fragen, die ich meinem behandelnden Arzt stellen möchte, sind:

1. _____
2. _____
3. _____

Ich nehme die folgenden

Medikamente:
Medikamente gegen Parkinson
(Freitextfeld):

Anderer vom Arzt verordnete und frei verkäufliche Medikamente
(z.B. Aspirin):
